

Neues von der Flora Wiens

Ernst VÍTEK,¹ Wolfgang ADLER² & Alexander C. MRKVICKA³

mit Beiträgen von

Thomas BARTA, Franz ESSL, Christian GILLI, Günter GOTTSCHLICH, Max HABERHOFER †,
Ernst HORAK †, Stefan LEFNAER, Rolf MARSCHNER, Norbert NOVAK, Clemens PACHSCHWÖLL,
Uwe RAABE, Alexander REISCHÜTZ, Michael STRUDL, Walter TILL, Franz TOD &
Johannes WALTER

- 1 Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, Österreich; E-Mail: ernst.vitek@nhm-wien.ac.at; e.vitek@al.net (korrespondierender Autor)
- 2 Schönbrunner Straße 67, 1050 Wien, Österreich; E-Mail: WolfgangAdler@gmx.net
- 3 Begrischgasse 12, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich; E-Mail: alexander.mrkvicka@wien.gv.at

Abstract: News from the Flora of Vienna

Since the publication of the Flora of Vienna (ADLER & MRKVICKA 2003a), many additions have been published in different literature. These are summarised here and presented together with another 65 new findings: *Cephalotaxus harringtonia*, *Coleus caninus*, *Convolvulus sabatius*, *Eriobotrya japonica*, *Hedera hibernica*, *Hieracium bifidum* subsp. *cordatoovalifrons*, *Hieracium bifidum* subsp. *eriopodoides*, *Hieracium dollineri* subsp. *pseudaustricum*, *Hieracium murorum* subsp. *exotericoides*, *Hieracium piloselloides* subsp. *parcifloccum*, *Juniperus* × *pfitzeriana*, *Nemesia melissifolia* and *Tsuga canadensis* have been newly recorded from Vienna and Austria. *Alchemilla mollis*, *Anemone* × *hybrida*, *Asarina procumbens*, *Campanula latifolia*, *Campanula portenschlagiana*, *Cardamine parviflora*, *Cerastium biebersteinii*, *Chaenomeles* × *superba*, *Chamaecytisus purpureus*, *Chenopodium succicum*, *Claytonia perfoliata*, *Cotoneaster dammeri*, *Cotoneaster dielsianus*, *Crataegus coccinea*, *Cyperus eragrostis*, *Dianthus giganteus*, *Digitalis purpurea*, *Fritillaria meleagris*, *Gaura lindheimeri*, *Geum rivale*, *Gypsophila elegans*, *Hieracium arnoserioides*, *Hieracium auriculoides*, *Hieracium brevifolium*, *Hieracium canum*, *Hieracium cymosiforme*, *Hieracium cymosum* subsp. *vallantii*, *Hieracium densiflorum*, *Hieracium hypochoeroides*, *Hieracium zizianum*, *Iris spuria* species-group, *Knautia macedonica*, *Leucojum vernum*, *Liriodendron tulipifera*, *Malope trifida*, *Miscanthus* × *giganteus*, *Miscanthus sacchariflorus*, *Nepeta* × *faassenii*, *Oenothera carinthiaca*, *Paronychia kapela*, *Peltaria alliacea*, *Physalis philadelphica*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Ruscus hypoglossum*, *Satureja montana*, *Scrophularia vernalis*, *Senecio cineraria*, *Silene conoidea*, *Solanum pseudocapsicum*, *Trifolium suaveolens*, *Viola sororia* und *Waldsteinia ternata* are new records for Vienna. *Amaranthus blitum* subsp. *emarginatus*, *Amaranthus bouchonii*, *Hedera crebrescens*, *Hieracium bauhini* subsp. *magyaricum*, *Hieracium densiflorum* and *Hieracium schultesii* have been recorded for Vienna, but without specific locality or specimen. We present new information on 107 taxa, for which no recent records were given in the Flora of Vienna. In addition, presumably extinct taxa with exclusively historical finds that are not part of the present-day flora of Vienna are listed, including 44 taxa of *Hieracium*.

Key words: Flora of Vienna; Flora of Austria; additional records; rare plants; neophytes; alien species

Zusammenfassung: Die seit der Publikation der „Flora von Wien“ (ADLER & MRKVICKA 2003a) an vielen verschiedenen Stellen publizierten Neufunde für Wien werden zusammengefasst. Zusätzlich werden weitere 65 Neufunde angegeben: *Cephalotaxus harringtonia*, *Coleus caninus*, *Convolvulus sabatius*, *Eriobotrya japonica*, *Hedera hibernica*, *Hieracium bifidum* subsp. *cordatoovalifrons*, *Hieracium bifidum* subsp. *eriopodoides*, *Hieracium dollineri* subsp. *pseud-austriacum*, *Hieracium murorum* subsp. *exotericoides*, *Hieracium piloselloides* subsp. *parcifloccum*, *Juniperus* × *pfitzeriana*, *Nemesia melissifolia* und *Tsuga canadensis* sind neu für Wien und auch neu für Österreich. *Alchemilla mollis*, *Anemone* × *hybrida*, *Asarina procumbens*, *Campanula latifolia*, *Campanula portenschlagiana*, *Cardamine parviflora*, *Cerastium biebersteinii*, *Chaenomeles* × *superba*, *Chamaecytisus purpureus*, *Chenopodium suecicum*, *Claytonia perfoliata*, *Cotoneaster dammeri*, *Cotoneaster dielsianus*, *Crataegus coccinea*, *Cyperus eragrostis*, *Dianthus giganteus*, *Digitalis purpurea*, *Fritillaria meleagris*, *Gaura lindheimeri*, *Geum rivale*, *Gypsophila elegans*, *Hieracium arnoserioides*, *Hieracium auriculoides*, *Hieracium brevifolium*, *Hieracium canum*, *Hieracium cymosiforme*, *Hieracium cymosum* subsp. *vallantii*, *Hieracium densiflorum*, *Hieracium hypochoeroides*, *Hieracium zizianum*, *Iris spuria*-Artengruppe, *Knautia macedonica*, *Leucosium vernum*, *Liriodendron tulipifera*, *Malope trifida*, *Miscanthus* × *giganteus*, *Miscanthus sacchariflorus*, *Nepeta* × *faassenii*, *Oenothera carinthiaca*, *Paronychia kapela*, *Peltaria alliacea*, *Physalis philadelphica*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Ruscus hypoglossum*, *Satureja montana*, *Scrophularia vernalis*, *Senecio cineraria*, *Silene conoidea*, *Solanum pseudocapsicum*, *Trifolium suaveolens*, *Viola sororia* und *Waldsteinia ternata* sind neu für Wien. *Amaranthus blitum* subsp. *emarginatus*, *Amaranthus bouchonii*, *Hedera crebrescens*, *Hieracium bauhini* subsp. *magyaricum*, *Hieracium densiflorum* und *Hieracium schultesii* waren schon für Wien gemeldet, aber ohne konkreten Fundort oder Beleg. Es werden aktuelle Funde für 107 Taxa präsentiert, für die es in der Flora Wiens keine Angaben gab, die aber in der Zwischenzeit wiedergefunden wurden. Weiters werden ausgestorbene und verschollene Taxa aufgelistet, die für die rezente Flora Wiens zu streichen sind, darunter 44 *Hieracium*-Sippen.

Einleitung

Die Flora Wiens wurde von ADLER & MRKVICKA (2003a) publiziert, der Redaktionsschluss war etwa ein Jahr vorher. Als aktuelle Meldungen wurden in der Flora Wiens alle Funde seit 1970 akzeptiert. Für viele Kolleginnen und Kollegen war diese Flora eine Grundlage, um sich diesem Gebiet mit größerer Aufmerksamkeit zuzuwenden. Daher wurden seitdem viele Belege gesammelt und zahlreiche Neufunde und Ergänzungen in zahlreichen Einzelbeiträgen publiziert. Es erscheint daher sinnvoll, eine Zusammenschau all dieser Funde zu geben.

Material und Methoden

Für die Flora Wiens (ADLER & MRKVICKA 2003a) wurden die Daten in einer von der MA 22 geförderten Datenbank gesammelt. Diese wurde noch bis 2009 von der MA 22 unterstützt und ist die Grundlage für die Angaben zur Flora im „Wiener Umweltgut“ (<https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/florawien-kartierung.html>). Nach dem dem Auslaufen der Förderung wurde die Datenbank von den Autoren weitergeführt und alle erreichbaren Daten wurden ergänzt. Viele neue Beiträge zur

Flora Wiens wurden in der Zeitschrift NEILREICHIA, in den „Nachträgen zur Flora Wiens“ (ADLER & MRKVICKA 2003b, 2006, ADLER & al. 2008) und in den „Floristischen Neufunden“ (FISCHER & NIKLFELD 2003, 2008, 2011, NIKLFELD 2015, 2016, GILLI & NIKLFELD 2018, GILLI & al. 2019, 2020a), und in den „Linzer Biologischen Beiträgen“ und der „Stapfia“ publiziert. Manche wurden oft nur nebenbei unter anderen Themenbearbeitungen erwähnt und oft gar nicht als neue bzw. ergänzende Funde erkannt.

Zu den publizierten Funden (siehe verwendete Literatur) kamen Einzelmeldungen von vielen Kolleginnen und Kollegen und an der Flora Wiens Interessierten, die per E-Mail, Brief oder mündlich den Autoren mitgeteilt wurden. Im Jahr 2019 wurde die Struktur der Datenbank geändert und im Rahmen dieser Arbeiten wurden alle Taxa in der Herbar-Datenbank JACQ (<http://jacq.org/#database>) nach neueren Funden abgefragt. Mit den gesammelten Daten werden derzeit ergänzte Verbreitungskarten für die Flora Wiens für die Publikation vorbereitet (E. Vitek & al., in Vorb.).

LIHRA & al. (2013: Tab. 3) publizierten Taxa, die in der Flora Wiens nicht dokumentiert sind. Die zu diesen Meldungen gehörenden Herbarbelege in WHB wurden überprüft und werden – soweit notwendig – in der Liste der historischen Funde angeführt und korrigiert.

Die wissenschaftlichen Namen richten sich nach der FIÖ (FISCHER & al. 2008). Einige wenige Änderungen sind ausdrücklich erwähnt. Schwierige Kleinarten der Apomiktengattungen *Alchemilla*, *Rubus*, *Taraxacum* und von *Ranunculus auricomus* agg. werden in dieser Zusammenstellung nicht behandelt.

Abkürzungen und Hinweise

FIW	Flora von Wien (ADLER & MRKVICKA 2003a)
FIÖ	Exkursionsflora für Österreich (FISCHER & al. 2008)
FKÖ	Floristische Kartierung Österreichs (Leitung Harald Niklfeld & Luise Schrott-Ehrendorfer, Universität Wien)
JACQ	Herbar-Datenbank – http://jacq.org/#database
#	Nummer des Stadtraums (Abb. 1); zur Beschreibung und zu den genauen Grenzen der Stadträume siehe FIW
(#)	Vorkommen erloschen, Fund historisch oder Stadtraum unsicher
<u>#</u>	unterstrichen – Meldung für diesen Stadtraum neu
/N	steht für Niederösterreich bei Fundorten an der Stadtgrenze, die nicht eindeutig zugeordnet werden können
NEU	bisher nicht publizierter Neufund für Wien (im Vergleich mit der FIW) oder ältere Angabe für Wien ohne Beleg oder Ortsangabe
Wf	Wiederfund; Taxon wurde in FIW gelistet, aber ohne konkreten Fundort, galt als verschollen oder ausgestorben
V, X, XI etc.	römische Ziffern bezeichnen die Stadtbezirke von Wien

(JACQ)	als Beobachtung in JACQ eingegeben
(W), (WU) etc.	Herbarkürzel nach Index Herbariorum (THIERS 2021) – die Akquisitionsnummern werden wenn möglich angegeben. In einigen Fällen ist das Material noch nicht gespannt und daher ohne Akquisitionsnummer.
Hb.	Herbarium (bei privaten Herbarien)
†	Taxon ausgestorben/verschollen
Euro+Med	Euro+Med (2006–): Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp
sine loc.	ohne Ortsangabe
s. lat.	sensu lato – im weiteren Sinn
●	einheimisch inkl. archäophytisch
■	(lokal) eingebürgert
▲	synanthrop im Allgemeinen
▼	unbeständig
?	Angabe fraglich

Die Flora Wiens (ADLER & MRKVICKA 2003a) umfasst als „aktuellen Zeitraum“ die Jahre seit 1970. Darum sind entsprechende Funde aus FORSTNER & HÜBL (1971) inkludiert, während jene, die eindeutig auf einer früheren Quelle beruhen (Herbar oder ältere Literatur, z. B. JANCHEN 1956–1966), als nicht aktuell eingestuft wurden. Einige dieser nicht aktuellen Meldungen wurden dennoch in die Liste der Neobiota (WALTER & al. 2002) aufgenommen, ohne sie als historisch auszuweisen.

Die bereits andernorts publizierten Funde werden mit dem Zitat und den dazugehörigen Stadträumen angegeben. Für mittlerweile gefundene weitere Ergänzungen werden die Quelle und der jeweilige Stadtraum (dieser unterstrichen) angegeben. Viele dieser Belege sind bereits in JACQ und werden daher nur mit dem Sammler und der Akquisitionsnummer angegeben.

Für alle hier neu publizierten Funde werden die kompletten Daten angegeben: Fundort, Datum (so weit verfügbar), Finder usw. Die Texte für die Neufunde orientieren sich im Stil an den „Floristischen Neufunden“ in der NEILREICHIA (z. B. GILLI & al. 2020a). Als Autoren werden die Sammler und Bestimmer genannt. Die Anmerkung „NEU“ bezieht sich immer auf den Vergleich mit der Flora Wiens (ADLER & MRKVICKA 2003a). Manche dieser Funde waren bereits bekannt, als die 3. Auflage der „Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol“ (FISCHER & al. 2008) verfasst wurde, und wurden dort mit „W“ als Vorkommen in Wien angegeben – allerdings ohne Quelle. Andere sind bereits in WALTER & al. (2002) für Wien angegeben, ebenfalls ohne Fundort. Für alle diese Fälle wurde versucht, die Fundinformationen nachzuholen.

Abb. 1: Die Stadträume Wiens nach ADLER & MRKVICKA (2003a). — **Fig. 1:** The urban spaces of Vienna sensu ADLER & MRKVICKA (2003a).

Die Anmerkung „Wf“ bedeutet, dass die Art in der FIW ohne konkrete Fundmeldung gelistet ist. Auch in diesen Fällen wird eine eventuell bereits vorhandene Publikation zitiert und die Stadträume werden angegeben.

In die Zusammenstellung wurden auch einige wenige rezent gefundene Hybriden aufgenommen. Hier gibt es keinen Vergleich mit der FIW, da dort Hybriden nur in Ausnahmefällen zitiert wurden. Sie werden ohne weitere Anmerkung gelistet, da es nicht möglich war zu prüfen, ob sie neu für Wien sind.

Der erste Teil der Zusammenstellung besteht aus Neu- und Wiederfinden, der zweite Teil aus historischen Funden, d. h. jenen, für die kein rezenter Nachweis vorliegt. Die Auflistungen sind gegliedert in Sporenpflanzen, Gymnospermen und Angiospermen, wobei die Familien innerhalb dieser Gruppen in alphabetischer Reihenfolge geordnet sind. Familien und Autoren sind in Fettdruck.

Insgesamt werden im Vergleich zur Flora Wiens 65 Taxa neu berichtet; für 107, für die es in der FIW keine konkrete Angabe gibt, werden hier rezente Fundpublikationen oder Fundorte genannt.

Neu- und Wiederfunde für die Flora Wiens

Azollaceae:

- ▲ *Azolla filiculoides* — PALL & al. (2013) sine loc., STÖHR & al. (2021) — # 22.

Dryopteridaceae:

- *Dryopteris borrieri* — BARTA (2019a), KARRER (2021) — # 1122, 1124.

Equisetaceae:

- *Equisetum* × *moorei* (= *Equisetum hyemale* × *E. ramosissimum*) — FORSTNER & HÜBL (1971), Neumann in MELZER & BARTA (2001) — # (271), 272, 332.
272: T. Barta (W 2017-0006911). – # 332: T. Barta (W 2012-0008578), T. Barta (W 2013-0001567), T. Barta (W 2013-0010296), T. Barta (W 2017-0007513).

Lycopodiaceae:

- *Lycopodium clavatum* — Wf — MELZER & BARTA (2005) — # 1123.

Polypodiaceae:

- *Polypodium interjectum* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 111.

Salviniaceae:

- ▼ *Salvinia molesta* — ADLER & MRKVICKA (2003b) als *S. cf. molesta*, STÖHR & al. (2021) — # (1124). — Vorkommen wieder erloschen.
- *Salvinia natans* — Wf — WALTER & al. (2002), STÖHR & al. (2021) — # 122, 25.
In der FIW wurde nur ein historischer Fund von 1965 vom Mauthnerwasser im Prater zitiert, wo *Salvinia natans* seitdem lokal etabliert ist (STÖHR & al. 2021).

Cupressaceae:

- ▼ *Chamaecyparis pisifera* — ESSL (2008) — # 1124.
- ▼ *Juniperus* × *pfitzeriana* (= *Juniperus chinensis* × *J. sabina*) — NEU, nicht in FlÖ — # 1124.
1124: XVII, im Areal des „Kraus-Besitzes“ an der Amundsenstraße (Naturdenkmal 636) (7763/4); Jungpflanzen; ca. 2010: W. Adler. **Wolfgang Adler**
- ▼ *Thuja plicata* — ESSL & FOLLAKE (2010) — # 1122.

Pinaceae:

- ▼ *Pinus strobus* — ESSL (2008) — # 1124.
- ▼ *Tsuga canadensis* — NEU, nicht in FlÖ — # 1124.
1124: XVII, im Areal des „Kraus-Besitzes“ (Naturdenkmal 636) an der Amundsenstraße (7763/4); mehrere Exemplare ca. 20 m entfernt von einem 4-stämmigen Alt-Baum; ca. 2010: W. Adler. **Wolfgang Adler**

Podocarpaceae:

- ▼ *Cephalotaxus harringtonia* — NEU, nicht in FlÖ — # 1124.
1124: XVII, im Areal des „Kraus-Besitzes“ (Naturdenkmal 636) an der Amundsenstraße (7763/4); 1 Jungpflanze; ca. 2010: W. Adler. **Wolfgang Adler**

Taxaceae:

- ▲ *Taxus × media* (= *Taxus baccata* × *T. cuspidata*) — FIW, STÖHR (2019) — # ?
Taxus × media wurde bereits in FIW erwähnt und wird in STÖHR (2019) ausführlich diskutiert, jeweils ohne konkrete Fundortsangaben für Wien. *Taxus × media* wird häufig kultiviert und verwildert regelmäßig. Jungpflanzen sind von jenen von *Taxus baccata* kaum zu unterscheiden, wahrscheinlich gehören einige der Meldungen für *Taxus baccata* in der FIW hierher.

Acoraceae:

- *Acorus calamus* — JANAUER & al. (2011), PALL & al. (2013) sine loc., LEFNAER (2020) — # 1125, 154, 22, 331.
1125: T. Barta ([W 2012-0004647](#)). – # 331: XXII, Untere Alte Donau nahe Kaisermühlen (7764/3 oder /4); vermutlich ausgepflanzt; 2013: N. Novak.

Actinidiaceae:

- ▲ *Actinidia deliciosa* — ESSL & STÖHR (2006), STÖHR & al. (2009) — # 1124, 126, 135.
1124: XVII, Heuberg SW Neuwaldegg (7763/4); 22. August 2019: C. Gilli & A. Reischütz (Hb. Gilli).

Agavaceae:

- ▲ *Yucca filamentosa* — WALTER & al. (2002) sine loc., ADLER & MRKVICKA (2006) — # 142, 153, 323.
142: XI, Mylius-Bluntschli-Str. (7864/4); 28. Dezember 2011: R. Marschner ([Fotos](#)). – XI, rudere Böschung nördlich von der Bahnlinie nach Schwechat 1 km nordnordöstlich von Kledering (7864/4); 20. März 2010: F. Essl. – # 153: X, Südrand des Wäldchens westlich Triester Straße 114 (7864/1); 10. Juli 2013: A. C. Mrkvicka.

Alliaceae:

- ▼ *Allium cristophii* — STÖHR & al. (2012) — # 122, 125.
#125: XIV, Hütteldorf Bahndamm (7763/3,4 oder 7863/1,2); 16. Mai 2004: G. Hofbauer ([Foto](#)).
- ▼ *Allium stipitatum* — VITEK & al. (2021) — # 22, 25.
- ▼ *Allium tuberosum* — HEHENBERGER & al. (2020) — # 135, 24.

Amaranthaceae:

- ▼ *Amaranthus blitum* subsp. *emarginatus* — NEU — WALTER & al. (2002) sine loc. — # 135.

135: VII, Neustiftgasse, knapp unterhalb Myrtengasse, direkt bei Busstation 48A (Neubaug.) (7764/3); 18. Juli 2002: J. Walter no. 4263–4268 (W 2006-0024568, W 2006-0024569, W 2006-0024570, W 2006-0024571, W 2006-0024572, W 2006-0024573). – Ibidem; 2. Juni 2003: J. Walter no. 5316–5317 (W 2006-0024526, W 2006-0024527). **Johannes Walter**

▼ *Amaranthus bouchonii* — NEU — WALTER & al. (2002) sine loc., FlÖ als *A. powellii* subsp. *bouchonii* — # 323.

323: XII, Deponie Rautenweg (7764/2); 6. Oktober 2000: J. Walter no. 4423 (W 2006-0024402).

In FIW nicht von *A. powellii* unterschieden.

Johannes Walter

▼ *Amaranthus cruentus* — Wf — # 135, 22.

135: J. Walter (W 2006-0024431 bis W 2006-0024440). – # 22: T. Barta (W 2018-0004983).

▼ *Amaranthus hypochondriacus* — Wf — # 111, 135, 323.

111: T. Barta (W 2012-0006811). – # 135: III, ehemaliger Schlachthof St. Marx (7864/1); 2008: W. Adler. – # 323: XXII, Deponie Rautenweg (7764/2); 2010: W. Adler.

▼ *Froelichia gracilis* — WALTER (2019) — # 123.

Amaryllidaceae:

■ *Galanthus elwesii* — ADLER & MRKVICKA (2003b), KARRER (2021) — # 1121, 1125, 126, 154, 25, 31.

1125: T. Barta (W 2014-0007868). – # 126: XIX, Geweygasse (ehemaliger Rothschild-Garten) (7764/1); 2010: W. Adler.

▼ *Galanthus woronowii* — BARTA (2018b) — 1122, 1125.

1122: XIII, Wiesenstreifen am Ostrand des Hohenauer Teiches im Lainzer Tiergarten (7863/2), etwa 20 Pflanzen, seit 2016 jährlich beobachtet; 12. März 2020: A. C. Mrkvicka (Fotobeleg).

▲ *Leucojum vernum* — NEU — # 25.

25: II, Prater Auwald 1–1,2 km SSW–SW der Schnellbahn-Haltestelle Praterkai (7864/2); 3. März 2010: T. Barta (W 2012-0004532).

Eine Ansalbung kann nicht ausgeschlossen werden.

Thomas Barta

▲ *Narcissus minor* — STÖHR & al. (2007, 2012) — # 1123, 142.

Antirrhinaceae:

▼ *Chaenorhinum origanifolium* — Nomenklatur nach Euro+Med — ADLER & MRKVICKA (2006) als *Chaenorhinum o.*, MELZER & BARTA (2008) als *Chaenorhinum o.* — # 142, 24.

■ *Digitalis purpurea* — NEU — # 1122.

1122: XIII, Lainzer Tiergarten, beim Schlossergassl (7863/1); 2020: W. Adler.

Wolfgang Adler

■ *Microrrhinum litorale* — ADLER & al. (2008) — # 131, 134.

134: W. Adler (W 2008-0020071).

- ▲ *Mimulus guttatus* — Wf — MELZER & BARTA (2001), EXNER (2003) — # 111, 124.
- *Veronica* × *lakschewitzii* (= *Veronica anagallis-aquatica* × *V. catenata*) — MELZER & BARTA (2005) — # 25.
- ▼ *Veronica peregrina* var. *xalapensis* — WALTER & al. (2002) als *V. peregrina* subsp. *xalapensis*, MELZER & BARTA (2008) — # 123, 135, 142.
123: W. Till (LI 033987). – # 135: T. Barta ([W 2012-0004683](#)).
- ? *Veronica serpyllifolia* subsp. *humifusa* — JACKOWIAK (1990) — # 126.
Diese Unterart wird in FIW nicht angeführt, auch in FIÖ wird für Wien nur subsp. *serpyllifolia* angegeben.
- *Veronica verna* — Wf — MELZER & BARTA (2001) — # 31.

Apiaceae:

- ▼ *Apium graveolens* — Wf — # 323.
323: T. Barta ([GZU 000223723](#)).
- ▼ *Anethum graveolens* — Wf — # 134, 135, 152, 321, 331.
134: X, Helmut-Zilk-Park (7864/1); 2020: W. Adler. – # 135: IV, Mozartgasse 3 (7864/1); 27. Juni 2017: C. Gilli. – XV, Sechshauser Gürtel (7864/1); 12. Juli 2017: C. Gilli. – XVII, Pflasterritze an der Ecke Martinstraße und Blumengasse (7764/3); 18. April 2020: F. Essl. – # 152: XXIII, Ruderalflur am S-Ufer des Liesingbaches 300 m westlich von Oberlaa (7864/3); 19. Oktober 2006: F. Essl. – # 321: XXI, Marchfeldkanal E Brünnerstraße (7764/2); 2020: S. Lefnaer. – 331: XXI, Friedhof Jedlesees (7764/1); 2020: S. Lefnaer.
- ▲ *Anthriscus cerefolium* var. *cerefolium* — Wf — # 142, 22.
142: T. Barta ([W 2013-0010270](#), [W 2013-0010271](#)). – # 22: XXI, Donauinsel, rund um das Tritonwasser (7764/4); 12. Juni 2021: W. Adler ([JACQ](#)).
- ▼ *Petroselinum crispum* — Wf — # 135.
135: VIII, Bauplatz Florianigasse 73 (7764/3); 30. September 2008: R. Marschner ([Fotos](#)). – IX, Pflasterspalte gegenüber dem Gebäude Pelikangasse 13 (7764/3); 11. November 2020: F. Essl. – V, Gartengasse 19–21 (7764/3); 3. Juli 2017: C. Gilli. – V, Siebenbrunnengasse 24 (7764/3); 2. Juli 2017: C. Gilli. – V, Viktor-Christ-Gasse 9 (7764/3); 3. Juli 2017: C. Gilli.
- ▲ *Selinum silaifolium* — BARTA (2020d) — # 323.
- ▼ *Torilis nodosa* — BARTA & RAABE (2018) — # 142.

Apocynaceae:

- ▼ *Periploca graeca* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971) — # 126, (24), (331).
126: I. Drozdowski 4898 ([W 2009-0016463](#)).

Araceae:

- *Arum italicum* — ADLER (2016) — # 123.
- ▼ *Pistia stratiotes* — PALL (2013) sine loc. — # 111.

111: XXIII, seit etwa 2010 alljährlich in ± dichten Beständen im Pappelteich in Mauer (7863/3); 2020: A. C. Mrkvicka.

Möglicherweise wird die an sich frostempfindliche Art immer wieder angesalbt.

▲ *Wolffia columbiana* — GILLI & al. (2021) — # 31, 321.

Araliaceae:

▲ *Hedera crebescens* — BÉNYEI-HIMMER & al. (2017) sine loc. — # 141.

141: XI, ca. 200 m NW der S-Bahn-Haltestelle Zentralfriedhof, neben der Auffahrt zur Brücke über die Geleise des Verschiebebahnhofs, 16°25'25.7"E 48°09'16.1"N (7864/2); 185 msm; verbuschte Straßenböschung; 1. November 2021: E. & F. Vitek 21-0352 (B, G, GJO, SZU, W, WU). – XI, ca. 90 m W des Eingangs zur S-Bahn-Haltestelle Zentralfriedhof, 16°25'30.7"E 48°09'12.0"N (7864/2); 182 msm; zugewachsener Zaun – direkt daneben *H. helix*; 1. November 2021: E. & F. Vitek 21-0353 (GJO, W, WU).

BÉNYEI-HIMMER & al. (2017) geben die aus Ungarn neu beschriebene *Hedera crebescens* auch für Wien an, allerdings ohne Beleg oder Fundort. Eine Anfrage bei den Autoren blieb unbeantwortet. An zwei nahe beisammenliegenden Stellen nahe der Schnellbahnstation Zentralfriedhof konnten Pflanzen gefunden werden, die der Beschreibung von *H. crebescens* entsprechen. **Ernst Vitek und Wolfgang Adler**

▲ *Hedera hibernica* — NEU — # 142, 154, 331.

142: XI, Zentralfriedhof, S-Ende der Gruppe 56D, 16°26'08.8"E 48°08'58.9"N (7864/4); 175 msm; 1. November 2021: E. Vitek (JACQ). – # 154: X, Oberlaa, im Kurpark, Baumgruppe ca. 350 m NNE vom Eingang bei der Kurkonditorei, NW des japanischen Gartens, 16°24'14.8"E 48°08'46.1"N (7864/3); 225 msm; 24. September 2021: E. Vitek 21-0314 (GJO, W). – X, Kurpark Oberlaa, ca. 400 m NE des Einganges bei der Kurkonditorei, wenig N des Brunnengartens bei einem Gebäude, 16°24'25.2"E 48°08'44.2"N (7864/3); 230 msm; 13. Oktober 2021: E. Vitek & W. Adler 21-0343 (GJO, W). – # 331: XXI, Strebersdorf, wenig S der Schönungssteiche des Marchfeldkanals, nahe der Kormorangasse, 16°22'35.8"E 48°16'45.9"N (7764/1); 164 msm; 23. September 2021: E. Vitek 21-0305 (GJO).

Angeregt durch die Arbeit von BÉNYEI-HIMMER & al. (2017) wurde auch auf andere, von *Hedera helix* abweichende Populationen geachtet. *Hedera hibernica* konnte in Wien im Kurpark Oberlaa, im Zentralfriedhof und in Strebersdorf verwildert gefunden werden. Auch in Niederösterreich wurden bereits Verwilderungen gefunden (E. Vitek unpubl.). **Ernst Vitek und Wolfgang Adler**

Arecaceae:

▲ *Phoenix dactylifera* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # 142.

WALTER & al. (2002): „In Österreich nur selten beobachtet, und zwar Jungpflanzen, die im Freien nicht überwintern können.“

▲ *Trachycarpus fortunei* — ESSL (2019a) — # 121, 135, 24.

Asteraceae:

- ▼ *Achillea clypeolata* — BARTA (2020a) — # 323.
- ▼ *Achillea nobilis* — Wf — # 135.
135: V, Pflasterritzen in der Mitte des Margaretengürtels (angesät) (7864/1); 2005: W. Adler.
- ? *Adenostyles alpina* — KORNER & TRAXLER (2002) als *A. glabra*, ADLER & MRKVICKA (2003b) — # 124.
Ein von der Verbreitung der Art (FKÖ) unwahrscheinliches Vorkommen. Nach ADLER & MRKVICKA (2003b) könnte die Art beim Umbau der Hochwasserbecken eingebracht worden sein.
- *Artemisia repens* — FISCHER & al. (2008) — # 323.
- ▲ *Bidens radiata* — MELZER & BARTA (2005) — # 124.
- ? *Calendula arvensis* — WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
Bei WALTER & al. (2002) Verweis auf FORSTNER & HÜBL (1971), dort aber nicht enthalten.
- ▼ *Calendula officinalis* — Wf — # 135, 152, 22, 331.
135: 22. Dezember 2014: C. Gilli (WU). – T. Barta (W 2019-0000579). – # 152: X, Ruderalflur am Ufer des Liesingbaches im W-Teil von Unterlaa (7864/3); 19. Oktober 2006: F. Essl. – # 22: XXI, Donauufer/Donauinsel N Nordbrücke (7764/1); 2020: S. Lefnaer. – 331: XXI, Urban-Gardening-Anlage Florasdorf (7764/1); 2020: S. Lefnaer.
- ▼ *Carthamus tinctorius* — WALTER & al. (2002), MELZER & BARTA (2005) — # 123, 135.
- ▲ *Centaurea diffusa* — Wf — LEFNAER (2019) — # 135, 321.
- ▲ *Centaurea ×psammogena* (= *Centaurea diffusa* × *C. stoebe*) — HOCHFELLNER (2001), MELZER & BARTA (2001), LEFNAER (2019) — # 125, 135, 32.
- *Centaurea stenolepis* — Wf — NOWAK (2003) — # 1121.
Eine Fundangabe für den Cobenzl (# 126) aus 1985 wurde nicht in die Karte in der FIW aufgenommen, weil die Art 2003 in diesem Gebiet intensiv gesucht, aber nicht gefunden worden war.
- ▼ *Coreopsis tinctoria* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971), LIHRA & al. (2013) — # (122), (133), 321, (331).
321: S. Lefnaer (WU).
- ▼ *Cotula coronopifolia* — MELZER & BARTA (2001) — # 124.
- *Dittrichia graveolens* — ADLER & al. (2008) — # 1122, 122, 124, 151.
1122: W. Adler (W 2009-0002207). – # 122: T. Barta (W 2012-0003771). – # 151: T. Barta (W 2016-0007927).
- ▼ *Doronicum orientale* — Wf — # 123, 125.
123: W. Adler (W 2010-0013856, W 2010-0013869, W 2015-0015304, W 2015-0015305). – C. Pachschröll (WU). – # 125: W. Adler (W 2010-0013867, W 2010-0013868, W 2012-0005112), R. Posch (W 2011-0001621).

- ▼ *Erigeron bonariensis* — DIRAN (2016a), KARRER (2021) — # 135, 24, 31.
135: IV, Karlsplatz 14 (7864/1); 8. August 2017: C. Gilli. – V, Wiedner Hauptstraße 116 (7864/1); 2. Juli 2017: C. Gilli.
- ▼ *Erigeron karvinskianus* — STÖHR & al. (2009) — # 123, 135.
- ▼ *Erigeron sumatrensis* — MELZER & BARTA (2008) — # 125, 134, 135, 141, 142, 151, 22, 24, 25.
125: XIV, Blumentopf beim Eingang zum Europahaus in der Linzer Straße (7763/4); 5. Oktober 2019: F. Essl. – # 134: T. Barta (W 2019-0003889, W 2011-0013077). – # 141: T. Barta (W 2018-0006835). – # 142: T. Barta (W 2016-0006751, W 2016-0006752). – # 151: T. Barta (W 2016-0006026). – # 24: T. Barta (W 2017-0006909). – W. Adler (W 2018-0010752). – # 25: W. Adler (W 2016-0009636).
- *Filago lutescens* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 1123, 135.
135: W. Adler (W 2008-0018595).
- *Filago minima* — Wf — ADLER & al. (2008) nach Mitt. T. Exner 2006 — # 1122.
- ▲ *Gaillardia × grandiflora* — Wf — WALTER & al. (2002) sine loc. — # 24, 232, 323.
24: W. Adler (W 2017-0009833). – # 232: XXI, Neue Donau bei Brigittenufer Brücke (7764/3); 2020: S. Lefnaer. – # 321: XXI, Friedhof Groß-Jedlersdorf (7764/1); 2020: S. Lefnaer. – # 323: E. Vitek (W 2010-0016280).
- ▼ *Guizotia abyssinica* — Wf — # 135, 25.
135: T. Barta (W 2019-0001809). – # 25: T. Barta (W 2013-0000620, W 2013-0002757).
- ▼ *Helianthus decapetalus* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 135.
- ▼ *Helianthus pauciflorus* — Wf — # 323.
323: XXII, Deponie Rautenweg (7764/2); 2010: W. Adler.
- ▼ *Heliopsis helianthoides* — ESSL (2006) — # 25, 31, 331.
25: T. Barta (W 2013-0001895). – # 331: S. Lefnaer (WU 0108431).

Hieracium (bearbeitet von G. Gottschlich): Da in der nächsten Auflage der FlÖ wie anderwärts schon üblich die Gattung *Pilosella* von *Hieracium* abgetrennt werden wird, werden hier in [] die dann zur Verwendung kommenden Namen angegeben. Einbezogen werden hier auch die Revisionen von Herbarbelegen, insbesondere aus dem im Naturhistorischen Museum in Wien deponierten Herbar von A. Neilreich (GOTTSCHLICH 2016; die genauen Angaben zu den Belegen sind in JACQ). Dabei ergaben sich auch zahlreiche historische Funde für Wien.

- *Hieracium acutifolium* [*Pilosella acutifolia*] — ESSL (2008) als *H. brachiatum*, in FlÖ als *H. brachiatum* — # 111, 131, 135.
111: XXIII, Zugberg, Eichkogel in aufgelassenen Steinbrüchen (7863/3); 2005: W. Adler (als *H. brachiatum*). – # 131: T. Barta 3295 (W 2015-0012852, TUB), det. G. Gottschlich.

Günter Gottschlich und Thomas Barta

Der aktuelle Name für die Sippe ist *H. acutifolium* (GOTTSCHLICH 2010).

- *Hieracium arnoserioides* [*Pilosella arnoserioides*] — NEU, nicht in FlÖ, SCHUH-WERK & FISCHER 2003 — # 271.
271: XXII, Lobau, E Dechantlacke (7864/2); 24. Juni 2005: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49534), det. G. Gottschlich. – XXII, Lobau, zwischen Dechantlacke

- und Tischwasser (7864/2); 24. Juni 2005: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49530), det. G. Gottschlich. **Günter Gottschlich und Uwe Raabe**
- *Hieracium auriculoides* [*Pilosella auriculoides*] — NEU — # 111.
111: XXIII, Eichkogel (7863/3); 11. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49092), det. G. Gottschlich. **Günter Gottschlich und Uwe Raabe**
 - *Hieracium bauhini* subsp. *magyaricum* [*Pilosella bauhini* subsp. *magyarica*] — SCHUHWERK & FISCHER (2003) sine loc. — # 1126.
1126: XIX, Leopoldsberg (7764/1); 26. Mai 1992: S. Sowa (WHB-12825), rev. G. Gottschlich.
 - *Hieracium bifidum* subsp. *eriopodoides* — NEU, nicht in FlÖ — # 111.
111: XXIII, Rodaun, Zugberg (7863/4); 19. Mai 2015: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-63899).
 - *Hieracium bifidum* subsp. *cordatoovalifrons* — NEU, nicht in FlÖ — # 111.
111: XXIII, Kalksburg, in der Klause (7863/3); 14. Juni 2006: U. Raabe (MSTR), det. G. Gottschlich.
 - *Hieracium brevifolium* — NEU — # 1125.
1125: XIX, Höhenstraße, Jägerwiese beim Hermannskogel (7763/2); 6. September 2013: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-61184).
 - *Hieracium calodon* [*Pilosella calodon*] — SCHUHWERK & FISCHER (2003), SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # (25), 271, 321, 323, (332).
(25): E. Korb ([W 1955-0006872](#)), rev. G. Gottschlich. — # 271: XXII, Lobau, Trockenrasen am Fuchshäufel, ca. 0,6–0,65 km S–SSW der Kreuzung Lobaugasse/Schilfweg, (7864/2); ca. 155 msm; 5. Juni. 2008, T. Barta ([W 2012-0010364](#), LI, M), rev. G. Gottschlich. — # 321: S. Lefnaer ([WU 0108945](#), [WU 0108946](#)), rev. G. Brandstätter. — # (332): P. Hübl ([W 1937-0006724](#)), rev. G. Gottschlich.
 - *Hieracium canum* — NEU, in FlÖ als *H. kalksburgense* — # 111.
111: XXIII, Zugberg, Eichkogel, in aufgelassenen Steinbrüchen (7863/3); 2005: W. Adler (als *H. kalksburgense*). **Wolfgang Adler**
Der aktuelle Name für die Sippe ist *H. canum* (GOTTSCHLICH 2020a).
 - ▲ *Hieracium cymosiforme* — NEU, in FlÖ als *H. fallax* — # 22, (323).
22: XXII, Donauinsel, bei der Steinspornbrücke (7864/2); 5. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49083). — Ibidem, 2020: U. Raabe. — # (323): XXII, Süßenbrunn, am Bahndamm (7764/2); 18. Juni 1967: W. Forstner ([W 1968-0014797](#)), rev. G. Gottschlich. **Günter Gottschlich und Uwe Raabe**
Der aktuelle Name für die Sippe ist *H. cymosiforme* (GOTTSCHLICH 2013).
 - ▲ *Hieracium cymosum* subsp. *vaillantii* (= *H. cymosum* subsp. *cymigerum*) [*Pilosella cymosa* subsp. *vaillantii*] — NEU — # 25.
25: II, Donau-Ufer, bei Pagode (7864/2); Juli 1987: Brigitte Klug (WHB 58640), rev. G. Gottschlich **Günter Gottschlich**
 - *Hieracium densiflorum* [*Pilosella densiflora*] — SCHUHWERK & FISCHER (2003) sine loc. — # 111, 1126, 31.
111: XXIII, Eichkogel (7863/3); U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49091). —

1126: XIX, entlang des Nasenweges im oberen Teil des Leopoldsberges (7764/1); 23. Mai 2004: M. Hosek no. 2-2004 (W 2004-0012781). – XIX, Leopoldsberg, Nasenweg (7764/1); 29. Mai 1997: A. C. Mrkvicka 2099 (W 2006-0003494). – XIX, Leopoldsberg, am Nasenweg zum Donau-Ufer (7764/1); 20. Mai 2002, F. G. Dunkel (Hb. Dunkel-7307). – # 31: XXI, Bisamberg (7664/3); 1. Mai 2000: A. C. Mrkvicka 3173 (W 2005-0007376), alle rev. G. Gottschlich.

Günter Gottschlich und Uwe Raabe

- *Hieracium dollineri* subsp. *pseudoaustriacum* — NEU, nicht in FlÖ — # 111.
111: XXIII, Zugberg bei Rodaun (7863/4); 13. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49088, W 2018-0009843), det. G. Gottschlich.

Günter Gottschlich und Uwe Raabe

- *Hieracium hypochoeroides* — NEU, in FlÖ als *H. wiesbaurianum* — # 111.
111: XXIII, Zugberg (7863/4); 13. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49086), det. G. Gottschlich. – XXIII, Rodaun, Zugberg (7863/4); 19. Mai 2015: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-63898).

Günter Gottschlich und Uwe Raabe

Der aktuelle Name für die Sippe ist *H. hypochoeroides* (Euro+Med).

- *Hieracium maculatum* — GOTTSCHLICH 2016 — # 111, (1124), (122), (123).
111: XXIII, Eichkogel (7863/3); 11. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49093), det. G. Gottschlich.

Günter Gottschlich und Uwe Raabe

- ▲ *Hieracium maculatum* subsp. *cruentum* — GOTTSCHLICH & TIMAEUS (2021) — # 135.

- *Hieracium murorum* subsp. *cardiophyllum* — GOTTSCHLICH (2016) — # 1126, (123).
1126: XIX, Kahlenberg, an der Höhenstraße (7764/1); 24. Juni 1992: H. Vondrovsky (M), rev. G. Gottschlich. – # (123): A. Neilreich (W 0037613).

- *Hieracium murorum* subsp. *exotericoides* — NEU, nicht in FlÖ — # 111, 1124.
111: XXIII, Zugberg (7863/4); 13. Juni 2004: U. Raabe (MSTR). – XXIII, Eichkogel (7863/3); 11. Juni 2004: U. Raabe (MSTR). – XXIII, Rodaun, Zugberg (7863/4); 19. Mai 2015: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-63905). – # 1124: XIX, Salmansdorf, 100 m W „Häuserl am Roan“ (7763/2); 15. Mai 2015: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-63840).

Günter Gottschlich und Uwe Raabe

- *Hieracium neoplatyphyllum* – GOTTSCHLICH (2016) — # 111, 1123, (1124/N).
111: XXIII, Himmelswiese (7863/3 oder 7863/4); 12. September 1998: L. Kutschera (KL 164126), rev. G. Gottschlich. – # 1123: XIV, Kolbeterberg Richtung Franz-Karl-Fernsicht (7763/3); 10. Oktober 2004: M. A. Fischer (WU 056343, WU 056344), rev. G. Gottschlich. – # (1124/N): A. Neilreich (W 0036604).

Günter Gottschlich

- *Hieracium neostenophyllum* — GOTTSCHLICH (2016) — # (1123), (1124), (1124/1125), 1126, (125), 126.
(1123): A. Neilreich (W 0036655, W 0036599). – XIV, Am Wege von der Sophienalpe nach Hinterhainbach (7763/3); 1. August 1908: E. Korb (W 1955-0015448). – # (1123/1124): A. Neilreich (W 0036598). – # (1124): A. Neilreich (W 0036597). – # (1124/1125): A. Neilreich (W 0036654). – # 1126: XIX, Kahlenberg (7764/1);

6. September 2013: G. Gottschlich (Hb. Gottschlich-61189). – XIX, Kahlenberg, nächst der Stefanie-Warte (7764/1); 15. August 1998: H. Nugent no. 62885 (IB), rev. G. Gottschlich. – # (125): XIV, Hütteldorf (7763/4); 4. Oktober 1897: M. F. Müllner ([W 1912-0020514](#)). – XIV, Hütteldorf (7763/4); 5. September 1904: J. Schneider ([W 1949-0001772](#)). – XIV, Haltertal bei Hütteldorf (7763/4); 23. September 1888: M. F. Müllner ([W 1912-0017277](#)). – XIV, Haltertal bei Hütteldorf (7763/4); 22. August 1912: E. Korb ([W 1955-0015449](#)). – # 126: XVIII, Pötzleinsdorfer Höhe, Neustifter Friedhof (7763/4); 360 msm: 6. August 1979: M. Strudl ([W 2005-0010541](#)). – # (126): A. Neilreich ([W 0036988](#)).
- *Hieracium piloselloides* subsp. *parcifloccum* [*Pilosella piloselloides* subsp. *parciflocca*] — NEU, nicht in FlÖ — # 271.
271: XXII, Lobau (7864/2 oder 7865/1); 10. Juni. 1991: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-18338), det. G. Gottschlich.
 - *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* — GOTTSCHLICH (2016) — # 1124.
1124: XVII, Hameau, SE Kote 464 (7763/2); 3. September 2005: M. Strudl ([W 2012-0008243](#)), det. G. Gottschlich. **Günter Gottschlich und Michael Strudl**
 - *Hieracium rothianum* subsp. *rothianum* [*Pilosella rothiana*] — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # (126), 134, 135, 142, 151, 154, 22, 24, 26, 271, 323.
(126): M. F. Müllner ([W 1912-0015243](#)). – # 134: W. Adler ([W 2008-0018582](#))*. – # 142: T. Barta ([W 2013-0002781](#)). – T. Barta ([W 2018-0005884](#)). – T. Barta ([W 2012-0013442](#), [W 2012-0013443](#)). – T. Barta ([W 2012-0004686](#)). – # 151: X, Oberlaa, Johannesberg S APG-Umspannwerk (7864/4); 1. November 2014: A. Weller (Hb. Weller). – # 154: T. Barta ([W 2013-0005564](#)). – # 22: T. Barta ([W 2012-0009349](#), B, BC, LI, M, P). – T. Barta ([W 2012-0009352](#), B, BC, G, H, M, MA, P). – T. Barta ([W 2012-0008865](#), M). – XXII, Donauinsel nahe der Steinspornbrücke, am Damm (7864/2); 2020: U. Raabe. – # 24: W. Adler ([W 2016-0009619](#)). – W. Adler ([W 2016-0009650](#)). – W. Adler ([W 2016-0010181](#)). – W. Adler ([W 2015-0015453](#)). – T. Barta ([W 2012-0009362](#), [2012-0009363](#), LI, M). – T. Barta 265 ([W 2012-0003078](#), H, LI, M). – T. Barta ([W 2013-0000847](#)). – T. Barta ([W 2012-0003572](#)). – XX, Gelände des Nord-West-Bahnhofs (7764/3); Juni 1997: M. Hochfellner & al. (WHB-65873, WHB-65874). – II, Stuwstr. 27 (7764/3); 6. Juli 2018: I.-M. Besener & J. Virgolini (WHB-72690). – II, Stuwstr. 27 (7764/3); 1. August 2005: Anonymus (WHB). – # 26: T. Barta ([W 2012-0005843](#)). – T. Barta ([W 2015-0002397](#)). – # 271: T. Barta ([W 2015-0002374](#)). – XXII, Lobau, E Dechantlacke (7864/2); 24. Juni 2005: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49536). – XXII, Lobau, zw. Dechantlacke und Tischwasser (7864/2); 24. Juni 2005: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49528). – # 323: T. Barta ([W 2015-0005443](#)). – XXII, Wiener Nordrand Str. Ecke Gewerbeparkstr. (7764/4); 14. Juni 2004: U. Raabe (MSTR, Hb. Gottschlich-49090). – Alle außer * det./rev. G. Gottschlich.
 - *Hieracium saxatile* subsp. *saxatile* — GOTTSCHLICH (2016) — # 111.
111: XXIII, Südhang des Zugbergs bei Rodaun (7863/4); 1. August 1989: F. Starlinger (M), rev. F. Schuhwerk. – # (111): A. Neilreich ([W 0037622](#)).

- *Hieracium schultesii* [*Pilosella schultesii*] — SCHUHWERK & FISCHER (2003) sine loc. — # 1123, 1124.
1123: XIV, Salzwiese (7763/3); 2008: W. Adler. — # 1124: XVII, Neuwaldegg (7763/4); 2008: W. Adler. **Wolfgang Adler**
- *Hieracium testimoniale* [*Pilosella testimonialis*] — GOTTSCHLICH (2016) als *H. leucopsilon* subsp. *leucopsilon* — # (1124/1125), 152, (154).
(1124/1125): A. Neilreich (W [0036983](#)). — # 152: XX, zwischen den 2 Bahnlinien 0,8 km ESE vom Roten Kreuz N von Unterlaa (7864/4); ca. 185 m; 27. Juni 2015: T. Barta no. 4693 (W [2018-0005856](#)). — # (154): A. Neilreich (W [0036981](#)). — Alle det./rev. G. Gottschlich.
Der aktuelle Name für die Sippe ist *H. testimoniale* (GOTTSCHLICH 2020b).
Günter Gottschlich und Thomas Barta
- *Hieracium zizianum* [*Pilosella ziziana*] — NEU, nicht in FIÖ, SCHUHWERK & FISCHER (2003) — # 1126.
1126: XIX, Leopoldsberg, am Nasenweg (7764/1); 11. Juni 1986: H. Nugent (IB-Hb. Nugent-62753), rev. G. Gottschlich.
- *Lactuca saligna* — Wf — MELZER & BARTA (2008) — # 135, 142, 26.
135: T. Barta (W [2012-0012347](#)), T. Barta (W [2014-0010613](#)), T. Barta (W [2014-0010614](#)). — # 26: T. Barta ([2012-0013516](#)).
- ▼ *Liatris spicata* — MELZER & BARTA (2008) — # 1124.
- ▼ *Senecio cineraria* — NEU — # 131, 135, 151.
131: XXIII, Friedhof Rodaun (7863/4); 2020: W. Adler. — # 135: V, Stolberggasse 35 (7864/1); 2. Juli 2017: C. Gilli. — # 151: XXIII, Friedhof Inzersdorf (7864/3); 2020: W. Adler. **Christian Gilli und Wolfgang Adler**
- ▼ *Sonchus tenerrimus* — Rožánek in ADLER & al. (2008) — # 135.
- ▼ *Tagetes patula* — Wf — ESSL (2005), ESSL & STÖHR (2006) — # 1124, 126, 134, 135, 142, 24, 321, 331.
1124: M. Strudl (W [2012-0010747](#)). — # 126: XIX, Grinzing, Endstation Linie 38 (7764/1); 2013: W. Adler. — # 134: X, Bahnstation Matzleinsdorferplatz (7864/1); 2011: W. Adler. — # 24: XX, Baumscheibe in der Treustraße 100 m südlich von U6 (7764/3); 17. August 2009: F. Essl. — XX, Pflasterspalte vor dem Gebäude Brigittenauer Lände 68 (7764/3); 1. September 2014: F. Essl. — XX, Pflasterspalten bei der Kreuzung Denisgasse und Pappenheimgasse (7764/3); 19. September 2017: F. Essl. — # 321: XXI, Ruderalflur in Baulücke an der Kreuzung Angerer Straße mit der Nordbahnanlage in Floridsdorf (7764/1); 28. Oktober 2017: F. Essl. — # 331: XXI, Ecke Schwaiger-/Frömmelgasse (7764/1); 2020: S. Lefnaer.
- ▼ *Tragopogon pratensis* subsp. *minor* — BARTA (2019d) — # 331.
- ▼ *Urospermum picroides* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 131.
- ▲ *Xanthium orientale* — WALTER & al. (2002) sine loc., ADLER & MRKVICKA (2003a) sub *X. albinum* und *X. saccharatum*. — # 126, 135, 153, 26.
126: C. Gilli (WU [0089475](#), sub *X. albinum*). — # 135: J. Walter (W [2007-0014593](#), W [2007-0014594](#) sub *X. saccharatum*).

Nach TOMASELLO (2018) müssen *X. albinum* und *X. saccharatum* in *X. orientale* inkludiert werden.

- ▼ *Zinnia elegans* — BALDINGER (2021) — # 134.

Berberidaceae:

- ▲ *Berberis julianae* — FORSTNER & HÜBL (1971), STÖHR & al. (2009) — # 123, 126, 24, 331.
123: XIII, Schönbrunn, Fasangarten (7863/2); 2010: W. Adler. – # 126: W. Adler ([W 2018-0010909](#)).
- ▲ *Berberis thunbergii* — Wf — ESSL & STÖHR (2006), ESSL (2008), STÖHR & al. (2009) — # 123, 135.
123: XIII, Mauerkrone des Schlossparks Schönbrunn 50 m südlich vom Eingang zur Gartenbauschule (7863/2); 26. April 2008: F. Essl.

Bignoniaceae:

- ▼ *Catalpa bignonioides* — Wf — ESSL (2005), STÖHR & al. (2007) — # 124, 126, 134, 135, 141, 152, 154, 21, 24.
126: XVIII, Khevenhüllerstraße (7763/4); 2020: W. Adler. – # 134: X, Triester Straße 29 (7864/1); 26. Juli 2017: C. Gilli. – # 141: XI, Anschlussstelle Landstraße (7864/1); 23. Juli 2017: C. Gilli. – # 24: W. Adler ([W 2016-0009647](#)). – XX, Ufergehölzstreifen am N-Ufer des Donaukanals 50 m westlich der Friedensbrücke (7764/3); 21. Juli 2005: F. Essl.
- ▼ *Catalpa ovata* — STÖHR & al. (2007) — # 26.

Boraginaceae:

- *Anchusa arvensis* subsp. *orientalis* — LEFNAER (2018) — # 151/152, 154, 31, 321, 331.
151/152: T. Barta 2680 ([W 2015-0014772](#), [W 2015-0014773](#), B, G, H, P). – # 31: S. Lefnaer ([WU 0106176](#)). – # 321: S. Lefnaer ([WU 0104872](#)).
- ? *Buglossoides incrassata* subsp. *incrassata* — FISCHER (2011) — # ?
In FIW nicht von *Buglossoides arvensis* unterschieden. Die subsp. *incrassata* wird in FISCHER (2011) mit „W(?), N?“ angegeben. Bisher liegt keine Bestätigung durch Belege vor.
- *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi* — FISCHER (2011), BERGER & al. (2016) — # 126, 135, 232, 25, 271, 31, 331.
126: E. Vitek ([W 2001-0014557](#)). – # 135: W. Adler ([W 2010-0016319](#)). – M. Hofbauer ([WU 0063495](#), als subsp. *leithneri*). – # 232: XXI, Neue Donau bei Brigittenauer Brücke (7764/3); 2020: S. Lefnaer. – # 25: F. Kunzlik ([W 2001-0010581](#)). – # 271: W. Till ([WU 0065524](#), [WU 0065391](#)). – # 331: W. Holzner ([W 2009-0014398](#)). – W. Adler ([W 2015-0015333](#)).
In FIW nicht von *Buglossoides arvensis* unterschieden.

- *Cynoglossum montanum* — Taxonomie nach SUTORÝ (2007) — StöHR & al. (2012) als *C. hungaricum* — 272, 31.
31: XXI, Alte Schanzen (7664/4); 2010: F. Tod.
- ▼ *Echium plantagineum* — TIMAEUS & PILSL (2021) — # 135.
- *Omphalodes scorpioides* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 25.
- *Omphalodes verna* — ADLER & al. (2008) — # 1124.
- /▲ *Onosma arenaria* — Wf — ADLER & al. (2008), MELZER & BARTA (2008), PACHSCHWÖLL & al. (2016a) — # (142), 151.
- ▼ *Trachystemon orientalis* — WALLNÖFER & al. (2015) — # 1124.

Brassicaceae:

- ▼ *Alyssum hirsutum* — MELZER & BARTA (2003) — # 152.
- ▼ *Aubrieta deltoidea* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 122.
- *Barbarea intermedia* — PALL & al. (2013) sine loc. — # 1125.
1125: XIX, knapp W–WSW der Kreuzung Höhenstraße/Himmelstraße, ca. 400 m (7763/2); 12. Juli 2010: T. Barta no. 972 ([W 2013-0002347](#)).
- ▼ *Beta trigyna* — Wf — BERGER & TILL (2021) — # 111, 135.
- ▼ *Beta vulgaris* — Wf — # 135, 332.
135: T. Barta ([W 2014-0010626](#)). – # 332: J. Walter ([W 2015-0010318](#)).
- /▲ *Biscutella laevigata* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 125.
- ▼ *Cardamine occulta* — HOHLA & al. (2015) als *C. hamiltonii*, MARHOLD & al. (2016), GILLI & al. (2016) — # 135.
- ▼ *Cardamine parviflora* — NEU — # 135.
135: V, Schönbrunner Straße 34, im Innenhof (7864/1); 20. April 2003: W. Adler ([W 2007-0021766](#)). – V, Schönbrunner Str. 34, im Hof beim Kindergarten (7864/1); 29. April 2003: W. Adler ([W 2009-0002156](#)). – V, Schönbrunner Straße 34 (im Innenhof) (7864/1); 2. Juni 2012: W. Adler ([W 2012-0011712](#)). – I, Landskronngasse gegenüber vom Hinterausgang des Römermuseums (7764/3); 16. Mai 2011: W. Adler ([W 2011-0012976](#)).
Cardamine parviflora kommt in Österreich natürlicherweise nur als „stark gefährdete“ Art in den Marchauen vor. Über ruderale Vorkommen in Oberösterreich berichteten schon HOHLA & al. (2015).
Wolfgang Adler
- *Hesperis tristis* — Wf — FISCHER & MAZZUCCO (2011) — # 154, 31.
154: X, am Zaun und auf Böschungen um das Radio-Austria-Gelände (7864/1); 2003: R. Marschner.
- ▼ *Iberis umbellata* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # 135.
135: XVII, Ruderalflur auf Baulücke gegenüber dem HOFER in der Bergsteiggasse (7764/3); 30. Juli 2013: F. Essl.
- ▼ *Lepidium sativum* — Wf — 111, 135, 323, 331.
111: W. Adler ([W 2015-0005650](#)). – # 135: C. Gilli ([WU 0099511](#)). – # 323: T. Barta ([W 2012-0010526](#)). – # 331: XXI, Bruckhaufen (7764/3); 2020: S. Lefnaer.

- ▼ *Lobularia maritima* — Wf — # [111](#), [122](#), [125](#), [135](#), [331](#).
 # 111: 8. August 2020: W. Adler ([JACQ](#)). – # 122: XIII, Kreuzung Schrutkagasse/Meytensgasse (7863/2); 10. September 2004: E. Horak. – # 125: W. Adler ([W 2016-0010095](#)). – XIV, Ruderalflur in der Wickengasse 300 m nordöstlich vom Gipfel des Satzbergs (7763/4); 6. Juni 2006: F. Essl. – # 135: W. Adler ([W 2011-0012993](#), [W 2010-0015061](#)). – C. Gilli ([WU 0099424](#)). – IX, Pflasterritzen vor dem Gebäude Giessergasse 6 (7764/3); 5. Oktober 2008: F. Essl. – XVI, Baumscheibe in der Hasnerstraße 200 m östlich von der Vorortelinie (7763/4); 20. Oktober 2011: F. Essl. – XVII, Ruderalflur auf Baulücke gegenüber dem HOFER in der Bergsteiggasse (7764/3); 30. Juli 2013: F. Essl. – XVIII, Ruderalflur auf Baulücke an der Kreuzung Staudgasse-Martinstraße (7764/3); 20. August 2005: F. Essl. – XVIII, Pflasterspalte gegenüber dem Gebäude Martinstraße 26 (7764/3); 6. Juni 2007: F. Essl. – # 331: XXI, Bruckhaufen (7764/3); 2020: S. Lefnaer.
- ▼ *Malcolmia maritima* — TIMAEUS (2021a) — # (135).
 Nach TIMAEUS (2021a) an der angegebenen Stelle nicht mehr vorhanden.
- ▼ *Matthiola incana* — Wf — # [321](#), [331](#).
 # 321: 12. Mai 2020: S. Lefnaer ([WU](#)). – # 331: T. Barta ([W 2018-0003026](#)).
- ▲ *Peltaria alliacea* — NEU — # 125.
 # 125: XIV, nahe dem Waldrand S–SSE vom Gipfel des Satzbergs (Kote 435) bei Hütteldorf (7763/4); 300–330 msm; 19. Juni 2015: T. Barta no. 4623 (W).
- Thomas Barta**
- ▼ *Raphanus sativus* — Wf — # [31](#).
 # 31: XXI, N der nordwestlichsten Schanze W Wolfersgrünweg (7664/3); 19. Juli 2017: C. Gilli & A. Reischütz.
- ▼ *Thlaspi alliaceum* — Wf — MELZER & BARTA (2005) — # 133.

Cabombaceae:

- ▼ *Cabomba caroliniana* — SCHRATT-EHRENDORFER (2011) — # (272).

Caesalpiniaceae:

- ▼ *Gleditsia triacanthos* — Wf — ESSL (2005), ESSL (2006) — # [124](#), [133](#), [135](#), [141](#), [142](#), [24](#), [25](#), [26](#).
 # 124: XIV, Bahndamm der Westbahn 100 m westlich der Brücke über den Mauerbach (7763/3); 8. Juni 2009: F. Essl. – # 133: XII, Harthausergasse 2 (7864/1); 26. Juni 2017: C. Gilli. – # 141: W. Adler ([W 2018-0008964](#), [W 2013-00010780](#)). – # 142: XI, Nördlich von Kledering (7864/4); 2015: J. Baldinger.
- ▼ *Gymnocladus dioicus* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (135), [1124](#).
 # 1124: XVII, im Areal des „Kraus-Besitzes“ (Naturdenkmal 636) an der Amundsenstraße (7763/4); 2 verwilderte Exemplare, ca. 2010: W. Adler.

Campanulaceae:

- ▼ *Campanula carpatica* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (122), 131.
131: XXIII, Uferbefestigung des Liesingbaches (7863/2 oder 7863/4); ca. 2004: T. Exner.
- ▼ *Campanula latifolia* — NEU — # 122.
122: XIII, Gelände des Neurologischen Zentrums Rosenhügel 0,15–0,2 km SSW–SW der Kreuzung Riedelgasse/Meillergasse (7863/2); 235–240 msm; ein kleiner Bestand auf wenigen Quadratmetern, wahrscheinlich verwildert; 1. Juni 2018: T. Barta no. 8298 (W). **Thomas Barta**
- ▼ *Campanula portenschlagiana* — NEU, nicht in FlÖ — # 135, 152.
135: IV, Favoritenstraße 1 (7864/1); 20. Juni 2017: Christian Gilli. – # 152: X, Friedhof Oberlaa; 2020: W. Adler.
Eine Art mit westbalkanischer Verbreitung, die in England schon eingebürgert ist. Auch in Österreich gibt es bereits mehrere Funde: HOHLA (2006), PILSL & al. (2008), PAGITZ & LECHNER-PAGITZ (2015). **Christian Gilli und Wolfgang Adler**
- ▼ *Campanula poscharskyana* — ESSL (2006), ADLER & al. (2008) — # 135, 331.
331: S. Lefnaer ([WU 0108467](#)).
- ▼ *Lobelia erinus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # 133, 135, 24, (323).
133: XII, Meidlinger Friedhof (7864/1); 2010: W. Adler. – # 135: C. Gilli ([WU 0099468](#)). – # 24: XX, Gehsteigspalte in der Staudingergasse 250 m nordöstlich der Friedensbrücke (7764/3); 23. September 2013: F. Essl.

Caprifoliaceae:

- ▼ *Lonicera nitida* — WALTER & al. (2002) sine loc., SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 124, 126, 133, 134, 135, 24.
124: XIV, Wienflussböschung bei der Guldenbrücke (7863/2); 2008: W. Adler. – # 126: XVIII, Pötzleinsdorfer Friedhof (7763/4); 2020: W. Adler. – # 133: XII, Meidlinger Friedhof (7864/1); 2020: W. Adler. – # 134: X, Hauptbahnhof beim Gleis 9 (7864/1); 2018: W. Adler. – # 135: W. Adler ([W 2015-0015395](#), [W 2016-0010120](#)).
- ▼ *Lonicera periclymenum* — Wf — # 126, 331.
126: XVIII, Siedlung Brunnstube (7763/4); 2020: W. Adler. – # 331: XXI, Kommunikationsplatz nächst Marchfeldkanal-Einlauf (7764/1); in einer Ligusterhecke verwildert; 2020: W. Adler.
- ▼ *Lonicera pileata* — ESSL & STÖHR (2006), STÖHR & al. (2007), ESSL (2008) — # 124, 131, 132/133, 135, 24.
124: XIV, Ufergebüsch an der Wien nördlich der Hochwasserrückhaltebecken 500 m NE Pulverstampftor des Lainzer Tiergartens (7763/3); 21. Jänner 2018: F. Essl. – # 132/133: XII, ruderales Gebüsch am S-Rand der Westbahnstrecke 500 m östlich vom Bahnhof Meidling (7864/1); 7. März 2012: F. Essl.

Caryophyllaceae:

- *Arenaria leptoclados* — MELZER & BARTA (2008), STÖHR & al. (2012) — # 271, 323.
- ▼ *Cerastium biebersteinii* — NEU — # 31, 323.
31: XXI, Südostflanke des Bisamberges, Hohlweg vom Falkenberg zum Steiner-
nen Kreuz (7664/3); 250 msm; 11. Juni 2009: W. Till (WU 0044448 bis 0044452).
– # 323: XII, Breitenlee, knapp N vom N-Ende der Schukowitzgasse (= N vom Pei-
scherwasser) (7765/1); 160 msm; 7. Juni 2019: T. Barta no. 8853 (W).

Thomas Barta und Walter Till

- *Cerastium tenoreanum* — Wf — MELZER & BARTA (2003), ADLER & MRKVICKA (2006), KARRER (2021) — 111, 1121, 1122, 1125, 124, 125, 131, 141, 142, 152, 153, 154, 25, 272, 31, 321, 331, 332.
1125: T. Barta (W 2012-0007410). – # 124: T. Barta (W 2016-0006513). – # 125: T. Barta (W 2012-0013250, W 2016-0007086, GJO 0081039). – # 141: T. Barta (W 2011-0012421). – # 142: T. Barta (W 2012-0010359, W 2012-0010360, W 2012-0001576). – # 152: T. Barta (GJO 0081038). – # 153: T. Barta (W 2018-0003035). – # 154: T. Barta (W 2012-0010369, W 2012-0013272). – # 25: T. Barta (W 2012-0001565). – # 272: T. Barta (W 2012-0007402). – # 321: T. Barta (W 2012-0010648). – # 331: XXI, Schwarze Lacke (7764/1); 2020: S. Lefnaer. – # 332: T. Barta (W 2012-0003104).
- ▼ *Dianthus giganteus* — NEU, nicht in FIÖ — # 24, 25.
24: II, ehemaliger Frachtenbahnhof Praterstern (7764/3); 6. Juni 2016: W. Adler (W 2016-0010172). – # 25: II, beim Hafen Freudenau (7864/2); ca. 2005: M. Haberhofer.
Dianthus giganteus ist in handelsüblichen Saatgutmischungen enthalten, z. B. von der Fa. Austro Saat, daher sind weitere Vorkommen zu erwarten. Wahrscheinlich wird die Art oft fälschlich als *D. carthusianorum* bestimmt. Vorkommen dieser Art auf Ruderalflächen, Straßenböschungen, Bahndämmen etc. sollten gezielt nachbestimmt werden.

Wolfgang Adler und Max Haberhofer†

- ▼ *Gypsophila elegans* — NEU — # 125, 135.
125: XVI, Wilhelminenspital, beim Pavillon 30, beim Hubschrauberlandeplatz (7763/4); 6. Juli 2016: W. Adler (W 2016-0010097). – # 135: VI, Mollardgasse 64 (7864/1); 7. Juli 2017: C. Gilli (WU 0099525). **Christian Gilli und Wolfgang Adler**
- ▼ *Herniaria incana* — MELZER & BARTA (2003) — # 131.
- ▼ *Minuartia viscosa* — DIRAN (2016a) — # 135, 24.
135: III, Rennweg 4 (7864/1); 10. August 2017: C. Gilli (Hb. Gilli).
- ▲ *Paronychia kapela* — NEU, nicht in FIÖ — # 131, 151.
131: XXIII, Friedhof Rodaun (7863/4); 29. Juli 2020: W. Adler (W). – # 151: XXIII, Friedhof Inzersdorf (7864/3); 2020: W. Adler (W).
Paronychia kapela wurde bereits aus Oberösterreich (HOHLA & al. 2005) und dem Burgenland (SAUBERER 2019) berichtet, nun auch aus Wien. Bei dem Fundpunkt ungefähr in der Mitte des großen Inzersdorfer Friedhofs handelt es sich um eine langjährige Verwilderung. Der Bestand ist auf einem Weg mit Steinplatten, etwa

1 m² groß. Auf Grund der Größe des Vorkommens muss sich *Paronychia* hier schon viele Jahre lang ausgebreitet haben. Am Rodauner Friedhof kriecht *Paronychia* über einen völlig verwehrlosten Gruftdeckel. An beiden Stellen wird die Art rundherum nicht kultiviert.

Wolfgang Adler

- ▲ *Polycarpon tetraphyllum* — MELZER & BARTA (2005), ADLER & al. (2011), LEFNAER (2021) — # 134, 135, 141, 142, 24, 321.
134: T. Barta ([W 2019-0003922](#)).
- *Sagina apetala* subsp. *erecta* — ADLER & MRKVICKA (2003b), LEFNAER (2021) — # 1123, [135](#), [142](#), 321, 331.
135: VI oder VII, nahe dem Europaplatz nahe Westbahnhof, ca. 200 m (7864/1); 30. Mai 2015: T. Barta 4217 ([W 2016-0006504](#)). – # 142: XI, im Zentralfriedhof 0,55 km NW vom 9. Tor, ca. 170 m (7864/4); 13. Juni 2015: T. Barta 4636 ([W 2018-0000590](#)).
- ▼ *Sagina nodosa* — DIRAN (2016a) — # 332.
- ▼ *Sagina subulata* — DIRAN (2016a) — # 332.
- ▼ *Silene conoidea* — NEU — # [323](#).
323: XXII, nahe der U2-Haltestelle Hausfeldstraße (7764/4); knapp 160 msm; 24. Mai 2014: T. Barta no. 6317 (W). **Thomas Barta**
- *Silene gallica* — Wf — WILLNER (2016) — # 1122.
- ▼ *Silene viscosa* — Wf — ADLER & al. (2008) — # 135.
- *Stellaria ruderalis* — LEFNAER (2020) — # 331.
- ▲ *Spergularia maritima* — Wf — ADLER & al. (2008), BARTA (2018f) — # 124, 135, 142, 22, 24, [331](#).
331: S. Lefnaer ([WU](#)).
- ▲ *Spergularia rubra* — Wf — KÚR (2021) — # 22.

Celastraceae:

- ▼ *Euonymus alatus* — TIMAEUS & al. (2021) — # 1125.

Celtidaceae:

- ▼ *Celtis australis* — ADLER (2011) — # [123](#), 126, 133, 134, 135, [141](#), 142, [22](#), 24, [322](#).
123: XIII, Schönbrunner Schlosspark (7863/2); 2005: W. Adler. – # 141: C. Gilli ([WU 0099581](#)). – # 22: XXII, Donauinsel, am Donauufer zwischen Reichsbrücke und Praterbrücke (7764/3 oder 7764/4); 2008: W. Adler. – # 322: XXI, Brachen Kinzerplatz 20 (7764/1); 2010: W. Adler.

Cercidiphyllaceae:

- ▼ *Cercidiphyllum japonicum* — HOHLA & al. (2019) — # 135.

Chenopodiaceae:

- ▼ *Chenopodium capitatum* — Wf — # [135](#).
135: C. Gilli ([WU 0099475](#)).

- ▼ *Chenopodium foliosum* — Wf — # 135.
135: J. Walter ([W 2007-0007148](#), [W 2007-0007149](#), [W 2007-0007150](#)). – XV, Ho-
lochergasse Ecke Oeverseestraße (7763/4); 12. August 2013: J. Walter 9143–9145
([W 0139285](#), [W 0139286](#)). – IV, Eisvogelgasse Ecke Mollardgasse, Grünfläche zw.
Parkplatz u. Gehweg (7864/1); erstaunlich gut entwickelt, überwintert; 4. Februar
2018: J. Walter 9827–9832 ([W 0139171](#)).
- ▼ *Chenopodium giganteum* (ad interim) — WALTER & al. (2002) sine loc. — # 135.
135: J. Walter ([W 2015-0005865](#), [W 2006-0004617](#) und viele andere).
- ▼ *Chenopodium missouriense* — DOSTÁLEK & JEHLÍK (2004) — # 135, 153, 21.
135: III, Linke Bahnzeile zw. Beatrixgasse u. Münzgasse, entlang der Mauer
(7864/1); 9. September 2016: J. Walter ([W 2017-0013437](#) und andere). – # 153: X,
Wiener Berg, W der Triester Straße, Weg zw. Friedrich Adler-Weg u. Computer-
Straße (7864/1); 19. September 1992: J. Walter ([W 2006-0018719](#), [W 2006-0018720](#)).
- *Chenopodium probstii* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971), SCHINNINGER &
ROŽÁNEK (2008) — # 123, 135, 153, 22, 24, 25, 321, 331, 332.
123: J. Walter ([W 2006-0018662](#) und andere). – # 135: W. Adler ([W 2017-0010250](#)),
J. Walter ([W 2008-0017535](#) und andere). – # 153: J. Walter ([W 2006-0018721](#), [W](#)
[2006-0018724](#) und andere). – # 22: J. Walter ([W 2008-0017502](#) und andere). – # 24:
J. Walter ([W 2008-0017529](#)). – # 25: J. Walter ([W 2008-0017512](#) und andere). – # 321:
J. Walter ([W 2006-0010186](#) und andere). – # 332: J. Walter ([W 2006-0010204](#) und
andere).
- *Chenopodium suecicum* — NEU — # 1121, 1123, 123, 135, 22.
1121: Samen vom Süden des Lainzer Tiergartens, 1 km NW Kalksburg, SE-Ende
der Eichwiese (7863/3); cult. in Hortus Botanicus Vindobonensis; 27. August 1991:
J. Walter ([W 2007-0008541](#)). – # 1123: XIV, knapp a. d. Grenze zu Niederösterreich,
0,4 km ENE Hotel Sophienalpe, Weg zw. Sophienalpe u. Tullner Straße, 504 m
(7763/3); 26. September 2016: J. Walter ([W 2018-0002396](#) und andere). – # 123:
XIII, Schönbrunn, NE-Eck der Gartenanlage (7863/2); Kompostfläche; 15. August
1996: J. Walter ([W 2006-0017180](#) und andere). – # 135: XIX, Nußdorf, knapp fluss-
aufwärts des Brigittaspitzes, bei der DDSG-Schiffsanlegestelle (7764/1); 1. Septem-
ber 1996: J. Walter ([W 2006-0001327](#) und andere). – IV, neben Treitlstraße, bei
Wiedner Hauptstraße, gegenüber der Kunsthalle und dem Café (7864/1); 15. August
1997: J. Walter ([W 2006-0001332](#) und andere). – # 22: XXII, Donauinsel, knapp S
der Nordbrücke, bei der Baustelle der neuen Brücke (7764/1 oder 7764/3); 15. Juli
1995: J. Walter ([W 2006-0017210](#) und andere). **Johannes Walter**
- *Chenopodium striatiforme* — WALTER & al. (2002) sine loc., als *Chenopodium stric-
tum* subsp. *striatiforme*, SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 135, 141, 151/152,
22, 25.
135: J. Walter ([W 2007-0004708](#), [W 2007-0004712](#), [W 2008-0016153](#) und andere).
– # 141: T. Barta ([W 2019-0004438](#)). – # 22: J. Walter ([W 2008-0016158](#), [W 2008-
0016159](#)). – # 25: J. Walter ([W 2008-0016151](#), [W 2008-0016152](#)).
- *Corispermum pallasii* — WALTER & PLIESSNIG (2008) — # 1122, 141, 24, 323

1122: W. Adler (W 2018-0008997). – # 141: C. Gilli (WU 0095554, WU 0095555).
– # 24: T. Barta (W 2014-0010660), J. Walter (W 2015-0010337).

- ▼ *Dysphania ambrosioides* — SCHINNINGER & al. (2002) als *Chenopodium ambrosioides* — # 135, 24.

135: T. Barta (W 2011-0009170), J. Walter (W 2006-0017374 und andere).

Cleomaceae:

- ▼ *Cleome spinosa* — WALTER & al. (2002) — # (125).

125: Penzing (Hb. Melzer, heute in LI).

Convolvulaceae:

- ▼ *Calystegia silvatica* — ROŽÁNEK (2003) — # 135.

- ▼ *Convolvulus sabatius* — NEU, nicht in FIÖ — # 31.

31: XXI, Stammersdorf, Ecke Clessgasse/Erbpostgasse (7664/4); 28. September 2013: W. Adler (W 2013-0010769).

Diese ausdauernde, violett blühende Zierpflanze ist ursprünglich auf Kalkfelsen in Italien, Algerien, Marokko und möglicherweise in Portugal heimisch; eingebürgert kommt sie in Griechenland und Sizilien vor und wird bei uns v. a. in Pflanzschalen und Ampeln kultiviert (Euro+Med, JÄGER & al. 2007). **Wolfgang Adler**

- ▼ *Ipomoea purpurea* — Wf — ADLER & MRKVICKA (2006), ESSL & FOLLAK (2010) — # 126, 132, 133, 135, 22, 24, 322, 323.

126: XVI, ruderales Gebüsch vor dem Gebäude Neuwaldegger Straße 16 (7763/4); 19. Oktober 2014: F. Essl. – # 132: XII, an der Pottendorfer Linie (südlich) bei der Brücke der Wienerbergstraße (7864/1); 2018: W. Adler. – # 133: XII, an der Pottendorfer Linie (nördlich) bei der Brücke der Wienerbergstraße (7864/1); 2018: W. Adler. – # 135: W. Adler (W 2010-0015069). – # 22: T. Barta (W 2013-0006197, W 2013-0006198). – # 24: W. Adler (W 2012-0008086), # 322: XXI, Bessemerstraße (7764/1); 2020: S. Lefnaer.

- ▼ *Ipomoea hederacea* — Wf — # 126.

126: W. Adler (W 2013-0010769).

Crassulaceae:

- ▼ *Phedimus kamtschaticus* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 24.

- ▼ *Sedum dasyphyllum* — ADLER & MRKVICKA (2003a), LIHRA & al. (2013) — # 135, 323.

Cucurbitaceae:

- ▼ *Cucumis sativus* — Wf — # 142.

142: T. Barta (W 2011-0013103).

- ▼ *Cucurbita ficifolia* — Wf — FORSTNER & HÜBL (1971) — # 135, (153).

135: IX, Baumscheibe an der Ecke Grundlgasse und Alserbachstraße (7764/3); 14. Juli 2011: F. Essl.

- ▼ *Cucurbita pepo* — Wf — # 123, 22, 24, 26.
123: XIII, Schlosspark Schönbrunn, Deponie (7863/2); 18. August 2019: R. Marschner (Foto). – # 22: Vitek 21-0309 (GJO). – # 24: E. Pauer (W 2010-0014013, W 2010-0014014). – II, ehem. Nordbahnhofgelände (zwischen Nordbahnstraße und Nordbahn); 28. Oktober 2017: R. Marschner (Foto). – # 26: XI, Ruderalflur 50 m nördlich vom W-Ende des Alberner Hafens (7864/2); 19. Oktober 2006: F. Essl.
- ▼ *Ecballium elaterium* — WALTER & al. (2002), ESSL (2006) — # 135, 142.

Cyperaceae:

- *Carex divisa* — Wf — MELZER & BARTA (2003) — # 131.
- *Carex melanostachya* — Wf — MELZER & BARTA (2005) — # 131, 151, 321, 323.
151: T. Barta (W 2012-0006072). – # 321: S. Lefnaer (WU 0095322, WU 0095323). – # 323: W. Adler (W 2017-0009902), R. Karl (W 2010-0011096), T. Barta (GZU 000274888).
- ▼ *Carex muskingumensis* — WALLNÖFER & ESSL (2016) — # 124.
- ▲ *Carex punctata* — VITEK & al. (2020) — # 331.
- ▲ *Cladium mariscus* — GILLI & REISCHÜTZ (2018) — # 331.
- ▼ *Cyperus eragrostis* — NEU — # 135.
135: V, Ecke Zentagasse/Castelligasse (7864/1); 16. August 2004: W. Adler (W 2009-0002202). **Wolfgang Adler**
- ▼ *Cyperus esculentus* — ESSL & al. (2019) — # 135.
- ▲ *Cyperus longus* subsp. *longus* — LEFNAER (2019) — # 331.
- ▲ *Schoenoplectus pungens* — BARTA (2018e) — # 22.

Dipsacaceae:

- *Dipsacus strigosus* — MRKVICKA (2003) — # 111, 1124, 153.
111: M. Strudl (W 2015-0002914, W 2015-0002915). – T. Barta (W 2018-0003756, W 2018-0003757). – # 1124: T. Barta (W 2011-0011756).
- ▼ *Knautia macedonica* — NEU, nicht in FIÖ — # 323.
323: XXII, Breitenlee, ehemaliger Verschiebehof nächst der Oleandergasse (7765/1); 4. September 2021: W. Adler (W).
Wurde von HOHLA (2021) bereits für Oberösterreich angegeben. **Wolfgang Adler**

Ericaceae:

- ▼ *Erica carnea* — LEFNAER (2020) — # 321.
- *Hypopitys hypophegea* — TOD & al. (2019) — # 111, 1121, 1126.
1126: XIX, Leopoldsberg (7764/1); 1982: K. Zukrigl (WHB).
Zum eventuellen Vorkommen von *Hypopitys monotropa* siehe die Diskussion in TOD & al. (2019).

Euphorbiaceae:

Euphorbia angulata — HOHLA (2016) — # ~~H~~26.

HOHLA (2016) verweist in seiner Diskussion des Wiederfundes von *Euphorbia angulata* in Oberösterreich auf eine Angabe der FKÖ für Wien. In der präsentierten Karte gibt es eine Fundmeldung für den Quadranten 7764/1, der zum überwiegenden Teil in Wien liegt. Dies beruht vermutlich auf einer Meldung vom Leopoldsberg, wobei es sich nach K. Zukrigl um eine Fehlbestimmung handelte (pers. Mitt. an W. Adler).

▼ *Euphorbia marginata* — Wf — # 135, 142, 321, 331.

135: III, von der Hst. St. Marx gegen WNW (7864/1); 8. September 2004: T. Barta. – # 142: XI, Zentralfriedhof Südteil (7864/4); 2. August 2009: T. Barta. – # 321: XXI, Floridsdorf, ehem. Kleingartenanlage Jedlersdorf (7764/1); ca. 160 msm; 22. Juli 2020: S. Lefnaer. – # 331: XXI, Bruckhausen (7764/3); 2020: S. Lefnaer. – XXI, Strebersdorf, beim Umspannwerk (7764/1); 2020: S. Lefnaer.

■ *Euphorbia prostrata* — ADLER & al. (2008) — # 123, 135, 323, 331.

123: W. Adler (W 2016-0009625, W 2016-0009626). – # 135: W. Adler (W 2016-0009632). – J. Walter (W 2014-0019381, W 2014-0019382). – C. Gilli (WU 0099529). – # 331: S. Lefnaer (WU 0108354).

■ *Euphorbia saratoi* — PACHSCHWÖLL & al. (2015a) — # 151, 152, 25, 272, 321, 323.

151: W. Adler (W 2016-0010238). – # 152: W. Adler (W 2017-0010227). – # 272: W. Adler (W 2016-0010128, W 2016-0010129). – # 323: W. Adler (W 2016-0010200).

▼ *Euphorbia serpens* — DIRAN (2016a) — # 111, 123, 135, 24, 321, 332.

123: XIII, Tiergarten Schönbrunn, direkt vor dem Eingang zum Tropenhaus (7863/2); 1 Ex.; 30. August 2018: J. Walter.

Fabaceae:

▼ *Anthyllis vulneraria* subsp. *pseudovulneraria* — PACHSCHWÖLL & al. (2018a) — # 141, 321.

321: XXI, Deponie Hasswellgasse (7764/1); 2020: S. Lefnaer. – XXI, Marchfeldkanal beim Heeresspital [Van Swieten Kaserne] (7764/2); 2020: S. Lefnaer.

▼ *Cercis siliquastrum* — Wf — ESSL (2006), STÖHR & al. (2009), STÖHR & al. (2012) — # 123, 124, 126, 135.

▲ *Chamaecytisus purpureus* — NEU — # 125.

125: XIV, Böschungen am Flötzersteig (7763/4); ein großer Bestand (aus angrenzendem Garten verwildert); 4. Mai 2004: E. Horak (Foto). **Ernst Horak** †

▼ *Cicer arietinum* — BARTA (2020c) — # 323.

▼ *Halimodendron halodendron* — ADLER & MRKVIČKA (2006) — # 152.

▼ *Lathyrus odoratus* — Wf — # 135.

135: V, Scheupark nächst Bräuhausgasse, in ruderalem Gebüsch (7864/1); 2010: W. Adler.

▼ *Lathyrus sativus* — Wf — # 26, 321.

26: T. Barta (W 2014-0010538). – # 321: XXI, Leopoldau Hintaus (Stadlweg) (7764/2); 24. September 2018: S. Lefnaer.

- ▼ *Medicago arabica* — SCHMIDT & al. (2011) — # 131.
 - *Medicago sativa* — WALTER & al. (2002) sine loc., PFEIFER (2016) — # [1125](#), [125](#), [134](#), [135](#), [153](#), [154](#), [232](#), [24](#), [321](#), [322](#), [323](#), [331](#).
1125: S. Lepusch ([W 2014-0007967](#)). — # 125: XIV, Hadikgasse (7863/2); 15. Oktober 2017: C. Gilli. — XVI, Montleartstraße 43–45 (7763/4); 1. Juli 2017: C. Gilli. — # 134: X, Triester Straße 4–6 (7864/1); 5. Juli 2017: C. Gilli. — # 135: I, Lothringerstraße 3 (7764/3); 2. August 2017: C. Gilli. — IV, Wiedner Hauptstraße 75 (7864/1); 11. Juli 2017: C. Gilli. — # 153: X, Hertha-Firnberg-Straße 3 (7864/1); 26. Juli 2017: C. Gilli. — # 154: XI, Gadnergasse (7864/1); 31. August 2017: C. Gilli & C. Pachschröll. — # 232: XXI, Neue Donau bei Floridsdorfer Brücke (7764/3); 2020: S. Lefnaer. — # 24: XX, Brigittenufer Lände (7764/3); 18. Juni 2018: C. Gilli. — # 321: Leopoldau Hintaus (Stadlweg) (7764/2); 2020: S. Lefnaer. — 322: Donaufeld (7764/2 oder 7764/4); 2020: S. Lefnaer. — # 331: XXI, beim Einlauf der Schönungsteiche des Marchfeldkanals (7764/1); 3. August 2017: C. Gilli & A. Reischütz.
 - ▼ *Ornithopus sativus* — WALLNÖFER & al. (2015), PACHSCHWÖLL & al. (2015b) — # 31.
 - ▲ *Oxytropis pilosa* — Wf — PACHSCHWÖLL & al. (2018a) — # 142, 151, 154.
 - ▼ *Trifolium alexandrinum* — MELZER & BARTA (2008) — # [1122](#), [131](#), [142](#), [154](#).
1122: XIII, Lainzer Tiergarten: Jägerwiese, Hackinger Wiese (7863/1); 2009: W. Adler. — # 131: XXIII, Siebenhirten, Kellerberg (7863/4); 2015: W. Adler. — # 154: T. Barta ([W 2018-0005873](#)).
 - *Trifolium striatum* — Wf — BERGER & SAUBERER (2016) — # 1122, [321](#).
321: S. Lefnaer ([WU 0108513](#)).
 - ▼ *Trifolium suaveolens* — NEU — # [1122](#), [131](#), [31](#), [323](#).
1122: XIII, Lainzer Tiergarten, Jägerwiese, Hackingerwiese (7863/1); 2009: W. Adler. — # 131: XXIII, Kellerberg (7863/4); 2020: W. Adler. — # 31: XXI, Stammersdorf, ca. 250 m ONO Alte Schanze Nr. 10 (7664/4); 19. Juli 2017: Christian Gilli & Alexander Reischütz ([WU 0099479](#)), # 323: XXII, Breitenlee (7764/2 oder 7765/1); 2020: W. Adler.
- Christian Gilli, Alexander Reischütz und Wolfgang Adler**
- *Vicia glabrescens* — nicht in FIW (übersehen) — # [271](#), [321](#), [332](#).
271: XXII, Obere Lobau (7864/2 oder 7865/1); 2020: W. Adler. — # 321: S. Lefnaer ([WU 0109088](#)). — # 332: T. Barta ([W 2017-0006323](#)).
 - ▼ *Vicia sativa* — Wf — # [321](#).
321: S. Lefnaer ([WU](#)).
 - ▼ *Wisteria sinensis* — Wf — ESSL (2008) — # 135.

Fagaceae:

- ▼ *Quercus frainetto* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # [135](#), [24](#).
135: W. Adler ([W 2010-0016309](#)).

Fumariaceae:

- ▲ *Corydalis solida* — MELZER & BARTA (2008) — # [121](#), [126](#), 31.
121: XXIII, Friedhof Mauer (7863/2); ca. 2005: G. Fischer. – # 126: T. Barta ([W 2012-0006383](#), [W 2013-0001071](#)), W. Adler ([W 2017-0010186](#) und andere).

Garryaceae:

- ▼ *Aucuba japonica* — ESSL (2005) — # 135.

Geraniaceae:

- ▲ *Erodium manescavii* — ADLER & HILLEBRAND (2018) — # 24.
- ▼ *Geranium aequale* — MELZER & BARTA (2002) — # 142, [331](#).
331: S. Lefnaer ([WU 0104854](#)).
- ▲ *Geranium macrorrhizum* — STÖHR & al. (2007), ESSL & FOLLAK (2010). — # 123, 124, 135.
- ▼ *Geranium macrostylum* — MELZER & BARTA (2008), BARTA (2012) — # 154.

Grossulariaceae:

- *Ribes alpinum* — MELZER & BARTA (2008) — # 1122, [123](#), [142](#).
123: XIII, Küniglberg, Alois-Kraus-Promenade (7863/2); 22. April 2009: E. Horak ([JACQ, Foto](#)). – # 142: T. Barta ([W 2012-0010642](#)).

Hostaceae:

- ▼ *Hosta plantaginea* — nicht in FIW (übersehen), FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (123), [135](#), (153), (154), (31), (322), (323).
135: W. Adler ([W 2011-0012129](#)).

Hyacinthaceae:

- *Muscari armeniacum* — Wf — SCHINNINGER & al. (2002), MARSCHNER & al. (2020) — # 133, 135, 141, 152, 153, 154, 24, 25, 271, [31](#), [321](#), 323, [331](#).
31: E. Vitek ([JACQ](#)). – # 321: XXI, Stammersdorfer Zentralfriedhof (7764/2); 3. April 2020: S. Lefnaer. – # 331: Jedleseer Friedhof (7764/1); 1. April 2020: S. Lefnaer.
- *Muscari azureum* — PACHSCHWÖLL & al. (2020b) — # [124](#), 154, 331.
124: XIII, Rasenfläche zwischen Hadikgasse und Wienflussbett, westl. Kennedybrücke (7863/2); 2010: W. Adler.
- *Ornithogalum divergens* — FISCHER & al. (2008) sine loc. — # ?
FISCHER & al. (2008): „Bisher nicht von *O. umbellatum* s. lat. unterschieden.“
- ▼ *Puschkinia scilloides* — Wf — MELZER & BARTA (2008), PACHSCHWÖLL & al. (2020c) — # 122, 154, 22, 25.
- ▼ *Scilla siehei* — MELZER & BARTA (2005) — # [135](#), 25, [321](#), [331](#).
135: III, Stadtwildnis Baumgasse (7864/1); 2015: W. Adler. – # 321: XXI, Stammersdorfer Zentralfriedhof (7764/2); 2020: S. Lefnaer. – # 331: XXI, Jedleseer Friedhof (7764/1); 2020: S. Lefnaer. – XXI, Wasserpark (7764/1); 2020: S. Lefnaer.

- ▼ *Scilla sardensis* — nicht in FIW (übersehen), SPETA (1976) — # 135.

Hydrangeaceae:

- ▲ *Deutzia gracilis* — NEU — # 1124.

1124: XVII, N-Fuß des Heubergs bei Neuwaldegg, 16°16'28"E 48°14'22"N (7763/4); 280 msm; Mischwald (nahe dem Bachufer); offenbar als Kulturrelikt; 16. Mai 2018: T. Barta no. 8252 (W).

WAITZBAUER & al. (2010) listen diese Art unter den am Jüdischen Friedhof Währing kultivierten Sträuchern auf. Beim Fund von Neuwaldegg an einem Waldweg entlang des Alsbaches zwischen der Kleingartenanlage Hanslteich-Hofwiese und dem Parkplatz Marswiese könnte es sich um ein Kulturrelikt oder um eine Verwilderung aus der angrenzenden Kleingartenanlage handeln.

Thomas Barta

- ▼ *Deutzia scabra* — ESSL (2008) — # 126.

Hydrocharitaceae:

- *Elodea nuttallii* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002), JANAUER & SCHMIDT (2004) — # (124), 153, 21, 22, 231, (25), 26, 331.

153: X, Erholungsgebiet Wienerberg Westteil (7864/1); 2005: M. Haberhofer. – # 22: XXII, Donauinsel, Bucht südöstlich der Reichsbrücke (7764/3); 2009: W. Adler. – # 26: T. Barta ([W 2018-0006849](#)). – # 331: W. Adler ([W 2009-0002203](#)).

- ▼ *Hydrilla verticillata* — PALL & al. (2013) sine loc. — # 111.

111: T. Barta ([W 2015-0006596](#)).

Hypericaceae:

- ▼ *Hypericum androsaemum* — STÖHR & al. (2007) — # 323.

- ▼ *Hypericum calycinum* — GILLI (2018b) — # 125.

- *Hypericum* × *carinthiacum* (= *Hypericum maculatum* × *H. perforatum*) — # 1123, 1124.

1123: T. Barta ([W 2018-0005013](#)). – # 1124: T. Barta ([W 2013-0001960](#)).

- *Hypericum humifusum* — Wf — # 1122.

1122: XIII, Lainzer Tiergarten, beim Gütenbachtor (7863/1); 2005: W. Adler.

Iridaceae:

- ▼ *Crocus kotschyanus* — FISCHER & al. (2008) — # 135.

- ▼ *Crocus tommasinianus* — WALTER & al. (2002) — # 122, 125, 133, 135, 142.

122: W. Adler ([W 2012-0008081](#)). – # 125: M. Strudl ([W 2015-0002944](#)). – # 133: XII, Meidlinger Friedhof (7864/1); 2008: W. Adler. – # 142: XI, Zentralfriedhof (7864/2 oder 7864/4); 2008: W. Adler.

- /▲ *Gladiolus palustris* — FALKNER & TOD (2018) — # 1123, 271.

1123: 22. Juni 2019: W. Adler ([JACQ](#)).

Die Frage, ob *G. palustris* in der Lobau autochthon oder angesalbt ist, wird bereits in FALKNER & TOD (2018) diskutiert. Der Fundort lag vor der Donauregulierung

südlich des Hauptstromes, im Gemeindegebiet von Kaiserebersdorf. Eine ehemalige Verbindung zu den Vorkommen in der Feuchten Ebene ist denkbar. Dagegen spricht allerdings, dass die Art an dem gut zugänglichen und von Botanikern regelmäßig begangenen Fundort dann fast ein Jahrhundert lang übersehen worden wäre. Auf der Salzwiese (# 1123) ist die Art mit Sicherheit angesalbt worden, ebenso wie z. B. *Allium suaveolens*.

▲ *Iris spuria*-Artengruppe — NEU — # 25, 271.

25: II, Prater, Freudenuau (vermutlich angesalbt) (7864/2); 2008: W. Adler. — # 271: XXII, Obere Lobau (vermutlich angesalbt) (7864/2 oder 7865/1); 2009: K. Böhmer.

Wolfgang Adler

Juglandaceae:

▼ *Pterocarya fraxinifolia* — NEU, nicht in FlÖ — # 135.

135: XVIII, Ruderalflur am Äußeren Gürtel unmittelbar nördlich vom Fußgängersteg über den Gürtel zur U6-Station AKH (7764/3); 1 Jungpflanze; 27. September 2008: F. Essl.

Franz Essl

Lamiaceae:

▼ *Agastache foeniculum* — MARSCHNER & FISCHER (2011) — # (135).

● *Ajuga genevensis* × *A. reptans* — # 125, 142

125 (Grenze zu 126): T. Barta (W 2011-0008864). — # 142: T. Barta (W 2016-0008923).

▲ *Asarina procumbens* — NEU, nicht in FlÖ — # 135.

135: III, Alpengarten Belvedere (7864/1); 2004/2011: Rolf Marschner (Fotos in <http://botanische-spaziergaenge.at>: 2004-07-17, 2011-07-11, 2011-07-13, 2011-07-29).

Asarina procumbens wurde von VITEK (2020) aus der Steiermark als neu für Österreich publiziert. Dabei wurde übersehen, dass Marschner bereits 2004 ein Entkommen aus der Kultur dokumentiert hat. Im Alpengarten Belvedere besiedelt die Art mehrere Mauern.

Rolf Marschner und Ernst Vitek

▼ *Bidens ferulifolia* — REISCHÜTZ & GILLI (2021) — # 24.

▼ *Clinopodium foliosum* — MELZER & BARTA (2002) als *Calamintha einseleana* — # 135, 142.

135: III, Schwarzenbergplatz 4 (7864/1); C. Gilli (WU).

■ *Clinopodium menthifolium* — ADLER & MRKVIČKA (2003a) als *Calamintha sylvatica* — # 123.

▼ *Coleus caninus* — NEU, nicht in FlÖ — # 122.

122: XIII, am Rand des Hörndlwaldes neben der Kleingartensiedlung (7863/2); 30. Oktober 2008: Ernst Horak (Foto, als *Plectranthus caninus*). **Ernst Horak** †

Die Abgrenzung zwischen den Gattungen *Plectranthus* und *Coleus* ist noch in Diskussion (GOVAERTS & al. 2011: *Plectranthus caninus*, PATON & al. 2019: *Coleus caninus*). *Coleus caninus* soll mit einem unangenehmen Geruch Katzen und Hunde vertreiben, wird deswegen kultiviert, und kann lokal verwildern.

- ▼ *Lavandula angustifolia* — Wf — MELZER & BARTA (2001), ESSL (2006), ESSL (2008) — # 1126, 124, 131, 132, 135, 152.
131: XXIII, in der Karl-Heinz-Straße (7863/2); W. Adler. — # 132: 23. Mai 2020: E. Vitek (JACQ). — # 152: XXIII, an Mauern des Liesingbettes beim Steinsee (7863/2); 2009: W. Adler.
- *Marrubium peregrinum* — Wf — ADLER & MRKVICKA (2003b) — # 1122, 25.
25: II, Freudenau – Winterhafen – Praterspitz; 1988: E. Hörandl (FKÖ).
- *Mentha pulegium* — Wf — MELZER & BARTA (2001) — # 1122, 141, 331.
1122: W. Adler (W 2009-0002132). — # 141 (Grenze zu 142): T. Barta (W 2016-0006051, W 2016-0006052).
- ▲ *Nepeta nuda* — MELZER & BARTA (2008) — # 323.
- ▼ *Nepeta racemosa* — MELZER & BARTA (2005), ESSL & STÖHR (2006), STÖHR & al. (2006), STÖHR & al. (2007) — # 135, 142, 154, 331.
331: S. Lefnaer (WU 0124936).
- ▼ *Nepeta* × *faassenii* — NEU — # 126, 131, 135, 323, 331.
126: XIX, Mauerspalten beim Aufgang zum Heurigen Zawodsky in der Reinischgasse 3 (7763/2); 17. Mai 2008: Franz Essl. — # 131: XXIII, an der Mauer der Rodauner Kirche (7863/4); 2015: W. Adler. — # 135: V, Schönbrunner Straße 34 (im Innenhof) (7864/1); 2. Juni 2012: W. Adler (W 2012-0011711). — V, Grohgasse/Margaretenstraße (7864/1); 20. Mai 2015: W. Adler (W 2015-0015369). — III, Pflaster-
spalte direkt westlich neben der Schnellbahn 100 m südlich vom Stadtpark (7764/3);
10. Dezember 2019: Franz Essl. — I, Pflasterspalte neben Radweg an der 2er-Linie 50
m östlich vom Museumsquartier (7764/3); 18. Mai 2020: F. Essl. — # 323: XXII, ehe-
maliger Bahnhof Breitenlee (7764/2 oder 7765/1); 4. Mai 2011: W. Adler (W 2012-
0008075). — # 331: XXI, Betonspalte in der Arbeiterstrandbadstraße (7764/3 oder
7764/4); 28. Mai 2008: F. Essl.
Diese kultivierte Hybride ist schwer von der vorhergehenden *N. racemosa* zu unter-
scheiden (JÄGER & al. 2007) und wurde wohl mehrfach verwechselt. In der Umge-
bung von Wien wird sie aus Perchtoldsdorf (MELZER & BARTA 2005) und Traiskir-
chen (SAUBERER & TILL 2015) angegeben. **Wolfgang Adler und Franz Essl**
- ▼ *Phlomis tuberosa* — Wf — FISCHER & al. (2008) — # 151, 153.
151: W. Adler (W 2018-0008977).
Die Art war in Wien heimisch, NEILREICH (1846) und BECK v. MANNAGETTA (1893)
geben sie für Altmannsdorf (# 132) an. Die aktuellen Vorkommen am Wienerberg
und Johannesberg sind vermutlich angesalbt.
- *Prunella laciniata* × *P. vulgaris* — # 142.
142: T. Barta (W 2013-0005582, W 2018-0011829).
- ▲ *Satureja montana* — NEU — # 135, 153.
135: V, Ecke Stolberggasse/Ramperstorffergasse (7864/1); 3. August 2004:
W. Adler (W 2009-00022059). — # 153: X, Wienerberg (7864/1); ca. 2005: W. Adler.
Wolfgang Adler
- ▼ *Teucrium scorodonia* — ESSL (2008) — # 1124.

Lemnaceae:

- ▼ *Lemna turionifera* — DIRAN (2016a) — # 22, 321.
321: C. Gilli & A. Reischütz (WU).
- ▼ *Wolffia columbiana* — GILLI & al. (2021) — # 31, 321.

Liliaceae:

- ▼ *Fritillaria meleagris* — NEU — # 1121.
1121: XXIII, angesalbt im Gütenbachtal, Eichwiese (7863/3); seit 1995 eine Pflanze, 2000: W. Adler.
Ob sich diese Art hier dauerhaft halten wird, erscheint fraglich. **Wolfgang Adler**
- *Gagea minima* — Wf — # 142.
142: W. Adler (W 2018-0010915), T. Barta (W 2012-0007423, W 2012-0008525, W 2012-0008535).
- *Gagea pratensis* subsp. *transversalis* — MELZER & BARTA (2008) als *Gagea transversalis* — # 126, 135, 142, 31, 321, 331.
135: I, Seiteneingang NHM Wien, Burgring 7 (7764/3); ruderaler Rasen; 30. März 2016: C. Pachschröll (OL, Fotos in JACQ), det. M. Hroneš (Olomouc). – # 331: S. Lefnaer (WU 0099300).
In FIW nicht von *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* unterschieden.
- ▼ *Lilium candidum* — ADLER & MRKVIČKA (2003a) — # 131, 154.
131: XXIII, Seybelgasse gegenüber Nr. 3 (7863/4); 2002: W. Adler.
- ▲ *Tulipa* × *gesneriana* — Wf (in FIW und FIÖ als *Tulipa*-Hybriden) — # 1124, 124, 125.
1124: XVII, Laubwaldrand 50 m südwestlich vom Gebäude Neuwaldegger Straße 43 in Neuwaldegg (7763/4); 4. April 2012: F. Essl. – # 124: XIV, N-exponierte Böschung des Wienflusses 200 m ost-südöstlich von der Bahnstation Weidlingau (7763/3); 25. April 2004: F. Essl. – # 125: XIV, Ufergehölzstreifen am Halterbach 400 m nordöstlich vom Gipfel des Wolfersbergs (7763/4); 20. März 2007: F. Essl.

Linaceae:

- ▼ *Linum grandiflorum* — WALTER & al. (2002), BALDINGER & al. (2016) — # 125, 134, 135, 22, 24.
125: W. Adler (W 2016-0010096). – # 134: X, Helmut-Zilk-Park (7864/1); 2020: W. Adler.
- ▼ *Linum usitatissimum* — Wf — # 111, 124, 135, 26.
111: W. Adler (W 2008-0009676). – # 124: XIV, Pflasterritzen am Wienfluss 300 m östlich der U4-Station Hütteldorf (7863/2); 6. Juli 2004: F. Essl. – XIV, Pflasterritzen am Wienfluss 50 m östlich der U4-Station Braunschweigergasse (7863/2); 6. Juli 2004: F. Essl. – # 135: S. Lepusch (W 2013-0007505). – W. Adler (W 2008-0012009). – # 26: U. Raabe (JACQ).

Linnaeaceae:

- ▼ *Kolkwitzia amabilis* — Wf — STÖHR & al. (2009) — # 1124.

Magnoliaceae:

- ▼ *Liriodendron tulipifera* — NEU, in WALTER & al. (2002) nicht angeführt — # 122, 125, 135.
 # 122: Meytensgasse 25 (7863/2); 2005: W. Adler. — # 125: XIV, Dehnepark (7763/4); 2005: W. Adler. — # 135: III, Pflasterspalte in der Fasangasse 50 m südlich der Kreuzung mit dem Rennweg (7864/1); 10. Oktober 2016: F. Essl.
 Jeweils mehrere Jungpflanzen. **Franz Essl und Wolfgang Adler**

Malvaceae:

- ▼ *Alcea biennis* — Wf — # 142.
 # 142: W. Adler ([W 2012-0011724](#)).
 Beim zitierten Beleg könnte es sich um eine unbeständige Verschleppung handeln.
- ▼ *Hibiscus syriacus* — Wf — STÖHR & al. (2009) — # 126, 24, 25, 31.
 # 24: XX, Ufergebüsch am linken Ufer des Donaukanals nahe der Brücke der Gunoldstraße (7764/3); 6. August 2009: F. Essl. — XX, Ufergebüsch am linken Ufer des Donaukanals 100 m südlich der Friedensbrücke (7764/3); 3. Oktober 2009: F. Essl. — # 25: II, Böschung der Praterbrücke 20 m westlich der Südosttangente und 200 m südlich der Donau (7764/4); 3. Oktober 2019: F. Essl. — # 31: XXI, ruderales Gebüsch in der Dammäckergasse 200 m nordnordwestlich der Endstation der Straßenbahnlinie 31 in Stammersdorf (7664/4); 16. Oktober 2011: F. Essl.
- ▼ *Malope trifida* — NEU — # 1124.
 # 1124: XVII, Heuberg bei Neuwaldegg, 0,3 km ESE Kote 464; 7. Oktober 2009: M. Strudl ([W 2012-0010742](#)). **Michael Strudl**
- ▼ *Malva sylvestris* subsp. *mauritiana* — Wf — MELZER & BARTA (2003), ESSL (2008) — # 123, 126, 135, 153, 22, 31, 321, 323.
 # 123: XIII, Ruderalfluren 100 m südlich vom Gelände des BfW im Schlosspark Schönbrunn (7863/2); 26. April 2008: F. Essl. — # 153: X, Eibesbrunnergasse S Gutheil-Schoder-G. (7864/1); 2010: W. Adler. — # 31: XXI, Marchfeldkanal bei Stammersdorf (7664/4 oder 7764/2); 2020: S. Lefnaer. — # 321: XXI, Schwarzlackenau (7764/1); 2020: S. Lefnaer.

Mazaceae:

- ▲ *Mazus miquelii* — HILLEBRAND & AMERSBERGER (2021) — # 322.

Myrsinaceae:

- ▲ *Lysimachia thyrsoflora* — LEFNAER (2020) — # 331.

Oleaceae:

- ▼ *Forsythia × intermedia* — Wf — # 271.
271: XXII, Auwald nördlich vom Mittelwasser ca. 700 m südlich von Mühlleiten (7865/1); 22. März 2020: F. Essl.
- ▼ *Forsythia suspensa* — nicht in FIW (übersehen), WALTER & al. (2002) sine loc., FORSTNER & HÜBL (1971) — # 135, (152), 321, (323).
135: V, alte Stadtbahnmauer bei Rechte Wienzeile 2A (7864/1); 2020: W. Adler. – # 321: XXI, Stammersdorfer Zentralfriedhof (7764/2); 6. September 2020: W. Adler (W).

Onagraceae:

- ▼ *Gaura lindheimeri* — NEU, nicht in FIÖ — # 141.
141: XI, nahe der Kreuzung Simmeringer Hauptstraße/Kaiserebersdorfer Straße (7864/2); ca. 170 msm; verwildert in Pflasterritzen; 15. Dezember 2016: T. Barta no. 5224 (W).
Verwilderungen dieser häufig kultivierten Zierpflanze wurden bislang nur aus Salzburg gemeldet (PFLUGBEIL & MOOSBRUGGER 2016). Diesen Autoren zufolge ist es auch wahrscheinlich, dass es sich bei der auf HAMBURGER (1948) zurückgehenden und immer weiter zitierten (JANCHEN 1956–60, WALTER & al. 2002) alten Grazer Angabe von „*G. biennis*“ um diese Art handelt. **Thomas Barta**
- ▼ *Oenothera carinthiaca* — NEU — # 135.
135: IV, neben Treitlstraße, bei Wiedner Hauptstraße, gegenüber der Kunsthalle u. dem Café (7864/1); 15. August 1997: J. Walter ([W 2007-0020129](#)).
Johannes Walter
- ▼ *Oenothera depressa* — Wf, ROSTAŃSKI & FORSTNER (1982), FIW als *Oe. salicifolia* — # (142), 24, (25), (321), (322), (323).
24: J. Walter ([W 2007-0020137](#), [W 2007-0020138](#)). – J. Walter no. 728 ([W 2007-0020135](#)). – J. Walter no. 729 ([W 2007-0020134](#)).
Die Karte in FIW ist falsch – für diese Art gab es keine Angabe.

Orchidaceae:

- *Dactylorhiza sambucina* — GRIEBL (2013) — # 111.
- *Epipactis muelleri* — KROPF & al. (2021) — # 1124, (1126), 272.
- *Epipactis pontica* — GRIEBL (2013) — # (1124/1125).
Am Fundort wurden Waldarbeiten durchgeführt, die Art könnte dadurch für Wien erloschen sein. **Norbert Novak**
- *Epipactis bugacensis* — Taxonomie nach GRIEBL (2013) — TINTNER & JANECEK (2003) als *Epipactis rhodanensis* — # 135, 22.
22: XXII, Donauinsel, am Donauufer zwischen Reichsbrücke und Praterbrücke (7764/3 oder 7764/4); 2005: W. Adler; 2008, 2009, 2010: R. Marschner ([Fotos](#)).
Der von TINTNER & JANECEK (2003) beschriebene Standort (# 135: „am orographisch rechten Ufer des Donaukanals, unterhalb der Spittelauer Lände“) wurde 2004

durch Bautätigkeit vernichtet, aber es gibt einen weiteren Fundort stromabwärts der beschriebenen Stelle.

Norbert Novak

- *Epipactis voethii* — FALKNER (2016) — # 111.
- *Platanthera chlorantha* — Wf — ADLER & MRKVICKA (2003a), in FIÖ als *Platanthera montana* — # 31.
- *Traunsteinera globosa* — Wf — ADLER & al. (2008) — # 1122.
Die ersten Beobachtungen an dieser Stelle waren 2004 und 2005. Der Bestand war auch 2020 noch immer erhalten.

Orobanchaceae:

- *Orobanche centaurina* — Wf — Nomenklatur nach ZÁZVORKA & al. (2019) — FIW, FIÖ als *O. elatior* p. p., ZÁZVORKA (2010) als *O. kochii*, LEFNAER (2018) als *O. kochii* — # (126), (1126), 31.
Wurde von ZÁZVORKA (2010) als *O. kochii* von *O. elatior* s. str. abgetrennt. Nichtrevidierte Angaben, z. B. in ADLER & MRKVICKA (2003a, 2006), können deshalb nicht eindeutig hierher gestellt werden. Nach ZÁZVORKA & al. (2019) ist der gültige Name *O. centaurina*.
- ? *Orobanche elatior* — FIW, FIÖ — # ?
Derzeit sind keine eindeutige Nachweise für Wien vorhanden (GILLI & al. 2020c), siehe auch obenstehenden Kommentar bei *O. centaurina*.
- *Orobanche picridis* — Wf — JACKOWIAK (1990) — # 142.
- *Orobanche salviae* — MELZER & BARTA (2005) — # 1123.

Papaveraceae:

- ? ~~*Papaver croceum*~~ — WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
? — Es wurde keine Quelle für die Zitierung gefunden, die Angabe in WALTER & al. (2002) dürfte somit ein Irrtum sein.
- *Papaver dubium* subsp. *dubium* — MELZER & BARTA (2008) — # 135, 321.
321: XXI, Florasdorf II (beim Bf. Jedlersdorf) (7764/1); 27. Mai 2020: S. Lefnaer.

Phyllanthaceae:

- ▼ *Flueggea suffruticosa* — BARTA (2019b) — # 122.

Phytolaccaceae:

- *Phytolacca acinosa* — MELZER & BARTA (1995), ESSL (2006), ADLER & MRKVICKA (2006), SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008), ESSL & FOLLAK (2010) — # 123, 125, 126, 134, 135, 141, 142, 152, 154, 24, 25, 321, 322, 323, 331, 332.
123: XIII, Schönbrunn, Fasangarten (7863/2); 2011: W. Adler. — # 125: XVI, Steinlegasse 30 (7763/4); 30. Juni 2017: C. Gilli. — # 126: XIX, Wegränder an der Eichelhofstraße (7764/1); 2015: W. Adler. — XVIII, Peter-Jordan-Straße 63 (7764/3); W. Adler. — # 134: T. Barta ([W 2018-0006895](https://doi.org/10.2478/2018-0006895)). — XX, Evangelischer Friedhof beim Matzleinsdorfer Platz (7864/1); 1. Oktober 2003: U. Raabe ([JACQ](#)). — X, Waldmül-

lerpark (7864/1); 1. Oktober 2003: U. Raabe (JACQ). – # 141: XI, Brache Zippererstraße (7864/1); 2015: W. Adler. – # 154: X, Oberlaa, WIG-Gelände (7864/1 oder 7864/3); 2017: W. Adler. – # 25: II, Freudenau (7864/2); 2015: W. Adler. – # 321: XXI, Hügelgelände Ecke Großbauerstr./Ruthnerg. (7764/2); ca. 2000: W. Adler. – # 332: XXII, Lobaugasse 68 (7764/4); 2003, U. Raabe (JACQ).

In der FIW wurde irrtümlich nur *Phytolacca americana* aufgelistet. Dieser Irrtum wurde in ADLER & MRKVICKA (2006) korrigiert und die vorhandenen Angaben wurden den beiden Arten zugeordnet. *Phytolacca americana* gibt es in den Stadträumen # 126, 135, 141, 25, 323, 331.

Plantaginaceae:

▼ *Plantago coronopus* — DIRAN (2016a) — # 135, 22, 331.

135: K. Bauer (W 2009-0019890). – C. Gilli (WU 0099433). – # 331: 19. Mai 2020: S. Lefnaer (WU 0124874).

Platanaceae:

▼ *Platanus* × *hispanica* — Wf — ESSL (2005), ESSL (2006), ESSL & STÖHR (2006), ESSL (2008) — # 124, 125, 126, 132, 135, 141, 152, 22, 24, 25, 321, 322.

132: XII, Breitenfurterstraße 18 (7863/2); ca. 2018: W. Adler. – # 22: XXII, Donauinsel bei der Donaustadtbrücke (7764/4); ca. 2010: W. Adler.

Poaceae:

▼ *Achnatherum calamagrostis* — GILLI (2018a) — # 135.

▼ *Avena sativa* — Wf — # 135, 151.

135: C. Gilli (subsp. *sativa*, WU 0099414). – # 151: Mrkvicka (W 2006-0011594).

▼ *Bromus catharticus* — DIRAN (2016a) — # 141, 142, 332.

141: T. Barta (W 2018-0006838, W 2018-0006839).

? *Bromus inermis* subsp. *pumpellianus* — DIRAN (2016a) als *Bromus pumpellianus* — # 24.

Nach ENGLMAIER & WILHALM (2018) fraglich.

▼ *Calamagrostis brachytricha* — ENGLMAIER & WILHALM (2018) sine loc. — # 135.

135: XV, verwehrloste Beete um die Kirche Maria vom Siege am Mariahilfer Gürtel (7864/1); 2017: P. Englmaier (pers. Mitt. P. Englmaier).

▼ *Catapodium rigidum* — BARTA (2018a) — # 1122, 142.

▼ *Cenchrus caudatus* — LEFNAER (2020) — # 331.

▼ *Cenchrus purpurascens* — GILLI (2016a) — # 135.

▼ *Chasmanthium latifolium* — TIMAEUS (2020) — # 135.

▼ *Eleusine indica* — ADLER & MRKVICKA (2006), WALLNÖFER (2014) — # 135, 142, 24, 26.

142: XI, Kaiserebersdorf, bei der Freudenauer Hafenbrücke (7864/2); ca. 2003: R. Marschner. – # 24: W. Adler (W 2016-0009634). – T. Barta (W 2018-0004965). – XX, Pflasterspalten vor dem Gebäude Dresdner Straße 47 (7764/3); 21. September

- 2016: F. Essl. – II, Pflasterspalten vor dem Gebäude Lasallestraße 19 (7764/3); 18. September 2020: F. Essl. – # 26: W. Adler ([W 2014-0016160](#), [W 2014-0016161](#)).
- ▼ *Eleusine tristachya* — WALLNÖFER (2014) — # 135.
 - *Elymus* × *olivieri* (= *Elymus athericus* × *E. repens*) — MELZER & BARTA 2002, HOHLA & SCHOLZ (2011) inkl. „[Supplementary electronic material](#)“ — # 21, 22, 25, 232, 272, 332.
 - ▼ *Elymus campestris* — HOHLA & SCHOLZ 2011 — # 232.
 - ▼ *Elymus elongatus* subsp. *ponticus* — Taxonomie nach ENGLMAIER & WILHALM (2018) — DIRAN (2016a) als *Elymus obtusiflorus* — # 323.
 - ▼ *Eragrostis albensis* — DIRAN (2016a), HOHLA & al. (2016) — # 135, 141.
 - ▼ *Eragrostis curvula* — ADLER & MRKVICKA (2006) — # 131, 24.
 - ▼ *Eragrostis multicaulis* — HOHLA (2013) — # 135.
 - ▼ *Eragrostis virescens* — GILLI & al. (2018) — # 134, 24.
 - ▼ *Festuca danthonii* — ENGLMAIER & WILHALM (2018), sine loc., REICH & al. (2018), in FIÖ als *Vulpia ciliata* — # 125, 134, 135, 24, 321.
 - /▲ *Festuca heteromalla* (= *F. diffusa*) — MELZER & BARTA (2005) als *Festuca rubra* subsp. *megastachys* — # 141, [142](#), [24](#).
142: T. Barta ([GZU 247607](#) als *F. diffusa*, [W 2012-0013417](#), [W 2012-0013418](#)). – # 24: T. Barta ([W 2013-0010174](#), [W 2013-0010175](#) als *F. diffusa*).
 - *Festuca nigrescens* — KARRER (2021) — # 1122.
 - *Festuca trichophylla* — KARRER (2021) — # 1122.
 - *Helictochloa pratensis* — Wf — EBENBERGER (1993) — # 1123.
Helictochloa pratensis subsp. *hirtifolia* — GILLI & al. (2020a), KARRER (2021) — # (126), 31.
In FIW ohne subsp., in FIÖ als *Avenula pratensis*, bei GILLI & al. (2020b) auch historische Belege für subsp. *hirtifolia*.
 - ▼ *Lolium rigidum* subsp. *rigidum* — ENGLMAIER & al. (2019) — # 154.
 - ▼ *Melica altissima* — ESSL & STÖHR (2006), ENGLMAIER & WILHALM (2018) — # [125](#), 135, 24, [331](#).
125: T. Barta ([W 2016-0006510](#), [W 2016-0011067](#)). – # 331: S. Lefnaer ([WU](#)).
 - ▼ *Miscanthus sacchariflorus* — NEU — # [142](#).
142: XI, am östlichen Teil der Sofie-Lazarsfeld-Straße knapp S des Zentralfriedhofs (7864/4); ca. 170 msm; 17. Oktober 2014: T. Barta no. 3737 ([W 2016-0004023](#), [W 2016-0004024](#)).
Thomas Barta
 - ▼ *Miscanthus sinensis* — BALDINGER & al. (2019) — # 1124, 152, 154.
 - ▲ *Miscanthus* × *giganteus* — NEU — # [323](#).
323: XXII, Deponie Rautenweg (7764/2); um 2000 von Prof. Lechner (BOKU) versuchsweise in einem feuchten Graben gepflanzt, sich seither ausbreitend, ca. 2010: W. Adler.
Wolfgang Adler
 - ▼ *Muhlenbergia mexicana* — GILLI (2016b) — # 135.
 - ▼ *Nassella tenuissima* (= *Stipa tenuissima*) — DIRAN (2018) — # 135, 25.
 - ▲ *Panicum dichotomiflorum* — BARTA (2019c) — # 25, 323.

- *Panicum miliaceum* subsp. *agricola* — PACHSCHWÖLL & al. (2018b) — # 135, 142, 154, 321.
321: Lefnaer ([WU 0103126](#)).
- *Panicum miliaceum* subsp. *ruderales* — MELZER & BARTA (2003), ESSL & STÖHR (2006) — # 135, 142, 151, 26, 31, 331.
142: T. Barta ([W 2013-0004639](#), [W 2013-0004640](#)). – # 151: X, Oberlaa, Unterlaa, in Maisäckern (7864/3); ca. 2000: M. Haberhofer. – # 26: T. Barta ([W 2013-0004698](#), [W 2013-0004699](#)). – # 331: S. Lefnaer ([WU 0103134](#)).
- ▼ *Panicum virgatum* — BARTA (2018c) — # 135.
- ▲ *Poa annua* × *P. supina* — # 24.
24: W. Adler ([W 2016-0010105](#)).
- *Poa compressa* × *P. nemoralis* — DIRAN (2016a) — # 24.
- ▲ *Poa humilis* — DIRAN (2016a) — # 24.
- ▲ *Poa supina* — MELZER & BARTA (2008) — # 125, 126.
- ▼ *Setaria faberi* — BARTA & SAUBERER (2019) — # 26.
- ▼ *Sporobolus indicus* — PACHSCHWÖLL & al. (2016b) — # 135.
- *Tragus racemosus* — Wf — DIRAN (2016b) — # 135, 142, 24.
142: XI, an der Jedletzbergerstraße 0,1–0,15 km SE der Kreuzung mit der 11. Haidequerstraße (7864/2); knapp 160 msm; 10. August 2014: T Barta no. 6588 (W).
- ▼ *Triticum aestivum* — Wf — # 135.
135: J. Walter ([WU 0026586](#) und weitere);
- ▼ *Zea mays* — Wf — ESSL & FOLLAK (2010) — # 26.

Polemoniaceae:

- ▼ *Gilia capitata* — WALLNÖFER & al. (2015) — (126).

Polygonaceae:

- *Fallopia* × *bohemica* (= *F. japonica* × *F. sachalinensis*) — ADLER & MRKVICKA (2003b), ESSL (2005), ESSL (2006), ESSL & STÖHR (2006) — # 111, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 135, 142, 152, 153, 154, 21, 22, 24, 25, 26, 321, 331, 332.
111: W. Adler ([W 2009-0002110](#), [W 2009-0002111](#)). – # 122: XIII, Schimonpark (7863/2); W. Adler. – # 123: XIII, Hochstaudenflur im O-Teil des Fasanggartens 100 m westlich der Gartenbauschule Schönbrunn (7863/2); 26. April 2008: F. Essl. – # 125: XIV, Dehnepark, Heschweg (7763/4); 2008: W. Adler. – XIV, Staudenflur in der Bujattigasse 20 m westlich der Brücke über den Halterbach (7763/4); 6. Juni 2007: F. Essl. – # 126: XIX, ruderales Staudenflur neben Eichelhofweg ca. 700 m nordwestlich von Nußdorf (7764/1); 22. August 2009: F. Essl. – # 142: Ailecgasse (7864/4); 2020: W. Adler. – # 153: X, Erholungsgebiet Wienerberg (7864/1); 2010: W. Adler. – # 26: XI, Albern, südöstl. Friedhof der Namenlosen (7865/1); ca. 2010: W. Adler. – # 331: XXII, Donaupark/Irissee (7764/3); 2020: S. Lefnaer. – # 332: XXII, bei der S-Bahn-Station Lobau (7764/4); ca. 2010: W. Adler.

- ▼ *Fallopia convolvulus* × *F. dumetorum* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 125.
- ▼ *Persicaria orientalis* — Wf — # [134](#), [135](#), [142](#), [331](#).
134: T. Barta ([W 2019-0004435](#), [W 2019-0004436](#)). – # 135: J. Walter ([W 2006-0010145](#)). – # 142: T. Barta ([W 2015-0006572](#), [W 2015-0006573](#)). – # 331: E. Vitek no. 98-1823 (W).
- ▼ *Rumex bucephalophorus* — STÖHR & al. (2009) — # 126.
- *Rumex crispus* × *R. cristatus* — # [135](#).
135: T. Barta ([W 2019-0004419](#), [W 2019-0004420](#), [W 2019-0004421](#)).
- *Rumex crispus* × *R. pseudonatronatus* — MELZER & BARTA (2008) — # 124.
- *Rumex obtusifolius* × *R. patientia* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # ([135](#)), [142](#).
142: T. Barta ([W 2013-0001569](#)).
- *Rumex patientia* subsp. *orientalis* — Wf — MELZER & BARTA (2008) — # [142](#), [24](#).
24: II, Böcklinstraße (7764/3); 2011: R. Diran.

Portulacaceae:

- ▼ *Claytonia perfoliata* — NEU — # [134](#), [135](#).
134: X, nordseitige Asphalttritten Ecke Neilreichgasse/Rotenhofgasse (7864/1); ca. 2010: Franz Tod. – # 135: XVII, Gehsteigspalten vor dem Gebäude Palffygasse 12 (7764/3); 21. März 2020: Franz Essl. **Franz Tod und Franz Essl**

Potamogetonaceae:

- ? *Potamogeton acutifolius* — Wf — JANAUER & SCHMIDT (2004) — # 21.
Da bislang keine Belege aus Wien gefunden werden konnten, ist diese rezente Literaturangabe als zweifelhaft zu bewerten.
- ? *Potamogeton compressus* — JANAUER & SCHMIDT (2004) — # 21.
In Österreich gibt es nur sehr wenige Funde, aus dem südöstlichen Vorland (FISCHER & al. 2008, FKÖ), aber keine aus Ostösterreich. Die Angabe für Wien ist sehr wahrscheinlich ein Irrtum.
- *Potamogeton nodosus* — Wf — MRKVICKA (2011), MRKVICKA & FALKNER (2011), BAART (2016), LEFNAER (2020) — # 152, 153, 271, 272, 331.
- *Potamogeton pusillus* — JANAUER & SCHMIDT (2004) — # [1124](#), [124](#), 21, [272](#), [321](#), [331](#).
1124: W. Adler ([W 2014-0016182](#)). – # 124: T. Barta ([W 2004-0018390](#), [W 2003-0003614](#)). – # 272: R. Albert ([W 2009-0014607](#)), A. C. Mrkvicka 4578 ([W 2007-0019650](#)). – # 321: C. Gilli & A. Reischütz (WU). – # 331: W. Adler ([W 2008-0018593](#)).

Primulaceae:

- ▲ *Hottonia palustris* — Wf — # (25), [323](#).
323: A. C. Mrkvicka ([W 2010-0014997](#)).
Hottonia palustris wird von NEILREICH (1859a) für das Heustadlwasser im Prater

angegeben und ist dann offensichtlich ausgestorben. Im Himmelteich wurde die Art im Zuge der Deponiesanierung und Teichanlage ca. 2002 eingebracht, hat sich etabliert und ist vegetativ noch immer vorhanden.

Ranunculaceae:

- *Anemone blanda* — MELZER & BARTA (2005), PACHSCHWÖLL & al. (2020a) — # 123, 125, 134, 154, 271.
- ▲ *Anemone × hybrida* — NEU, nicht in FlÖ — # 125, 135, 24.
125: XIV, Friedhof Hadersdorf, Grab Czedik-Eisenberg (7763/3); großes, verwildertes Vorkommen; 23. August 2020: W. Adler (W, als *A. hupehensis*). – # 135: III, Salesianerinnenkirche, Gartenbereich zwischen Kloster und Rennweg (7864/1); am Wegrand einige verwilderte Exemplare; 11. August 2017: C. Gilli. – # 24: XX, Höchstädtplatz, ehemaliges NÖM-Hochhaus (7764/3); 28. September 2010: W. Adler (W 2010-0015051).
In WALTER & al. (2002) wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den herbstblühenden Anemonen (*Anemone × hybrida*) um eine kritische Gruppe handelt, und die folgenden Synonyme werden angegeben: *Anemone japonica* auct., *Anemone hupehensis* var. *japonica* auct., *Anemone japonica*-Gruppe, *Anemone × elegans*). Diese Kulturhybride wird häufig in unzähligen Sorten kultiviert, die Elternarten (*A. hupehensis* [var. *japonica*] und *A. vitifolia*) dürften nur selten in Kultur zu finden sein (STACE & al. 2015, VERLOOVE 2021). **Christian Gilli und Wolfgang Adler**
- ▼ *Clematis integrifolia* — Wf — ADLER & al. (2008) — # (323).
Beobachtet 2004, nicht mehr gesehen in 2005 (ADLER & al. 2008).
- ▼ *Clematis tangutica* — BALDINGER (2018) — # 121, 123, 134, 135.
121: XXIII, Anton-Krieger-Gasse, Station Linie 60 (7863/4); 24. September 2019: R. Marschner (Fotos). – # 123: W. Adler (W 2014-0016118). – # 135: VII, Burggasse/Karl Farkas Park (7764/3); 27. Oktober 2011: R. Marschner (Fotos).
- ▼ *Delphinium × cultorum* — fehlt in FIW – FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # 1126, (153).
- ▼ *Nigella sativa* — WALTER & al. (2002) sine loc., mit Verweis auf J. Walter (unpubl.), aber Fundort nicht mehr rekonstruierbar (pers. Mitt. J. Walter) — # ?

Resedaceae:

- ▼ *Reseda phyteuma* — Wf — DIRAN (2016a) — # 24.

Rosaceae:

- ▼ *Alchemilla mollis* — NEU — # 135.
135: XVIII, Pflasterspalten im Innenhof des Gebäudes Gentzgasse 132 (7763/4); einige juv. Ex., in der Nähe kultiviert; 17. Juni 2013: F. Essl. **Franz Essl**
- *Aphanes arvensis* — Wf — MELZER & BARTA (2005), LEFNAER (2021) — # 123, 125, 26, 321, 331.
125: T. Barta (W 2016-0007100). – # 26: T. Barta (W 2012-0004249).

- ▼ *Chaenomeles ×superba* — NEU — # 135.
135: XVII, Pflasterspalten vor Gebäude in der Dempschergasse (7764/3); 1 Ex. (wenige Jahre alt); 15. April 2010: F. Essl. **Franz Essl**
- ▼ *Cotoneaster bullatus* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 1125, 24.
1125: XVIII, Laubwald am N-Hang des Michaelerbergs 300 m westlich vom Friedhof Neustift am Walde (7763/2 oder 7763/4); 11. November 2017: F. Essl.
- ▼ *Cotoneaster dammeri* — NEU — # 153.
153: XI, Clemens-Holzmeister-Straße 3 (7864/1); 26. Juli 2017: C. Gilli (WU 0099546). **Christian Gilli**
- ▼ *Cotoneaster dielsianus* — NEU — # 122, 135, 24.
122: XIII, Pflasterspalte in der Würzburggasse südlich vom ORF-Zentrum am Küniglberg (7863/2); 1. Juni 2020: F. Essl. (Hb. Essl). – # 135: XIX, ehemaliger Jüdischer Friedhof Währing (7764/3); 20. April 2012: W. Adler (W 2012-0011736). – # 24: II, ehemaliger Frachtenbahnhof Praterstern (7764/3); 6. Juni 2016: W. Adler (W 2016-0010175). **Franz Essl und Wolfgang Adler**
- *Cotoneaster divaricatus* — SCHINNINGER (2005), ESSL & STÖHR (2006), ESSL (2008) — # 111, 1124, 1126, 121, 125, 126, 131, 135, 142, 151, 152, 154, 24.
1124: XVII, Waldrand neben der Höhenstraße 200 m nordwestlich von der Waldandacht in Salmansdorf (7763/2); 27. Mai 2019: F. Essl. – # 1126: XIX, Waldrand neben dem Parkplatz zwischen Kirche und Höhenstraße am Kahlenberg (7764/1); 22. August 2009: F. Essl. – # 121: XXIII, Kadoltsberg (7863/2); ca. 2011: W. Adler. – # 154: W. Adler (W 2016-0010243). – XX, Gebüsch 50 m nördlich der Bahnlinie und 1 km westnordwestlich der Therme Oberlaa (7864/3); 1. November 2011: F. Essl.
- ▼ *Cotoneaster ×suecicus* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 232.
- ▼ *Cotoneaster ×watereri* — STÖHR & al. (2007) — # 154.
Nach DICKORÉ & KASPAREK (2010) handelt es sich bei den unter *C. ×watereri* gemeldeten Funden in Mitteleuropa zumindest teilweise um *C. frigidus* oder *C. salicifolius*.
- ▼ *Crataegus coccinea* (inkl. *C. pedicellata*) — NEU, nicht in FlÖ — # 1122, 126, 135.
1122: Lainzer Tiergarten, Hermesvilla-Park, nahe dem Wirtschaftsgebäude (7863/1); 12. Juli 2007: A. C. Mrkvicka (W 2007-0019682). – # 126: XVIII, Sternwartepark (7763/4 oder 7764/3); 13. Juni 2009: W. Adler (W 2010-0016297). – Ibidem; 13. Juni 2009: I. Drozdowski & A. C. Mrkvicka (W 2009-0016470, W 2009-0016471). – # 135: XIX, ehemaliger Jüdischer Friedhof Währing (7764/3); 12. Juli 2011: W. Adler. – Ibidem; 20. April 2012: W. Adler.
Wurde bereits für Salzburg, Niederösterreich und die Steiermark nachgewiesen (STÖHR & al. 2009, GRIEBL & ROŽÁNEK 2021).
Irene Drozdowski, Alexander C. Mrkvicka und Wolfgang Adler
- ▲ *Eriobotrya japonica* — NEU, nicht in FlÖ — # 135.
135: XVIII, ruderales Gebüsch im Innenhof des Gebäudes Martinstraße 26 (7764/3); wenige Ex. (2 Jahre alt, die Pflanzen haben im Freien überwintert); 17.

Mai 2008: F. Essl. – Ibidem, wenige junge Ex. (1 bis wenige Jahre alt, aus wegge-
worfenen Kernen gekeimt und überwintert); 29. September 2019: F. Essl.

Franz Essl

- ▼ *Fragaria × ananassa* — Wf — # 133, 135.
133: XII, Bahnhof Meidling, Bahnsteig 2 (7864/1) (fruchtend); 2003: W. Adler. –
135: XVII, Pflasterspalten vor Gebäude in der Dempschergasse (7764/3); 15. April
2010: F. Essl.
- ▲ *Geum rivale* — NEU — # 122.
122: XIII, Gelände des Neurologischen Zentrums Rosenhügel S der Riedelgasse,
nahe 16°17'07.3"E 48°09'41.6"N (7863/2); 235 msm; mäßig feuchte Wiese mit zer-
streut stehenden Bäumen; 1. Juni 2018: T. Barta no. 8611 (W). **Thomas Barta**
- ▼ *Kerria japonica* — Wf — # 1125, 122.
1125: T. Barta (W 2016-0011705). – # 122: XIII, verwildert in Graben nahe Gast-
haus Lindwurm [Ghelengasse 44] (7863/2); 2017: W. Adler.
- ▼ *Potentilla intermedia* — WALTER & al. (2002), Rožánek in ADLER & al. (2008) sine
loc. — # 125, 135, 152, 153, 24.
135: W. Adler (W 2008-0020090, W 2011-0012113). – # 152: XXIII, Inzersdorf,
Draschepark, zwischen Steinplatten am Liesing-Ufer-Verbau (7864/1); ca. 2011:
W. Adler. – # 153: W. Adler (W 2010-0016353). – # 24: II, Frachtenbahnhof Prater-
stern (7764/3); 2015: W. Adler.
- ▼ *Potentilla micrantha* — STÖHR (2018) — # 135.
- *Prunus laurocerasus* — Wf — STIEGELMAYER (2004), ESSL & STÖHR (2006), ESSL
& FOLLAK (2010) — # 1124, 1125, 122, 123, 135.
1124: XVIII, Mischwald neben Siedlung 100 m westlich der Kapelle Waldan-
dacht in Salmansdorf (7763/2); 13. April 2019: F. Essl. – XVIII, Waldrand am N-
Hang des Heubergs neben Schrebergartensiedlung 400 m nordwestlich vom Schloss
Schwarzenberg (7763/4); 17. Mai 2017: F. Essl. – # 1125: XVIII, Gebüsch 100 m
westlich vom Oktogon am „Am Himmel“ (7763/2); 15. Jänner 2012: F. Essl. – # 122:
XIII, Hörndlwald (7863/2); verwildert; 5. September 2002: E. Horak (Foto).
- ▼ *Prunus serotina* — Wf — # 1123, 125, 126.
1123: XIV, Waldrand 300 m nordöstlich von der Sophienalpe (7763/3); 19. Oktober
2014: F. Essl. – # 125: XIV, Steinhofgründe (7763/4); ca. 2014: W. Adler. – # 126:
XVIII, Sternwarte-Areal (7764/3); ca. 2012: W. Adler.
- ▼ *Rhodotypos scandens* — ADLER & al. (2008), ESSL (2019b) — # 135, 25.
- ▼ *Rosa rugosa* — Wf — ESSL (2005) — # 21.
- ▼ *Rosa subcanina* — FISCHER & al. (2008) sine loc. — # (135).
135: III, Aspanggründe, zwischen ehem. Aspangbahnhof und Gürtel/Arsenal, ge-
genüber Landstraßer Hauptstraße 187 (7864/1); ca. 2007: A. C. Mrkvicka.
Bestand durch Bauarbeiten wieder erloschen.
- ▼ *Rosa tomentella* — nicht in FIW (übersehen), in FlÖ als *R. balsamica* — # 135.
135: III, Schweizergarten, Bahneinschnitt (7864/1); 13. Mai 1998: A. C. Mrkvicka
(W 2019-0007564). **Alexander C. Mrkvicka**

- *Rubus caesius* × *R. montanus* — SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) — # 321.
- *Rubus laciniatus* — MELZER & BARTA (2003), ESSL & STÖHR (2006), ESSL & FOLLAK (2010) — # 1122, [1125](#), 124, 126, 135, 153, 31, [323](#).
1125: T. Barta ([W 2014-0003659](#), [W 2014-0003660](#), [W 2014-0003661](#)). – # 323: XXII, Süßenbrunn, Weingartenallee, gleich am Anfang der Weingartenallee links im Gebüsch zwischen einer Zufahrt und einem Acker (7764/2); 1. Oktober 2003: U. Raabe ([JACQ](#)).
- ▼ *Sorbaria sorbifolia* — Wf — STÖHR & al. (2007) — # 126, 22.
- ▲ *Spiraea japonica* — ESSL (2006), ESSL & STÖHR (2006) — # 124, 131.
- ▲ *Waldsteinia ternata* — NEU — # [122](#), [25](#).
122: XIII, Schrutkagasse ca. 80 m SSE der Hietzinger Hauptstraße, Vorgarten des Pensionistenhauses (7863/2); 5. April 2019: Ernst Vitek 19-0005 ([W 2019-0010063](#)). – # 25: II, im Prater knapp N des Heustadlwassers, ca. 0,25 km E der Kreuzung Stadionallee/Lusthausstraße (7764/4); knapp 160 msm; 19. April 2011: Thomas Barta no. 726 ([W 2012-0006367](#), LI). – II, Prater, ca. 0,35 km SE der Kreuzung Stadionallee/Hauptallee (7864/2); ca. 160 msm; 9. April 2014: T. Barta no. 2953 ([W 2015-0005124](#), G).
Thomas Barta und Ernst Vitek

Rubiaceae:

- ▼ *Phuopsis stylosa* — STÖHR & al. (2007) — # 135.

Ruscaceae:

- *Polygonatum odoratum* × *P. multiflorum* — # 123.
123: T. Barta ([W 2018-0007700](#), [W 2018-0007701](#)).
- ▼ *Ruscus hypoglossum* — NEU — # [25](#).
25: II, Prater, 0,05 km S–SW der Kreuzung Lusthausstraße/Hauptallee (7864/2); knapp 160 msm; 29. Jänner 2018: T. Barta no. 7423 ([W 2019-0004569](#)). – Ibidem, 16°25'47"E 48°11'48"N (7864/2); 9. April 2018: T. Barta no. 8635 (W).
An dieser Stelle wurde nur ein Exemplar, wahrscheinlich angesalbt, gefunden.

Thomas Barta

- ▲ *Asparagus verticillatus* — BARTA (2020b) — # 141, 142, 154.

Salicaceae:

- ▼ *Salix babylonica* — TIMAEUS (2021b) — # (135).
Nach TIMAEUS (2021b) ist das Vorkommen bereits wieder erloschen.

Samolaceae:

- *Samolus valerandi* — LAZOWSKI & MANN (2011), BARTA (2018d) — # 121, 272.

Scrophulariaceae:

- ▼ *Nemesia melissifolia* — NEU, nicht in FlÖ — # [135](#).
135: III, Mechelgasse, an der Außenmauer des Bot. Gartens beim Gebäude

(7864/1); 22. April 2007: W. Adler ([W 2008-0020114](#)). – III, Mechelgasse (7864/1); 23. Mai 2008: R. Marschner ([Fotos](#)). **Wolfgang Adler und Rolf Marschner**

▼ *Scrophularia vernalis* — NEU — # 135.

135: III, Oberes Belvedere, am Eingang zum Alpengarten (7864/1); 9. April 2017: U. Raabe. **Uwe Raabe**

● *Verbascum lychnitis* × *V. phlomoides* — # 25.

25: T. Barta ([W 2012-0013414](#), [W 2012-0013415](#), [W 2012-0013416](#)).

Solanaceae:

▼ *Capsicum annuum* — Wf — # 323.

323: XXII, Haufen aus Streusplitt am ehem. Bahnhof Breitenlee (7764/2); ca. 2012: W. Adler.

▼ *Datura innoxia* — ADLER & MRKVIČKA (2006), STÖHR & al. (2007) — # 135, 142, 31, 323, 332.

▼ *Hyoscyamus albus* — WALTER & al. (2002), FORSTNER & HÜBL (1971) — # 1123, (135).

1123: XIV, Ruderalflur auf Grundstück nach Abriss eines Hauses in Vorderhainbach bei der Mündung des Kasgrabens (7763/3); 23. September 2017: F. Essl.

▼ *Nicotiana rustica* — Wf — STÖHR & al. (2012) — # 135.

▼ *Petunia* × *atkinsiana* (fide WALTER & al. 2002, in FIW und FIÖ als *Petunia* × *hybrida*) — Wf — # 135.

135: 9. Oktober 2010: W. Adler ([JACQ](#)). – C. Gilli ([WU 0099541](#)).

▼ *Physalis philadelphica* — NEU — # 123.

123: XIII, im Schönbrunner Park, 16°18'54"E 48°10'53"N (7863/2); 190 msm; auf Erdhaufen; 16. November 2017: Thomas Barta 8720 (W). **Thomas Barta**

▼ *Physalis peruviana* — Wf — MELZER & BARTA (2001), ESSL & FOLLAK (2010) — # 1122, 124, 126, 131, 135, 232, 24, 331.

126: XIX, Grinzing, Endstation der Linie 38 (7764/1); ca. 2013: W. Adler. – # 232: T. Barta ([W 2014-0006551](#)). – # 24: II, Pflasterspalten vor dem Gebäude Lasallestraße 19 (7764/3); 18. September 2020: F. Essl. – # 331: XXI, Urban-Gardening-Anlage Florasdorf (7764/1); 2020: S. Lefnaer.

▼ *Solanum pimpinellifolium* — KNAPP (2018) — # 124.

▼ *Solanum pseudocapsicum* — NEU — # 135.

135: VII, Burggasse 31 (7764/3); 16. September 2010: W. Adler ([W 2010-0015070](#)). **Wolfgang Adler**

Tofieldiaceae:

● *Tofieldia calyculata* — ENGLMAIER & ADLER (2019) — # 1122, (1123).

Tropaeolaceae:

▼ *Tropaeolum majus* — Wf — # 135.

135: W. Adler ([W 2010-0015068](#)). – V, Wimmerg. 46 (7864/1); 3. Juli 2017: C. Gilli.

Ulmaceae:

- ▼ *Ulmus* × *hollandica* — WILLNER (1998) sine loc.— # ?

Verbenaceae:

- ▼ *Verbena bonariensis* — BARTA & al. (2018) — # 123, 134, 135, 21, 331.
123: XIII, Schlosspark Schönbrunn, Deponie (7863/2); 18. August 2019: R. Marschner (**Fotos**). – 331: XXI, Jedleseerstraße/Seitzhof (7764/1); 2020: S. Lefnaer.
- ▼ *Verbena rigida* — LEFNAER (2020) — # 331.

Viburnaceae:

- ▼ *Viburnum* × *burkwoodii* — MELZER & BARTA (2008) — # 1122.

Violaceae:

- ? *Viola arvensis* subsp. *megalantha* — SCHINNINGER (2005) — # 24.
Die Angabe wurde nicht von SCHINNINGER & ROŽÁNEK (2008) übernommen und ist daher fraglich.
- ▼ *Viola palmata* — VITEK & al. (2012) — # 135.
- ▼ *Viola sororia* — NEU — # 135.
135: V, Theodor-Körner-Hof beim Matzleinsdorferplatz (7864/1); 10. August 2002: W. Adler (**W 2009-0002188**). **Wolfgang Adler**
- ▼ *Viola* × *wittrockiana* — Wf — ESSL & STÖHR (2006), ESSL (2008) — # 1123, 121, 126, 135, 141, 152.
1123: XIV, Pflasterspalten beim Gasthaus Sophienalpe (7763/3); 27. April 2014: F. Essl. – # 126: XVIII, Pötzleinsdorfer Friedhof (7763/4); 2020: W. Adler. – # 141: XI, Friedhof Simmering (7864/2); 2020: W. Adler. – # 152: X, Friedhof Oberlaa (7864/3); 2020: W. Adler.

Vitaceae:

- *Parthenocissus tricuspidata* — Wf — ESSL (2003), ESSL & STÖHR (2006) — # 125, 126, 135, 152, 153, 24, 331.
126: XVIII, Pötzleinsdorfer Friedhof (7763/4); 2020: W. Adler. – # 152: X, Friedhof Oberlaa (7864/3); 2020: W. Adler. – # 153: X, Triester Straße wenig N der Hertha Firnberg-Straße (7864/1); 26. Juli 2017: C. Gilli.

Zygophyllaceae:

- ▼ *Tribulus terrestris* — ADLER & MRKVICKA (2006), MELZER & BARTA 2008 — # 134, 135, 141, 154.
135: III, im Rasengleis am Landstraßer Gürtel zwischen Schweizer Garten und Belvedere (7864/1); 2005: A. Kästner.

Ausgestorbene und verschollene Taxa der Flora Wiens

Einige der in WALTER & al. (2002) für Wien angegebene Taxa können nicht als Rezentvorkommen gewertet werden, da sie auf historischen Daten beruhen und es keine neueren Nachweise gibt.

Aspleniaceae:

† *Asplenium adiantum-nigrum* — NEILREICH (1851) — # (126).

Bereits in NEILREICH (1870) als „erloschen“.

† *Asplenium septentrionale* — NEILREICH (1851) — # (126).

Dryopteridaceae:

▼ *Cyrtomium falcatum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (126), (24).

Möglicherweise eine Verwechslung mit *C. fortunei* (STÖHR & al. 2021).

▼ *Cyrtomium fortunei* — STÖHR & al. (2021) — # (126).

† *Polystichum lonchitis* — HÖHNEL (1876), Fehlbestimmung von ADLER & al. (2019) korrigiert zu *P. aculeatum* in GILLI & al. (2020a). — # (1123).

In ADLER & al. (2019) wird auch auf einen älteren Fund verwiesen: „Ich fand diese Pflanze in einigen schönen Exemplaren im Hainbachthale am Bache, also mitten in der Sandstein- und Bergregion“ (HÖHNEL 1876, als *Aspidium lonchitis*). Der Fundort wurde dem Hainbach, einem Seitenbach des Mauerbaches im 14. Bezirk, zugeordnet. Doch in dem Artikel von HÖHNEL (1876) wird von Beiträgen zur Flora von Niederösterreich (inklusive Wien) gesprochen, und in Niederösterreich gibt es zwei weitere Bäche namens „Hainbach“: (1) im Alpenvorland, ein Nebenbach der Mank bei St. Leonhard am Forst (7962/1) und (2) im Wienerwald, ein Zubringer der Schwechat N Klausen-Leopoldsdorf (7857/2). Aus den jeweiligen Quadranten gibt es keine aktuellen Fundmeldungen für *P. lonchitis* (FKÖ), aber aus in der Nähe befindlichen (8061/1 bzw. 7957/2). Funde von *P. lonchitis* an beiden niederösterreichischen Lokalitäten wären aber, damals wie heute, kaum erwähnenswert gewesen.

Thelypteridaceae:

† *Thelypteris limbosperma* — NEILREICH (1846) als *Aspidium oreopteris* — # (1126).

Aizoaceae:

▼ *Tetragonia tetragonoides* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., JANCHEN (1977), WALTER & al. (2002) sine loc., als Tetragoniaceae — # (24).

Alliaceae:

▼ *Allium nigrum* — NEILREICH (1859a), FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # (1126), (135), (24).

Anthericaceae:

† *Anthericum liliago* — NEILREICH (1859a) — # (1124).

Antirrhinaceae:

† *Linaria angustissima* — NEILREICH (1846), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (154).
Bereits in NEILREICH (1859a): „... nicht mehr existirt [sic] ...“.

Apiaceae:

- ▼ *Bunias erucago* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (122), (126), (135), (141), (24), (25).
- † *Bupleurum praealtum* — NEILREICH (1846) als *B. junceum*, FISCHER & al. (2008) — # (111), (1126).
- † *Bupleurum pachnospermum* — SNOGERUP & SNOGERUP (2001), FISCHER & al. (2008) — # (1126).
- † *Bupleurum tenuissimum* — NEILREICH (1859a), JANCHEN (1977) — # (154), (21).
- † *Eryngium planum* — NEILREICH (1846), FORSTNER & HÜBL (1971) — # (122), (125), (126), (141), (321), (322), (323), (332).
- † *Laserpitium prutenicum* — NEILREICH (1846) — # (1123), (1125), (1126).
- ~~*Laserpitium siler* — LIHRA & al. (2013).~~

Der auf dem Beleg (Gaisberg bei Rodaun; 7. Juni 1903: P. Fürst, WHB) angegebene Fundort liegt nicht in Wien (Gaisberg [Bertholdsdorfer Gaisberg = Perchtoldsdorfer Gaisberg] – heute Bierhäuslberg, nicht ident mit dem heutigen Geißberg wenig weiter westlich).

Clemens Pachschwöll und Ernst Vitek

- ▼ *Levisticum officinale* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
- † *Oenanthe silaifolia* — NEILREICH (1870) — # (122).
- † *Scandix pecten-veneris* — NEILREICH (1846), HALÁCSY (1896), JACQ — # (111), (126), (154), (25).
- † *Trinia kitaibelii* — NEILREICH (1846) — # (123).
- † *Turgenia latifolia* — NEILREICH (1846, 1859a), FORSTNER & HÜBL (1971) — # (122), (123), (126), (135), (25), (31).

Asteraceae:

- † *Arnica montana* — PACHSCHWÖLL & GILLI 2021 — # (1123).
- ▼ *Bombycilaena erecta* — BECK v. MANNAGETTA (1890) als *Micropus erectus* — # (1124/126).
- ▼ *Callistephus chinensis* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
- ▼ *Carduus hamulosus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (141), (25).
- † *Carpesium cernuum* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (125).
- ▼ *Centaurea calcitrapa* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (123), (124), (125), (126), (135), (142).

- ▼ *Centaurea nigra* — HAYEK (1901), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (25).
- ▼ *Centaurea scabiosa* subsp. *spinulosa* — KELLER (1901), JANCHEN (1977) als *C. spinulosa* sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (24/231).
- ▼ *Chrysanthemum indicum*-Hybriden — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Tanacetum morifolium*, WALTER & al. (2002) als *Chrysanthemum* × *grandiflorum* sine loc. — # (154), (323), (331).
- ▼ *Chrysanthemum zawadskii* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Tanacetum zawadskii*, WALTER & al. (2002) als *Tanacetum zawadskii* — # (141/142).
Der aktuelle Name nach Euro+Med ist *Chrysanthemum zawadskii*.
- † *Cirsium brachycephalum* — NEILREICH (1846) als *C. palustre* var. *seminudum*, FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126), (25).
- ▼ *Cladanthus mixtus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (323), (331).
- ▼ *Coreopsis grandiflora* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (122), (271).
- ▼ *Crepis nicaeensis* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (135).
- ▼ *Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* — FISCHER & al. (2008) sine loc. — # ?
- ▼ *Dahlia* × *hortensis* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) als *D.* × *cultorum* und *D. pinnata* sine loc. — # ?
- ▼ *Doronicum pardalianches* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (125).
Es gibt rezente Vorkommen in Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland (ESSL 1998).
- ▼ *Gaillardia aristata* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (321 oder 322).
- ▼ *Helenium autumnale* (s. lat.) — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
FORSTNER & HÜBL (1971): „keinerlei Tendenz zur Ausbreitung“.
- ▼ *Helianthus debilis* subsp. *cucumerifolius* — WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
Bei FORSTNER & HÜBL (1971) ist nur die Hybride *H. annuus* × *H. cucumerifolius* angeführt.
- † *Helichrysum arenarium* — NEILREICH (1846), JACQ — # (125), (126).
- † *Hieracium** *apricorum* subsp. *apricorum* — nicht in FlÖ — # (111).
111: L. Keller (W 1909-0002382), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium aridum* [*Pilosella arida*] — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1125).
(1125): A. Neilreich (W 0036966).
- † *Hieracium auriculoides* subsp. *pannonicum* [*Pilosella auriculoides*] — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1124/1125).
(1124/1125): A. Neilreich (W 0036961).

* *Hieracium* bearbeitet von G. Gottschlich

- † *Hieracium bauhini* subsp. *hispidissimum* [*Pilosella bauhini* subsp. *hispidissima*] — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FIÖ — # (111).
(111): A. Neilreich (W 0036958).
- † *Hieracium bifidum* subsp. *caesiocoloratum* — nicht in FIÖ — # (111).
(111): Waldränder bei Rodaun gegen die Waldmühle (7863/3); 30. Mai 1887: M. F. Müllner (W 1912-0020520), rev. G. Gottschlich. – # (111/N): Gaißberg, Waldränder zw. Rodaun und der Waldmühle (7863/3); 28. Mai 1885: M. F. Müllner (W 1912-0020426), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium bifidum* subsp. *canitosum* — nicht in FIÖ — # (111).
(111): Rodaun (7863/4); 5. September 1919: J. Schneider (W 1949-0000159), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium bifidum* subsp. *pseudocardiobasis* — # (111/N).
(111/N): In einem Steinbruche von Rodaun (7863/3 oder 7863/4); s. d. [19. Jh.]: L. Keller (BOZ-Hb. Treffer-30465), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium bifidum* subsp. *pseudoligocephalum* — GOTTSCHLICH (2016) — # (1124/1125), (271/272).
(1124/1125): A. Neilreich (W 0037653). – # (271/272): K. Ronniger (W 2016-0001558), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium bifidum* subsp. *saxigenum* — # (111).
(111): Kalksburg (7863/3 oder 7863/4); 4. Juni 1883: J. Wiesbaur (MSTR-Hb. Beckhaus), det. G. Gottschlich.
- † *Hieracium bifurcum* [*Pilosella bifurca*] — # (126), (154).
(126): Türkenschanze nächst Wien (7763/4 oder 7764/3); Juni 1842: A. Putterlik (W 0074589), rev. G. Gottschlich. – # (154): J. Juratzka (W 0074602), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium caesium* subsp. *carnosum* — nicht in FIÖ — # (111), (1122).
(111): Ad pagum Rodaun prope Kalksburg suburbium Vindob. (7863/3 oder 7863/4); Juni 1905: E. Khék (DR). – # (111/N): Auf luftigen felsigen Anhöhen über Kalksburg (7863/3 oder 7863/4); 26. Mai 1892: F. A. Tscherning (W 1994-0009788). – # (1122): Lainzer Tiergarten (7863/1 oder 7863/2); 25. Juni 1922: K. Ronniger (W 1965-0008403). – Alle rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum* [*Pilosella caespitosa* subsp. *caespitosa*] — GOTTSCHLICH (2016) — # (135), (24).
(135): A. Neilreich (W 0037700, W 0037701, W 0037689, W 0037691). – # (24): A. Neilreich (W 0037688).
- † *Hieracium cochleatum* [*Pilosella cochleata*] — GOTTSCHLICH (2016) — # (1124).
(1124): A. Neilreich (W 0037712).
- † *Hieracium cymosum* subsp. *cymosum* [*Pilosella cymosa* subsp. *cymosa*] — # ?
? : Wien, s. d. [19. Jh.]: G. Dolliner (WIES), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium dollineri* subsp. *dollineri* — # (111).
(111): Rodaun (7863/4); 13. Juni 1915: K. Kuebler (WHB 12938pp) rev. G. Gottschlich.

- † *Hieracium dollineri* subsp. *gadense* — nicht in FIÖ — # (111).
(111): Rodaun (7863/4); 3. Juni 1904: J. Schneider (W 2001-0011513), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium euchaetium* [*Pilosella euchaetia*] — nicht in FIÖ — # (152).
(152): Oberlaa (7864/3); 5. Juni 1898: F. A. Tscherning (BOZ[BRIX-5896/5897], BREM), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium glaucinum* — JANCHEN (1977) — # (1124), (25).
(1124): Neuwaldegger Park (7763/4) (JANCHEN 1977). – # (25): II, Praterspitz (7864/2) (JANCHEN 1977).
- † *Hieracium glaucum* subsp. *reichardtii* — nicht in FIÖ — # (111).
(111): In calcareis prope Kalksburg (7863/3 oder 7863/4); 25. Juli 1882: J. Wiesbauer (ER), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium glaucum* subsp. *willdenowii* — nicht in FIÖ — # (111/131).
(111/131): Rodaun (7863/4); s. d. [19. Jh.]: R. Rauscher (W 0007239pp), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium glomeratum* [*Pilosella glomerata*] — GOTTSCHLICH (2016) — # (135).
(135): A. Neilreich (W 0037696).
- † *Hieracium hypochoeroides* subsp. *medelingense* — nicht in FIÖ — # (111/131).
(111/131): Rodaun (7863/4); 17. Mai 1927: J. Schneider (W 2001-0007001), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium juratzkae* — # (125).
(125): Halterbach im Thal gegen Hütteldorf (7763/4); 17. Juni 1855: J. Juratzka (WU 059117, WU 059118, WU 059119), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium lachenalii* subsp. *argillaceum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FIÖ — # (1124/N).
(1124/N): A. Neilreich (W 0037631).
- † *Hieracium lachenalii* subsp. *brevidentatum* — nicht in FIÖ — # ?
? : In campis vallis Danuvialis apud metropolim Vindo.; 21. Juni 1936: K. Reching (DR), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium lachenalii* subsp. *consociatum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FIÖ — # (1124), (123).
(1124): A. Neilreich (W 0037623). – # (123): A. Neilreich (W 0037622, W 0037624). – Schönbrunn (7863/2); 10. Juni 1904: K. Ronniger (W 1965-0009160), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium lachenalii* subsp. *pinnatifidum* — GOTTSCHLICH (2016) — # (123).
(123): A. Neilreich (W 0037630).
- † *Hieracium lachenalii* subsp. *sciaphilum* — GOTTSCHLICH (2016) — # (123), (125).
(123): A. Neilreich (W 0037620, W 0037036). – # (125): A. Neilreich (W 0037619).
- † *Hieracium leptophyton* [*Pilosella leptophyton*] — # (154).
(154): Laaerberg bei Wien (7864/1); 2. Juni 1911: C. Aust (M), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium levicaule* — GOTTSCHLICH (2016) — # (1124/N).
(1124/N): A. Neilreich (W 0037628).

- † *Hieracium maculatum* subsp. *maculatum* — # (1123), (1124), (1126), (122), (123).
(1123): Sophienalpe (7763/3); 8. Juni 1934: J. Schneider (W 2001-0013001), rev. G. Gottschlich. – # (1124): A. Neilreich (W 0037648). – Neuwaldegger Wald (7763/4); 17. Juni 1904: J. Schneider (W 2001-0011498), rev. G. Gottschlich. – # (1126): Kahlenberg (7764/1); 10. September 1957: A. Neumann (W 1983-0004477), rev. G. Gottschlich. – # (122): A. Neilreich (W 0037633A). – # (123): A. Neilreich (W 0037633B, W 0037636).
- † *Hieracium murorum* subsp. *sylvularum* — nicht in FlÖ — # (1122).
(1122): Mauerer Waldsee (7863/1); 2. Juni 1904: K. Ronniger (W 1965-0009663), rev. G. Gottschlich.
- † *Hieracium piloselloides* subsp. *praealtum* [*Pilosella piloselloides* subsp. *praealta*] — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (24).
(24): A. Neilreich (W 0037637).
- ? *Hieracium prussicum* [*Pilosella prussica*] — SCHUHWERK & FISCHER (2003), sine loc.: „W?“, nicht in FlÖ — # ?
- † *Hieracium racemosum* subsp. *stiriacum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1124), (1124/1125), (126).
(1124): A. Neilreich (W 0037041). – # (1124/N): A. Neilreich (W 0037047), # (1124/1125): A. Neilreich (W 0037046, W 0037042). – # (126): A. Neilreich (W 0037043).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *concinnum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1123/1124).
(1123/1124): A. Neilreich (W 0036605).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *nemorivagum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1124/N), (1124/1125).
(1124/N): A. Neilreich (W 0036664). – # (1124/1125): A. Neilreich (W 0036607).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *rigidicaule* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1124/1125).
(1124/1125): A. Neilreich (W 0036660, W 0036661).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *sublactuceum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1125).
(1125): A. Neilreich (W 0036603).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *vagum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (1124/N) (125).
(1124/N): A. Neilreich (W 0036658). – # (125): A. Neilreich (W 0036589, W 0036656).
- † *Hieracium sabaudum* subsp. *virgultorum* — GOTTSCHLICH (2016), nicht in FlÖ — # (111), (1121), (1124/N), (1124/1125), (126).
(111): Bei Kalksburg (7863/3 oder 7863/4); 8. September 1918: K. Ronniger (W 1965-0005806), rev. G. Gottschlich. – # (1121): A. Neilreich (W 0036603, W 0036606). – # (1124/N): A. Neilreich (W 0036989, W 0036657). – # (1124/1125): A. Neilreich (W 0036990). – # (126): A. Neilreich (W 003662A, W 0036663).

- † *Hieracium sciadophorum* [*Pilosella sciadophora*] — GOTTSCHLICH (2016) — # (154).
(154): A. Neilreich (W 0037713C).
- † *Hieracium vasconicum* — JANCHEN (1977) als *H. laurinum*, FISCHER & al. (2008), sine loc. — # (111), (1126), (125).
(111): Kalksburg (7863/3 oder 7863/4) (JANCHEN 1977). — # (1126): Kahlenberg (7764/1) (JANCHEN 1977). — # (125): Hütteldorf (7763/4) (JANCHEN 1977).
- † *Hypochaeris glabra* — NEILREICH (1846) — # (126), (24).
- ▼ *Onopordum illyricum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (135).
Ein Nachweis aus 1892 – wohl ein einmaliges Ereignis.
- † *Pulicaria vulgaris* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (135), (232), (25).
- ▼ *Rhaponticum repens* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Acroptilon repens* — # (141).
- ▼ *Scolymus hispanicus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
Alle Zitierungen von *Scolymus hispanicus* in Wien gehen auf zwei Funde bzw. drei Belege von A. Neilreich zurück: Nußdorf; 28. September 1853: A. Neilreich (W 0036501); – Im Straßengraben bei Nußdorf; 25. Juli 1853: A. Neilreich (W 0036502, W 0036503). *Scolymus hispanicus* ist eine hapaxanthe, nicht frostresistente Art, die aber unter günstigen Bedingungen im ersten Jahr zur Blüte kommen kann (H. W. Lack, pers. Mitt.). In Wien war die Art schnell wieder verschwunden (NEILREICH 1870).
- † *Scorzonera laciniata* — FORSTNER & HÜBL (1971), JACQ — # (135), (141).
- ? *Senecio aquaticus* — LIHRA & al. (2013) — # ?
Senecio aquaticus kommt nach heutiger Kenntnis in Wien nicht vor (ADLER & MRKVIČKA 2003a, FISCHER & al. 2008, FKÖ). Der genannte Beleg war in WHB nicht auffindbar und konnte daher nicht überprüft werden.
- ▼ *Verbesina encelioides* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (135).
- † *Xanthium spinosum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (135), (142), (145), (321), (322), (323).

Begoniaceae:

- ▼ *Begonia* × *semperflorens* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (24), (323).

Boraginaceae:

- ▼ *Echium italicum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (141), (322/323/332).
- ▼ *Nonea lutea* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
- † *Pulmonaria angustifolia* — NEILREICH (1846) — # (111), (1126), (122), (123), (125), (126), (154).

Brassicaceae:

- † *Alyssum desertorum* — FORSTNER & HÜBL (1971), SCHNEEWEISS (2000), JACQ — # (126), (331).
- ▼ *Alyssum murale* — HEHENBERGER (2020) — # (122/1122).
- ▼ *Brassica elongata* — FORSTNER & HÜBL (1971), JANCHEN (1977) — # (126).
JANCHEN (1977), als *Brassica armoracioides* (= *B. elongata* subsp. *integrifolia*): „...
längst wieder verschwunden ...“.
- † *Camelina alyssum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135), (25).
- ▼ *Camelina rumelica* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (122), (126), (141).
- ▼ *Erysimum canum* — WALTER & al. (2002) sine loc., POLATSCHEK (2013) — # (24).
- ▼ *Iberis amara* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (1124), (124), (126).
- ▼ *Ionopsidium acaule* — WALTER & al. (2002) — # (25).
- ▼ *Lepidium graminifolium* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
- † *Lepidium perfoliatum* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126), (135), (141), 152), (154), (24), (25), (323), (331).
- † *Myagrum perfoliatum* — NEILREICH (1846, 1859b), FORSTNER & HÜBL (1971) — # (122), (125), (126), (135), (154), (24), (321/322).
- ▼ *Sisymbrium austriacum* — NEILREICH (1869) — # (25).

Campanulaceae:

- † *Adenophora liliifolia* — JANCHEN (1977), nach KELLER (1897) — # (111).
- ▼ *Campanula garganica* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (135).
- ▼ *Campanula medium* — HÖHNEL (1876), FISCHER & al. (2008) sine loc. — # (135).
Für Wien konnte nur der historische Fund von HÖHNEL (1876) gefunden werden.
- † *Campanula rapunculus* — NEILREICH (1846) — # (1125), (123).
- ▼ *Campanula pyramidalis* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (24).
- † *Campanula sibirica* — NEILREICH (1846, 1859a), BECK v. MANNAGETTA (1890) — # (111), (126), (31/N).

Caprifoliaceae:

- ▼ *Symphoricarpos orbiculatus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (131), (153), (323).

Caryophyllaceae:

- † *Cerastium dubium* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126), (135), (24), (321/322).
- ▼ *Eudianthe coeli-rosa* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Silene oculata* — # (135).
- ? *Gypsophila acutifolia* — JANCHEN (1977), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (151/152).

Die Angabe für W stammt von JANCHEN (1977), der wiederum KREUTZER (1840) zitiert. Die Angabe wurde bereits von NEILREICH (1859a) als vermutliche Fehlbestimmung bezeichnet. WALTER & al. (2002): „Bei den Angaben aus Österreich liegen vermutlich Verwechslungen mit *G. scorzonerifolia* vor. Ob *G. acutifolia* in Österreich wirklich vorkommt, wäre noch zu überprüfen.“

- ▼ *Moenchia mantica* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (125), (25).
- † *Scleranthus verticillatus* — NEILREICH (1846) als *S. annuus* var. *verticillatus* — # (126), (154).
- ▼ *Silene csereii* — WALTER & al. (2002), WALLNÖFER & al. (2012) — # (323).
- † *Silene linicola* — NEILREICH (1846), FORSTNER & HÜBL (1971) — # (125).
- ▼ *Silene nemoralis* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (124).
- † *Spergula pentandra* — NEILREICH (1846) — # (135), (24).

Celastraceae:

- ▼ *Celastrus scandens* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (322/332).

Chenopodiaceae:

~~*Atriplex littoralis* s. str.~~ — WALTER & al. (2021)

- ▼ *Chenopodium berlandieri* subsp. *zschackei* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
- ▼ *Chenopodium pratericola* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Ch. desiccatum*, WALTER & al. (2002) als *Ch. desiccatum* — # (135), (26).
- ▼ *Dysphania nepalensis* — UOTILA (2013) — # (133).
- ▼ *Suaeda pannonica* — NEILREICH (1870) als *Suaeda salsa*, FORSTNER & HÜBL (1971) als *S. maritima* subsp. *salsa* — # (135).

Cleomaceae:

- ▼ *Cleome spinosa* — WALTER & al. (2002) — # (125).

Convolvulaceae:

- † *Cuscuta epilinum* — NEILREICH (1846) sine loc. — # ?
- ▼ *Cuscuta scandens* subsp. *cesatiana* — JANCHEN (1977) als *C. cesatiana* — # (322). JANCHEN (1977) verweist auf NEUMAYER (1930), der wieder auf einen Herbarbeleg von Korb, 1930, verweist.
- ▼ *Ipomoea coccinea* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Quamoclit coccinea*, WALTER & al. (2002) sine loc. — # (142).

Cornaceae:

- ? *Cornus alba* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (25), (321/322), (323).

Die Angaben beziehen sich wahrscheinlich auf *C. sericea* und sind daher als fraglich zu betrachten.

Crassulaceae:

- ▼ *Hylotelephium sieboldii* — WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
- ▼ *Hylotelephium spectabile* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Cucurbitaceae:

- † *Bryonia alba* — NEILREICH (1846) — # (135), (24), (25).
- ▼ *Sicyos angulatus* — WALTER & al. (2002) sine loc., FOLLAK (2010) sine loc. („vor 1945“) — # ?
- ▼ *Thladiantha calcarata* — WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
- ▼ *Thladiantha dubia* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (24), (332).

Cyperaceae:

- † *Carex appropinquata* — NEILREICH (1846) als *C. paradoxa* — # (25).
- † *Carex echinata* — NEILREICH (1846) — # (1123/N).
- † *Carex pallidula* — KOOPMAN & al. (2016) — # ?
Diese Meldung beruht auf einem Beleg ohne genauere Ortsangabe (aus dem Herbar von Kováts von ca. 1840 in B).
- † *Cyperus michelianus* — HALÁCSY (1896) — # (232).

Euphorbiaceae:

- ? *Euphorbia segetalis* — JANCHEN (1956–1960), WALTER & al. (2002) — # (126).
- ▼ *Ricinus communis* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (323).

Fabaceae:

- ▼ *Lens culinaris* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (135).
- ▼ *Lupinus micranthus* — JANCHEN (1977), WALTER & al. (2002) — # (331).
- † *Medicago prostrata* — NEILREICH (1846) — # (125), (141).
- ? *Ornithopus perpusillus* — WALTER & al. (2002), WALLNÖFER & al. (2015) — # (135), (21).
- ▼ *Trifolium nigrescens* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (25).
- † *Trifolium retusum* — JANCHEN (1977) — # (1122), (141/154).
- ▼ *Trigonella foenum-graecum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
- ▼ *Trigonella grandiflora* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (323).
- ▼ *Vicia articulata* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (126), (135).
- ▼ *Vicia ervilia* — JANCHEN (1956–1960), WALTER & al. (2002) — # (141).

- ▼ *Vicia serratifolia* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126).

Geraniaceae:

- ▼ *Geranium divaricatum* — NEILREICH (1846) — # (135).

Hydrangeaceae:

- ▼ *Philadelphus pubescens* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Hypericaceae:

- † *Hypericum barbatum* — NEILREICH (1846) — # (124), (125).

Iridaceae:

- ▼ *Gladiolus communis* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (141), (323), (331).
▼ *Iris sambucina* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (31), (323).

Juncaginaceae:

- † *Triglochin maritimum* — NEILREICH (1846, 1869) — # (141), (24).

Lamiaceae:

- ▼ *Elsholtzia stauntonii* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (24).
Galeobdolon luteum — LIHRA & al. (2013).
Beide Belege in WHB (Ober St. Veit, Gemeindeberg; 15. Mai 1969: K. Zukrigl; Prater, Heustadlwasser; 17. Mai 1937: W. Rottenburg) gehören zu *Galeobdolon montanum*.
Clemens Pachschröll und Ernst Vitek
† *Marrubium vulgare* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126), (135), (141), (154).
▼ *Physostegia virginiana* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (142), (24), (322/323).

Liliaceae:

- † *Gagea bohemica* — NEILREICH (1846, 1859a) — # (153), (154).

Linaceae:

- † *Linum perenne* — NEILREICH (1869) — # (25).

Lythraceae:

- ▼ *Cuphea lanceolata* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (271), (323).
† *Lythrum virgatum* — NEILREICH (1846) — # (24), (154).

Malvaceae:

- ▼ *Kitaibela vitifolia* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (126), (323).
- ▼ *Lavatera trimestris* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?
- ▼ *Malva nicaeensis* — NEILREICH (1869), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (141).

Menyanthaceae:

- † *Menyanthes trifoliata* — NEILREICH (1859a), HÖGLINGER (1996) — # (124), (1125).
Die in HÖGLINGER (1996) zu findende Angabe für das Wienflusstalbecken bezieht sich nach ADLER & MRKVICKA (2003a) auf einen ehemals gepflanzten Bestand; könnte bei der Initialpflanzung der Rückhaltebecken mitgekommen sein.

Oleaceae:

- ▼ *Forsythia viridissima* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (153).
- ▼ *Syringa persica* — NEILREICH (1859a) — # (1126).

Onagraceae:

~~*Epilobium obscurum*~~ — LIHRA & al. (2013).

Der Beleg (Am Krottenbach; 1909: F. Preisseecker; WHB) gehört zu *E. tetragonum* subsp. *tetragonum*, so wie ursprünglich vom Sammler bestimmt.

Clemens Pachschröll

- † *Epilobium palustre* — NEILREICH (1859a), JACQ — # (142), (1122).
- ▼ *Oenothera heiniana* — ROSTAŃSKI & FORSTNER (1982) — # (21), (25).

Orchidaceae:

- † *Anacamptis palustris* — NEILREICH (1859a) als *Orchis laxiflora* — # (141).
- † *Coeloglossum viride* — NEILREICH (1859a) — # (111), (1123), (1124), (1126).
- † *Corallorhiza trifida* — NEILREICH (1846) als *C. innata* — # (1125).
- † *Epipogium aphyllum* — NEILREICH (1846) als *E. gmelini* — # (1123).
- † *Herminium monorchis* — BILLENSTEINER (1984) — # (152).
- † *Orchis mascula* subsp. *speciosa* — FIW als *O. mascula* subsp. *signifera*, NEILREICH (1846) als *O. mascula*, HALÁCSY (1896) als *O. speciosa* — # (1123), (1126).

Orobanchaceae:

~~*Euphrasia kernerii*~~ — LIHRA & al. (2013).

Der Beleg (Wiese der Krieau, Wiener Prater; 12. September 1928: K. Kuebler; WHB) ist eine verbissene und daher nicht ganz typische *Euphrasia stricta*.

Ernst Vitek und Clemens Pachschröll

- † *Orobanche coerulea* — NEILREICH (1846, 1851) — # (126), (154).
- † *Pedicularis palustris* — NEILREICH (1846) — # (25).

- † *Phelipanche bohémica* — PUSCH & GÜNTHER (2009) — # (1126).
 # 1126: PUSCH & GÜNTHER (2009): „alte Belege liegen auch vom Leopoldsberg bei Wien vor“.
- † *Phelipanche ramosa* — NEILREICH (1846) als *Orobanche ramosa* — # (126).

Paeoniaceae:

- ▼ *Paeonia officinalis* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Papaveraceae:

- ▼ *Argemone mexicana* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126).
- ▼ *Roemeria refracta* (= *Roemeria rhoeadiflora*) — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (323).

Plantaginaceae:

- ▼ *Plantago aristata* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Plumbaginaceae:

- ▼ *Armeria elongata* — NEILREICH (1859a) als *A. vulgaris* — # (24), (25).

Poaceae:

- † *Aira caryophyllea* — NEILREICH (1846) — # (1121), (121), (126).
- ▼ *Aira elegantissima* — BECK v. MANNAGETTA (1890) als *A. capillaris* — # (121).
- ▼ *Avena sterilis* — WALTER & al. (2002) sine loc., ENGLMAIER & WILHALM (2018) sine loc. — # ?
- ▼ *Avena strigosa* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *A. nuda*, WALTER & al. (2002) sine loc. — # (154), (24).
- ▼ *Bromus lepidus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (123).
- † *Catabrosa aquatica* — NEILREICH (1846, 1859a) — # (124), (135).
- ▼ *Crypsis aculeata* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (142).
- † *Crypsis alopecuroides* — FIW als *Heleochloa alopecuroides*, NEILREICH (1846) — # (126/135).
- ▼ *Cynosurus echinatus* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126).
- ▼ *Hordeum distichon* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc., JACQ — # (154).
- ▼ *Hordeum geniculatum* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Hordeum hystrix* — # (135), (141), (153), (154), (24), (25).
- ▼ *Hordeum vulgare* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., JACQ — # (154), (25).
- † *Lolium remotum* — NEILREICH (1846) sine loc. — # ?
- † *Lolium temulentum* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (121/122), (126), (134), (135), (154), (25).

- ▼ *Panicum barbipulvinatum* (= *P. riparium*) — HOHLA & al. (2015) — # ?
? : HOHLA & al. (2015) erwähnen in Zusammenhang mit Funden in anderen Bundesländern auch zwei historische Belege aus Wien (19./20. Jh., ohne weitere Ortsangaben).
- ▼ *Piptatherum miliaceum* — NEILREICH (1846), WALTER & al. (2002) sine loc., ENGLMAIER & WILHALM (2018) als *Oloptum miliaceum* sine loc. — # (124), (126), (135).
- ▼ *Rostraria cristata* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Koeleria gerardii*, WALTER & al. (2002) sine loc., ENGLMAIER & WILHALM (2018) als *Trisetaria cristata* sine loc. — # (135), 25†.
- ▼ *Secale cereale* — WALTER & al. (2002) sine loc., JACQ — # (1126), (126), (154), (25).
- ▼ *Setaria grisebachii* — MELZER & BARTA (1999) — # (154).
- † *Ventenata dubia* — NEILREICH (1846, 1866), FORSTNER & HÜBL (1971) — # (1121), (1122), (1124), (121), (126).

Polemoniaceae:

- ▼ *Phlox subulata* — WALTER & al. (2002) sine loc., FORSTNER & HÜBL (1971) — # (25), (323), (331).
- ▼ *Polemonium caeruleum* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (121).

Polygonaceae:

- † *Rumex aquaticus* — RECHINGER (1892), JACQ — # (322/323/332), (331).
- ▼ *Rumex* × *skofitzii* (= *Rumex confertus* × *R. crispus*) — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (321).
- ▼ *Rumex* × *xenogenus* (= *Rumex cristatus* × *R. patientia*) — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (135).
- ▼ *Rumex pulcher* subsp. *pulcher* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (123).

Potamogetonaceae:

- † *Potamogeton obtusifolius* — JANCHEN (1977) — # (331).
- † *Potamogeton* × *salicifolius* (= *Potamogeton lucens* × *P. perfoliatus*) — KELLER (1904), JANCHEN (1977), FISCHER & al. (2008) sine loc. (wahrscheinlich irrtümlich als rezent übernommen) — # 25.

Ranunculaceae:

- † *Ceratocephala falcata* — NEILREICH (1846, 1859a, 1869), JACQ — # (122), (123), (125), (126), (135), (154).
- † *Ceratocephala orthoceras* — NEILREICH (1846, 1859a, 1866, 1869), JACQ — # (1126), (125), (126), (131), (132), (134), (135), (141), (153), (154).
(1126): Nach unbestätigten Meldungen um 1990 am Leopoldsberg angesalbt.
- † *Myosurus minimus* — NEILREICH (1846) — # (126), (152), (154).
- † *Ranunculus aquatilis* — NEILREICH (1859a) — # (154), (24).

† *Ranunculus baudotii* — ENGLMAIER (2016) — # (135), (142), (25).

▼ *Ranunculus pedatus* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (323).

Rosaceae:

▼ *Crataegus sanguinea* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (132), (135), (142).

~~*Filipendula ulmaria* subsp. *picbaueri* — LIHRA & al. (2013)~~

Der Beleg (Wien, St. Veit; 22. Juli 1903: P. Fürst; WHB) ist *Filipendula ulmaria* subsp. *ulmaria*, wie ursprünglich vom Sammler bestimmt. **Clemens Pachschwöll**

▼ *Prunus armeniaca* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

▼ *Rosa blanda* — JANCHEN (1977), WALTER & al. (2002) — # (135).

† *Sorbus danubialis* — KOVANDA (2004) — # (1125).

▼ *Spiraea chamaedryfolia* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *S. ulmifolia*, JACQ — # (1124/126), (126), (142).

▼ *Spiraea salicifolia* — JACQ — # (1123).

Rubiaceae:

† *Galium parisiense* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (123), (126), (271/272).

Rutaceae:

▼ *Citrus aurantium* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (142).

Nach WALTER & al. (2002) handelt es sich um Jungpflanzen, die im Freien nicht überleben können.

Saxifragaceae:

▼ *Astilbe japonica* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (151/152).

▼ *Bergenia* × *schmidtii* — FORSTNER & HÜBL (1971) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Scrophulariaceae:

? *Collinsia heterophylla* — JANCHEN (1977) sine loc., WALTER & al. (2002) sine loc. — # ?

Solanaceae:

▼ *Nicotiana* × *sanderæ* (= *Nicotiana alata* × *N. forgetiana*) — (FORSTNER & HÜBL 1971, WALTER & al. 2002 sine loc. — # (126).

▼ *Nicotiana tabacum* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) sine loc. — # (125), (24).

▼ *Schizanthus pinnatus* — FORSTNER & HÜBL (1971) — # (126).

- ▼ *Solanum jasminoides* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002) — # (123), (135).
- ▼ *Solanum sisymbriifolium* — FORSTNER & HÜBL (1971), WALTER & al. (2002), TILL (2019) — # (126), (135), (25).

Sapindaceae:

~~*Acer saccharum*~~ — WALTER & al. (2002) sine loc. mit Verweis auf FORSTNER & HÜBL (1971) – dort aber nicht vorhanden und daher zu streichen.

Tamaricaceae:

- † *Myricaria germanica* — JANCHEN (1977), KUDRNOVSKY & STÖHR (2013), JACQ — # (24), (25), (271), (323), (331), (332).

Ulmaceae:

- ▼ *Zelkova serrata* — FORSTNER & HÜBL (1971) als *Zelkova keaki*, WALTER & al. (2002) — # (126).

Violaceae:

- † *Viola stagnina* — NEILREICH (1846) als *V. canina* var. *stagnina* — # (1123), (1124). Von DANIHELKA & al. (2009) konnten in einer umfassenden Studie zur *Viola elatior*-Gruppe diese Stadträume nicht bestätigt werden. Es wurde nur ein Beleg von Wien (ohne Datum: Hinterhuber; BRNU) angeführt.

Danksagung

Die Autoren danken allen Kollegen, die Daten zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht haben. Die Arbeitskarten zum Atlas der Flora Österreichs (FKÖ) wurden dankenswerterweise von H. Niklfeld und L. Schratt-Ehrendorfer zugänglich gemacht. Die Redaktion der Neilreichia hat es ermöglicht, die Beiträge in diesem Band, die Wien betreffen, auszuwerten, sodass diese zitiert werden konnten. Christian Gilli und Clemens Pachschröll haben uns mit Literatur, Datenbankabfragen und kritisches Nachfragen sehr unterstützt.

Zitierte Literatur

- ADLER W. (2011): (106) *Celtis australis*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (99–123). – Neilreichia 6: 373.
- ADLER W. (2016): (173) *Arum italicum*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – Neilreichia 8: 185.
- ADLER W. & HILLEBRAND K. (2018): (255) *Erodium manescavii*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia 9: 312–313. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2003a): Die Flora Wiens – gestern und heute. – Wien: Naturhistorisches Museum.
- ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2003b): Nachträge zur kürzlich erschienenen „Flora Wiens“ (I) – Neilreichia 2–3: 99–106.

- ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2006): Nachträge zur „Flora Wiens“ (II). – *Neilrechia* 4: 111–119.
- ADLER W., MRKVICKA A. C. & FISCHER M. A. (2008): Nachträge zur „Flora Wiens“ (III). – *Neilrechia* 5: 173–180.
- ADLER W., BARTA T. & PAUER J. P. (2011): (118) *Polycarpon tetraphyllum*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (99–123). – *Neilrechia* 6: 385.
- ADLER W., HAGEL H., HEHENBERGER R. & PACHSCHWÖLL C. (2019): (356) *Polystichum lonchitis*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 252. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BAART I. (2016): Die Makrophyten in den Gewässern des Wiener Teils des Nationalparks Donau-Auen. – Wissenschaftliche Reihe Nationalpark Donau-Auen 47: 1–165.
- BALDINGER J. (2018): (251) *Clematis tangutica*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 310. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BALDINGER J. (2021): (508) *Zinnia elegans*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508).. – *Neilrechia* 12: 397. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- BALDINGER J., MARSCHNER R. & WALLNÖFER B. (2016): (204) *Linum grandiflorum*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilrechia* 8: 208–209.
- BALDINGER J., BARTA T., ESSL F. & HOFBAUER M. (2019): (342) *Miscanthus sinensis*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 240–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BARTA T. (2012): *Geranium macrostylum* Boiss. (Geraniaceae) new for Austria. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, 113: 263.
- BARTA T. (2018a): (246) *Catapodium rigidum*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 304–305. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2018b): (259) *Galanthus woronowii*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 315–316. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2018c): (279) *Panicum virgatum*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 333. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2018d): (289) *Samolus valerandi*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2018e): (291) *Schoenoplectus pungens*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 342. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2018f): (294) *Spergularia maritima* (= *Spergularia media*). – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* 9: 344. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. (2019a): (321) *Dryopteris borrieri* (= *Dryopteris affinis* subsp. *borrieri*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 220. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BARTA T. (2019b): (328) *Flueggea suffruticosa* (= *Securinega suffruticosa*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BARTA T., (2019c): (344) *Panicum dichotomiflorum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 241–242. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BARTA T. (2019d): (373) *Tragopogon pratensis* subsp. *minor* (= *T. minor*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* 10: 271–272. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BARTA T. (2020a): (376) *Achillea clypeolata*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* 11: 166–167. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- BARTA T. (2020b): (386) *Asparagus verticillatus*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* 11: 177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- BARTA T. (2020c): (397) *Cicer arietinum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* 11: 187–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>

- BARTA T. (2020d): (426) *Selinum silaifolium*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* **11**: 220–221. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- BARTA T. & RAABE U. (2018): (296) *Torilis nodosa*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* **9**: 346–347. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T., GILLI C. & WALTER J. (2018): (299) *Verbena bonariensis*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* **9**: 348–349. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BARTA T. & SAUBERER N. (2019): (365) *Setaria faberi*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* **10**: 260–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- BECK V. MANNAGETTA G. (1890): Flora von Nieder-Österreich. Erste Hälfte. – Wien: Carl Gerold's Sohn. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9986>
- BECK V. MANNAGETTA G. (1893): Flora von Nieder-Österreich. Zweite Hälfte. – Wien: Carl Gerold's Sohn. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9986>
- BÉNYEI-HIMMER M., TÓTH E. G., LENGYEL S., PINTÉR I., BISZTRAY G. D. & HÖHN M. (2017): *Hedera crebrescens* (Araliaceae) a newly identified diploid taxon and triploid ivies from Hungary. – *Stud. Bot. Hung.* **48**: 225–252. <https://doi.org/10.17110/StudBot.2017.48.2.225>
- BERGER A. & SAUBERER N. (2016): Fundgeschichte und Wiederentdeckung von *Trifolium striatum* (Fabaceae) in Wien. – *Neilrechia* **8**: 87–96.
- BERGER A. & TILL A. (2021): (466) *Beta trigyna*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilrechia* **12**: 350–352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- BERGER A., GILLI C. & PACHSCHWÖLL C. (2016): (179) *Carex supina*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilrechia* **8**: 190–191.
- BILLENSTEINER H. (1984): Die Orchideen Wiens. – *Abh. Zool.-Bot. Ges. Österr.* **22**: 5–81.
- DANIHELKA J., NIKLFELD H. & ŠÍPOŠOVÁ H. (2009): *Viola elatior*, *V. pumila* and *V. stagnina* in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. – *Preslia* **81**: 151–171.
- DICKORÉ W. B. & KASPAREK G. (2010): Species of *Cotoneaster* (Rosaceae, Maloideae) indigenous to, naturalising or commonly cultivated in Central Europe. – *Willdenowia* **40**: 13–45. <https://doi.org/10.3372/wi.40.40102>
- DIRAN R. (2016a): Beiträge zur Adventivflora von Wien und Niederösterreich. – *Neilrechia* **8**: 27–39.
- DIRAN R. (2016b): (230) *Tragus racemosus*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilrechia* **8**: 227–232.
- DIRAN R. (2018): (274) *Nassella tenuissima*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* **9**: 326.
- DOSTÁLEK J. & JEHLÍK V. (2004): *Chenopodium probstii* and *Chenopodium missouriense*: two North American plant species in the Czech Republic, Slovak Republic and neighbouring countries. – *Feddes Repert.* **115**: 483–503. <https://doi.org/10.1002/fedr.200411048>
- EBENBERGER H. (1993): Die Vegetation von Sophienalpe und Mostalpe im Wienerwald. – Diplomarbeit Univ. für Bodenkultur Wien.
- ENGLMAIER P. F. J. (2016): *Ranunculus* sect. *Batrachium* (Ranunculaceae): Contribution to an excursion flora of Austria and the Eastern Alps. – *Neilrechia* **8**: 97–125.
- ENGLMAIER P. & ADLER W. (2019): (372) *Tofieldia calyculata*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* **10**: 269–271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- ENGLMAIER P. & WILHALM T. (2018): Alien grasses (Poaceae) in the flora of the Eastern Alps: Contribution to an excursion flora of Austria and the Eastern Alps – *Neilrechia* **9**: 177–245. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196285>
- ENGLMAIER P., KNICKMANN B. & BARTA T. (2019): (339) *Lolium rigidum* subsp. *rigidum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* **10**: 238–239. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- ESSL F. (1998): Floristische Beobachtungen aus dem östlichen oberösterreichischen Alpenvorland II. – *Beitr. Naturk. Oberösterreich.* **6**: 107–126.

- ESSL F. (2003): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. – Linzer Biol. Beitr. **35**: 935–956.
- ESSL F. (2005): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil II. – Linzer Biol. Beitr. **37/2**: 1207–1230.
- ESSL F. (2006): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil IV. – Linzer Biol. Beitr. **38**: 1071–1103.
- ESSL F. (2008): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil V. – Linzer Biol. Beitr. **40**: 341–369.
- ESSL F. (2019a): First records of casual occurrences of Chinese windmill palm *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. in Austria. – Bioinvasions Rec. **8**: 471–477. <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.01>
- ESSL F. (2019b): An overview of the first occurrences of *Rhodotypos scandens* in Austria. – Bioinvasions Rec. **8**: 736–741. <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.4.01>
- ESSL F. & FOLLAK S. (2010): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil VI. – Stapfia **92**: 15–20.
- ESSL F. & STÖHR O. (2006): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil III. – Linzer Biol. Beitr. **38**: 121–163.
- ESSL F., FOLLAK S., RAABE U. & BARTA T. (2019): (319) *Cyperus esculentus*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – Neilreichia **10**: 217–219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- EURO+MED (2006–): Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. – <http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/> [aufgerufen 2021].
- EXNER T. (2003): (69) *Mimulus guttatus*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (57–73). – Neilreichia **2–3**: 292–293.
- FALKNER H. (2016): (194) *Epipactis voethii*. – In NIKLFELD H. (Ed.), 2016: Floristische Neufunde (170–235). – Neilreichia **8**: 202–203.
- FALKNER H. & TOD F. (2018): (303) *Gladiolus palustris*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia **9**: 351–352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- FISCHER M. A. (2011): Korrekturen zur 3. Auflage (2008) der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol in Ergänzung zur Liste in Neilreichia 5 (2008). – Neilreichia **6**: 297–325.
- FISCHER M. A. & MAZZUCCO K. (2011): Pannonische Hügel und Ebenen. – In BERGER R. & EHRENDORFER F. (Eds.): Ökosystem Wien: pp. 395–457. – Wien etc.: Böhlau.
- FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.) (2003): Floristische Neufunde (57–73). – Neilreichia **2–3**: 287–297.
- FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.) (2008): Floristische Neufunde (76–98). – Neilreichia **5**: 263–288.
- FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.) (2011): Floristische Neufunde (99–123). – Neilreichia **6**: 365–396.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Auflage. – Linz: Oberösterreichische Landesmuseen.
- FOLLAK S. (2010): Zum Vorkommen von *Sicyos angulatus* L. in Österreich – Stapfia **92**: 10–14.
- FORSTNER W. & HÜBL E. (1971): Ruderal-, Segetal- und Adventivflora von Wien. – Wien: Notring.
- GILLI C. (2016a): (180) *Cenchrus purpurascens* (= *Pennisetum alopecuroides*). – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – Neilreichia **8**: 192–193.
- GILLI C. (2016b): (205) *Muhlenbergia mexicana*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – Neilreichia **8**: 209–210.
- GILLI C. (2018a): (236) *Achnatherum calamagrostis* (= *Stipa calamagrostis*). – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.), 2018: Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia **9**: 290–291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- GILLI C. (2018b): (264) *Hypericum calycinum*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia **9**: 320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.) (2018): Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia **9**: 289–354. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- GILLI C. & REISCHÜTZ A. (2018): (250) *Cladium mariscus*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – Neilreichia **9**: 308–309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>

- GILLI C., SCHRATT-EHRENDORFER L., TILL W. & PACHSCHWÖLL C. (2016): (176) *Cardamine occulta*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilreichia* **8**: 187–189.
- GILLI C., BARTA T. & WILHALM T. (2018): (253) *Eragrostis virescens*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 311. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.) (2019): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilreichia* **10**: 197–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (2020a): Floristische Neufunde (376–429) – *Neilreichia* **11**: 165–227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- GILLI C., BARTA T., BAUER J. & GUTERMANN W. (2020b): (389) *Avenula pratensis* subsp. *hirtifolia*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429) – *Neilreichia* **11**: 179–181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- GILLI C., GUTERMANN W., FISCHER M. A., KLEESADL G., LEFNAER S., MARSCHNER R., PILS G., WEINZETTL J. & ZÁZVORKA J. (2020c): (416) *Orobanche elatior* s. str. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 206–210. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- GILLI C., REISCHÜTZ A., LEFNAER S., HOFBAUER M. & PREHSLER D. (2021): (506) *Wolffia columbiana*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 393–395. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- GOTTSCHLICH G. (2010): *Hieracium. Pilosella* [notes and new combinations]. – In GREUTER W. & RAUS T. (Eds.): Med-Checklist Notulae, 29. – *Willdenowia* **40**: 193–195. <https://doi.org/10.3372/wi.40.40205>
- GOTTSCHLICH G. (2013): *Hieracium fallax* – Verabschiedung eines vertrauten Namens. – *Kochia* **7**: 25–43.
- GOTTSCHLICH G. (2016): Die Hieracien des Neilreich-Herbars im Naturhistorischen Museum Wien (W) – Ergebnisse einer Revision. – *Neilreichia* **8**: 41–86.
- GOTTSCHLICH G. (2020a): Anmerkungen zur Nomenklatur von *Hieracium kalksburgense* Wiesb. und Wiedereinsetzung des Namens *Hieracium canum* Peter. – *Kochia* **13**: 17–21.
- GOTTSCHLICH G. (2020b): Ergebnisse von Herbar-, Feld- und Literaturstudien zur Gattung *Hieracium* s. l. (*Hieracium* s. str. und *Pilosella*) als Vorarbeiten für die neue „Bayernflora“. – *Ber. Bayer. Bot. Ges.* **90**: 129–146.
- GOTTSCHLICH G. & TIMAEUS L. (2021): (479) *Hieracium maculatum* subsp. *cruentum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 366. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- GOVAERTS R., PATON A., HARVEY Y., NAVARRO T. & DEL ROSARIO GARCÍA PEÑA M. (2011): World Checklist of Lamiaceae. – Kew: Royal Botanic Gardens. <http://www.kew.org/wcps/> [aufgerufen am 3. Feb. 2021]
- GRIEBL N. (2013): Die Orchideen Österreichs mit 72 Orchideenwanderungen. – Linz: Freya-Verlag.
- GRIEBL N. & ROŽÁNEK R. (2021): (470) *Crataegus coccinea* (inkl. *C. pedicellata*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 355–356. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- HALÁCSY E. (1896): Flora von Niederösterreich. – Wien: F. Tempsky. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9858>
- HAMBURGER I. (1948): Zur Adventivflora von Graz. – Dissertation Karl Franzens Univ. Graz.
- HAYEK A. v. (1901): Die *Centaurea*-Arten Österreich-Ungarns. – Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. **70**: 585–773.
- HEHENBERGER R. (2020): (381) *Alyssum murale* (= *Odontarrhena muralis*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 171–173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- HEHENBERGER R., ADLER W. & TIMAEUS L. (2020): (380) *Allium tuberosum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 170–171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- HILLEBRAND K. & AMERSBERGER T. (2021): (487) *Mazus miquelii* (= *M. reptans*). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 372–373. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>

- HOCHFELLNER M. (2001): Bahndämme in Wien. Floristik – Ökologie – Ästhetik – Pflege. – Diplomarbeit Univ. für Bodenkultur Wien.
- HÖGLINGER F. (1996): Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Hochwasserrückhaltebecken des Wienflusses. – Diplomarbeit Univ. für Bodenkultur Wien.
- HOHLA M. (2006): *Panicum riparium* (Poaceae) – neu für Österreich – und weitere Beiträge zur Kenntnis der Adventivflora Oberösterreichs. – *Neilreichia* **4**: 9–44.
- HOHLA M. (2013): *Eragrostis amurensis*, *Euphorbia serpens* und *Lepidium latifolium* – neu für Oberösterreich, sowie weitere Beiträge zur Flora Österreichs. – *Stapfia* **99**: 35–51.
- HOHLA M. (2016): Wiederfund der Kanten-Wolfsmilch (*Euphorbia angulata*) in Oberösterreich, sowie weitere Beiträge zur Flora von Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg – *Stapfia* **105**: 109–118.
- HOHLA M. (2021): *Knautia macedonica*, *Panicum chloroticum*, *Sorghastrum nutans* und *Vulpia geniculata* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora Oberösterreichs – *Stapfia* **112**: 105–115.
- HOHLA M. & SCHOLZ H. (2011): Zwei neue indigene *Elytrigia*-Arten (Poaceae) der Flora Mitteleuropas. – *Stapfia* **95**: 46–54.
- HOHLA M., KLEESADL G. & MELZER H. (2005): Neues zur Flora der oberösterreichischen Bahnanlagen – Beitr. Naturk. Oberösterreich. **14**: 147–199.
- HOHLA M., DIEWALD W. & KIRÁLY G. (2015): *Limonium gmelini* – eine Steppenpflanze an österreichischen Autobahnen sowie andere Neuigkeiten zur Flora Österreichs. – *Stapfia* **103**: 127–150.
- HOHLA M., SCHRATT-EHRENDORFER L. & PACHSCHWÖLL C. (2016): (195) *Eragrostis albensis*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). *Neilreichia* **8**: 203.
- HOHLA M., KELLERER S. & KIRÁLY G. (2019): *Carex morrowii*, *Heuchera micrantha*, *Oxalis tetraphylla*, *Persicaria weyrichii* und *Phlomis russeliana* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora – *Stapfia* **111**: 97–110.
- HÖHNEL F. v. (1876): Beitrag zur Kenntniss der Flora von Niederösterreich. – *Oesterr. Bot. Z.* **26**: 120–125. <https://doi.org/10.1007/BF01614794>
- JACKOWIAK B. (1990): Neue Daten für die Gefäßpflanzenflora von Wien. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **127**: 107–111.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- JANAUER G. A. & SCHMIDT B. (2004): Vergleichende Studie zur Entwicklung der Makrophytenvegetation an ausgewählten Abschnitten der Donau und in Augewässern des Machlandes. – *Forschung im Verbund* **90**: 3–69.
- JANAUER G. A., HAURY J. & ENGLMAIER P. (2011): Städtische Kleingewässer. – In BERGER R. & EHRENDORFER F. (Eds.): Ökosystem Wien. Die Naturgeschichte einer Stadt: pp. 133–135. – *Wiener Umweltstudien* (Ed.: A. Borsdorf) **2**. – Wien etc.: Böhlau.
- JANCHEN E. (1956–1960, 1963, 1964, 1966): *Catalogus Florae Austriae* **1–4**; Erstes, Zweites und Drittes Ergänzungsheft. – Wien: Springer Verlag.
- JANCHEN E. (1977): *Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland*. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KARRER G. (2021): Interessante Gefäßpflanzen-Funde aus Österreich, 1. – *Neilreichia* **12**: 183–197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818988>
- KELLER L. (1897): [Fund von *Adenophora liliifolia*]. – In ANONYMUS: V. Bericht der Section für Botanik. Versammlung am 5. December 1896. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien.* **47**: 3–5.
- KELLER L. (1901): [Neue Standorte von Pflanzen in Niederösterreich]. – In ANONYMUS: XLIII. und XLIV. Bericht der Section für Botanik. Versammlung am 21. Juni 1901. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien.* **51**: 387–388.
- KELLER L. (1904): [Fund von *Potamogeton decipiens* Nolte (*P. lucens* × *perfoliatus*)]. – In ANONYMUS: Bericht der Sektion für Botanik. Versammlung am 17. Juni 1904. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien.* **54**: 620–621.

- KNAPP S. (2018): *Solanum pimpinellifolium* – new for the alien flora of Austria, with comments on Austrian records of *S. triflorum* and *S. nitidibaccatum* – *Neilreichia* **9**: 49–53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196135>
- KOOPMAN J., WIĘCŁAW H. & WILHELM M. (2016): Distribution of *Carex pallidula* (Cyperaceae) in Europe. – *Acta Soc. Bot. Poloniae* **85**: 3512 (7 pp.). <https://doi.org/10.5586/asbp.3512>
- KORNER I. & TRAXLER A. (2002): Veränderung der Vegetation am restrukturierten Wienfluss und Mauerbach 1997 bis 2001. – *Neues Leben am Wienfluss. Perspektiven* **1–2**: 35–48.
- KOVANDA M. (2004): *Sorbus* (Rosaceae) in herbarium of the Rechinger family. – *Acta Mus. Morav. Sci. Biol.* **89**: 193–201.
- KREUTZER C. J. (1840): *Prodromus florum Vindobonensis, oder Verzeichniß der in den Umgebungen Wiens wild wachsenden Pflanzen.* – Wien: Friedrich Volke's Buchhandlung.
- KROPP M., NOVAK N., STÄRKER H. & PINTAR M. (2021): *Epipactis muelleri* (Orchidaceae) neu für die Lobau (Nationalpark Donau-Auen) sowie Anmerkungen zur Situation dieser Art in Wien. – *Neilreichia* **12**: 49–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818945>
- KUDRNOVSKY H. & STÖHR O. (2013): *Myricaria germanica* (L.) Desv. historisch und aktuell in Österreich: ein dramatischer Rückgang einer Indikatorart von europäischem Interesse. – *Stapfia* **99**: 13–34.
- KÚR P. (2021): (496) *Spergularia rubra*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): *Floristische Neufunde (430–508)*. – *Neilreichia* **12**: 383–384. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- LAZOWSKI W. & MANN M. (2011): (122) *Samolus valerandi*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): *Floristische Neufunde (99–123)*. – *Neilreichia* **6**: 388.
- LEFNAER S. (2018): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau. – *Neilreichia* **9**: 133–142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196233>
- LEFNAER S. (2019): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 2. – *Neilreichia* **10**: 69–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630527>
- LEFNAER S. (2020): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 3. – *Neilreichia* **11**: 27–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016738>
- LEFNAER S. (2021): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 4. – *Neilreichia* **12**: 9–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818358>
- LIHRA R., BERNHARDT K.-G. & STOECKL N. (2013): Das Herbar als Zeitzeuge – Veränderungen der Flora von Wien (1828–2008). – *Wiss. Mitt. Niederöstr. Landesmus.* **24**: 201–226.
- MARHOLD K., ŠLENKER M., KUDOH H. & ZUZOMOVÁ-LIHOVÁ J. (2016): *Cardamine occulta*, the correct species name for invasive Asian plants previously classified as *C. flexuosa*, and its occurrence in Europe. – *PhytoKeys* **62**: 57–762. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.62.7865>
- MARSCHNER R. & FISCHER M. A. (2011): (99) *Agastache foeniculum*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): *Floristische Neufunde (99–123)*. – *Neilreichia* **6**: 367.
- MARSCHNER R., BARTA T., ESSL F., PACHSCHWÖLL C. & PACHSCHWÖLL T. (2020): (413) *Muscari armeniacum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): *Floristische Neufunde (376–429)*. – *Neilreichia* **11**: 203–204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- MELZER H. & BARTA T. (1995): *Orobanche bartlingii* Griseb., die Bartling-Sommerwurz, – neu für das Burgenland und andere Neuigkeiten zur Flora dieses Bundeslandes, sowie von Nieder- und Oberösterreich. – *Linzer Biol. Beitr.* **27**: 1021–1043.
- MELZER H. & BARTA T. (1999): Neue Daten zur Flora des Burgenlandes, von Niederösterreich und Wien. – *Linzer Biol. Beitr.* **31**: 465–486.
- MELZER H. & BARTA T. (2001): *Cotula coronopifolia*, die Laugenblume, neu für Österreich und anderes Neue zur Flora von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – *Linzer Biol. Beitr.* **33**: 877–903.
- MELZER H. & BARTA T. (2002): *Dipsacus strigosus*, die Schlanke Karde, neu für Österreich und anderes Neue zur Flora von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – *Linzer Biol. Beitr.* **34**: 1237–1261.
- MELZER H. & BARTA T. (2003): Neue Daten zur Flora von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – *Linzer Biol. Beitr.* **35**: 1159–1193.
- MELZER H. & BARTA T. (2005): *Bromus hordeaceus* subsp. *thominei*, die Strand-Weich-Trespe, neu für

- Österreich, ebenso sechs weitere Sippen und andere floristische Neuigkeiten aus Wien, Niederösterreich und Burgenland. – *Linzer Biol. Beitr.* **37**: 1401–1430.
- MELZER H. & BARTA T. (2008): *Cerastium lucorum*, das Großfrucht-Hornkraut – neu für das Burgenland und andere Neuigkeiten zur Flora dieses Bundeslandes sowie von Wien und Niederösterreich. – *Linzer Biol. Beitr.* **40**: 517–550.
- MRKVICKA A. C. (2003): (63) *Dipsacus strigosus*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (57–73): *Neilreichia* **2–3**: 290–291.
- MRKVICKA A. C. (2011): Die Renaturierung von Liesing und Wienfluss. – In BERGER R. & EHRENDORFER F. (Eds.): Ökosystem Wien. Die Naturgeschichte einer Stadt: pp. 120–122. – *Wiener Umweltstudien* (Ed.: A. Borsdorf) **2**. – Wien etc.: Böhlau.
- MRKVICKA A. C. & FALKNER H. (2011): (119) *Potamogeton nodosus*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (99–123). – *Neilreichia* **6**: 386–387.
- NEILREICH A. (1846): Flora von Wien. – Wien: Beck.
- NEILREICH A. (1851): Nachträge zur Flora von Wien. – Wien: Beck.
- NEILREICH A. (1859a): Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: Carl Gerold's Sohn.
- NEILREICH A. (1859b): Ueber die Vegetations-Verhältnisse der aufzulassenden Festungswerke Wien's. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien.* **9**: 167–176.
- NEILREICH A. (1866): Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: K.K. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.
- NEILREICH A. (1869): Zweiter Nachtrag zur Flora von Nieder-Oesterreich. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* **19**: 245–298.
- NEILREICH A. (1870): Die Veränderungen der Wiener Flora. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* **20**: 603–620.
- NEUMAYER H. (1930): Floristisches aus Österreich einschließlich einiger angrenzender Gebiete I. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* **79**: 336–411.
- NIKLFIELD H. (Ed.) (2015): Floristische Neufunde (124–169). – *Neilreichia* **7**: 157–194.
- NIKLFIELD H. (Ed.) (2016): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilreichia* **8**: 181–238.
- NOWAK E. (2003): Ausgesuchte Wiesen im Gütenbachtal – Vegetationsanalyse und Pflegekonzept. – Diplomarbeit Univ. für Bodenkultur Wien.
- PACHSCHWÖLL C. & GILLI C. (2021): (432) *Arnica montana*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 298–299. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- PACHSCHWÖLL C., GREGOR T., HOHLA M. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (2015a): (142) *Euphorbia saratoi*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (124–169). – *Neilreichia* **7**: 170–172.
- PACHSCHWÖLL C., GILLI C., HEHENBERGER R., FISCHER M. A. (2015b): (154) *Ornithopus sativus*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (124–169). – *Neilreichia* **7**: 181–183.
- PACHSCHWÖLL C., FALKNER H., ADLER W., SVOJTKA M., MARSCHNER R. & SCHAU H. (2016a): (208) *Onosma arenaria*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilreichia* **8**: 211–212.
- PACHSCHWÖLL C., HOHLA M., SCHRATT-EHRENDORFER L. & WILHALM T. (2016b): (226) *Sporobolus indicus*. – In NIKLFELD H. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilreichia* **8**: 223–225.
- PACHSCHWÖLL C., BISKUP P., ADLER W., MARSCHNER R., BARTA T. & GILLI C. (2018a): (277) *Oxytropis pilosa*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 329–331. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- PACHSCHWÖLL C., BARTA T. & GILLI C. (2018b): (278) *Panicum miliaceum* subsp. *agricola*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 332–333. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- PACHSCHWÖLL C., MARSCHNER R., BARTA T. & ESSL F. (2020a): (382) *Anemone blanda*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- PACHSCHWÖLL C., PACHSCHWÖLL T. & FALKNER H. (2020b): (414) *Muscari azureum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 205. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>

- PACHSCHWÖLL C., MARSCHNER R., ROŽÁNEK R., HEHENBERGER R., BARTA T., MRKVICKA A. C. & VITEK E. (2020c): (422) *Puschkinia scilloides*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 217–219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- PAGITZ K. & LECHNER-PAGITZ C. (2015): Neues zur Neophytenflora Nord- und Osttirols (Österreich). – *Neilreichia* **7**: 29–44.
- PALL K., MAYERHOFER V. & MAYERHOFER S. (2013): Makrophyten. – In OFENBÖCK G. (Ed.): Aquatische Neobiota in Österreich. – Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
- PATON A. J., MWANYAMBO M., GOVAERTS R. H. A., SMITHA K., SUDDEE S., PHILLIPSON P. B., WILSON T. C., FORSTER P. I. & CULHAM A. (2019): Nomenclatural changes in *Coleus* and *Plectranthus* (Lamiaceae): A tale of more than two genera. – *PhytoKeys* **129**: 1–158. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.129.34988>
- PFEIFER N. S. (2016): Vegetationsökologische Charakteristik und naturschutzfachliche Bewertung von Offenlandhabitaten auf dem ehemaligen Verschiebebahnhof Wien Breitenlee. – Masterarbeit Univ. Wien. <https://doi.org/10.25365/thesis.41943>
- PFLUGBEIL G. & MOOSBRUGGER K. (2016): Floristische Besonderheiten in der Stadt Salzburg und ihren Umlandgemeinden. – *Mitt. Haus der Natur* **23**: 58–71.
- PILSL P., SCHRÖCK C., KAISER R., GEWOLF S., NOWOTNY G. & STÖHR O. (2008): Neophytenflora der Stadt Salzburg (Österreich). – *Sauteria* **17**: 1–597.
- POLATSCHEK A., (2013): Revision der Gattung *Erysimum* (Cruciferae): Teil 5. Nord-, West-, Zentraleuropa, Rumänien und westliche Balkan-Halbinsel bis Albanien – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **115**: 75–218.
- PUSCH J. & GÜNTHER K.-F. (2009): Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse). – In WAGENITZ G. (Ed.): Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 3. Aufl., Band VI, Teil 1a. – Jena: Weissdorn-Verlag.
- RECHINGER K. (1892): Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Rumex*. – *Oesterr. Bot. Z.* **42**: 50–53. <https://doi.org/10.1007/BF01795495>
- REICH D., BARTA T., PILSL P. & SANDER R. (2018): Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Vulpia* (Poaceae) in Österreich mit besonderer Berücksichtigung von *Vulpia ciliata*, neu für Wien und Niederösterreich. – *Neilreichia* **9**: 247–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196421>
- REISCHÜTZ A. & GILLI C. (2021): (467) *Bidens ferulifolia*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- ROSTAŃSKI K. & FORSTNER W. (1982): Die Gattung *Oenothera* (Onagraceae) in Österreich. – *Phyton* (Horn) **22**: 87–113.
- ROŽÁNEK R. (2003): (58) *Calystegia silvatica* (= *C. sepium* subsp. *silvatica*). – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (57–73). – *Neilreichia* **2–3**: 287–297.
- SAUBERER N. (2019): (345) *Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilreichia* **10**: 242.
- SAUBERER N. & TILL W. (2015): Die Flora der Stadtgemeinde Traiskirchen in Niederösterreich: Eine kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen – *BCBEA* **1**: 3–63. [Onlinepublikation: <http://www.bcbea.at>]
- SCHINNINGER I. (2005): Ökologische Charakterisierung brachliegender Bahnareale in Wien – Vegetation und Wasserhaushalt. – Dissertation Univ. Wien.
- SCHINNINGER I. & ROŽÁNEK R. (2008): Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde auf brachliegendem Eisenbahngelände in Wien. – *Neilreichia* **5**: 203–210.
- SCHINNINGER I., MAIER R. & PUNZ W. (2002): Der stillgelegte Frachtenbahnhof Wien-Nord – Standortbedingungen und ökologische Charakteristik der Gefäßpflanzen einer Bahnbrache. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **139**: 1–10.
- SCHMIDT G., ADLER W. & FISCHER M. A. (2011): (114) *Medicago arabica*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (99–123). – *Neilreichia* **6**: 383.
- SCHNEWEISS G. M. (2000): Die kurzlebigen Arten der Gattung *Alyssum* (Brassicaceae) in Österreich. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **102**: 389–407.
- SCHRATT-EHRENDORFER L. (2011): Donau und Auenlandschaft. Ein Lebensraum voller Gegensätze. –

- In BERGER R. & EHRENDORFER F. (Eds.): Ökosystem Wien. Die Naturgeschichte einer Stadt: pp. 331–391. – Wiener Umweltstudien (Ed.: A. Borsdorf) **2**. – Wien etc.: Böhlau.
- SCHUHWERK F. & FISCHER M. A. (2003): Bestimmungsschlüssel der Untergattung *Hieracium* subg. *Pilosella* in Österreich und Südtirol – *Neilrechia* **2–3**: 13–58.
- SNOGERUP S. & SNOGERUP B. (2001): *Bupleurum* L. (Umbelliferae) in Europe – 1. The annuals, *B.* sect. *Bupleurum* and sect. *Aristata*. – *Willdenowia* **31**: 205–308. <https://doi.org/10.3372/wi.31.31201>
- SPETA F. (1976): Über *Chionodoxa* Boiss., ihre Gliederung und Zugehörigkeit zu *Scilla* L. – *Naturk. Jahrb. Stadt Linz* **19**: 9–79.
- STACE C. A., PRESTON C. D. & PEARMAN D. A. (2015): Hybrid flora of the British Isles. – Bristol: Botanical Society of Britain and Ireland.
- STIEGELMAYER A. (2004): Der Schönbrunner Schlosspark und seine naturnahe Vegetation. – Diplomarbeit Univ. für Bodenkultur Wien.
- STÖHR O. (2018): (284) *Potentilla micrantha*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilrechia* **9**: 337. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- STÖHR O. (2019): Zur Frage der Identität junger Eibenverwilderungen (*Taxus* sp.) im Siedlungsraum von Osttirol (Österreich). – *Braunschweig. Geobot. Arbeiten* **13**: 93–117. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201902151100-0>
- STÖHR O., WITTMANN H., SCHRÖCK C., ESSL F., BRANDSTÄTTER G., HOHLA M., NIEDERBICHLER C. & KAISER R. (2006): Beiträge zur Flora von Österreich. – *Neilrechia* **4**: 139–190.
- STÖHR O., PILSL P., ESSL F., HOHLA M. & SCHRÖCK C. (2007): Beiträge zur Flora Österreichs, II. – *Linzer Biol. Beitr.* **39**: 155–292.
- STÖHR O., PILSL P., ESSL F., WITTMANN H. & HOHLA M. (2009): Beiträge zur Flora Österreichs, III. – *Linzer Biol. Beitr.* **41**: 1677–1755.
- STÖHR O., PILSL P., STAUDINGER M., KLEESADL G., ESSL F., ENGLISCH T., LUGMAIR A. & WITTMANN H. (2012): Beiträge zur Flora Österreichs, IV. – *Stapfia* **97**: 53–136.
- STÖHR O., BERGER A., BALDINGER J., HOHLA M., LANGER C., MEINDL H., MOOSBRUGGER K., PFLUGBEIL G., PILSL P., SAUBERER N., SCHWAB R., THALINGER M., ZECHMEISTER H. G. & GILLI C. (2021): *Cyrtomium fortunei*, *Onoclea sensibilis* und *Osmunda regalis* neu für Österreich sowie eine aktualisierte Übersicht neophytischer Gefäßkryptogamen Österreichs. – *Neilrechia* **12**: 105–144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818967>
- SUTORY K. (2007): *Cynoglossum montanum* L. in the western part of the Mediterranean area. – *Bocconea* **21**: 193–199.
- THIERS B. (Ed.) (2021): Index Herbariorum. – <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/> [aufgerufen am 3. Feb. 2021]
- TILL W. (2019): (367) *Solanum sisymbriifolium*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilrechia* **10**: 262–263. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- TIMAEUS L. (2020): (395) *Chasmanthium latifolium*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* **11**: 186–187. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- TIMAEUS L. (2021a): (485) *Malcolmia maritima*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilrechia* **12**: 371. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- TIMAEUS L. (2021b): (494) *Salix babylonica* var. *pekinensis* 'Tortuosa' (= *S. matsudana* 'Tortuosa'). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilrechia* **12**: 381. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- TIMAEUS L. & PILSL P.: (2021): (474) *Echium plantagineum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilrechia* **12**: 360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- TIMAEUS L., PILSL P. & STÖHR, O. (2021): (476) *Euonymus alatus*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilrechia* **12**: 362–363. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- TINTNER J. & JANECEK B. (2003): *Epipactis rhodanensis* (Orchidaceae) am Donaukanal in Wien - Erstfund in Ostösterreich – *Neilrechia* **2–3**: 187–193.
- TOD F., HAUNOLD H. & ADLER W. (2019): (335) *Hypopitys hypophegea* (= *Monotropa hypophegea*). – In

- GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilreichia* **10**: 234–236. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- TOMASELLO S. (2018): How many names for a beloved genus? – Coalescent-based species delimitation in *Xanthium* L. (Ambrosiinae, Asteraceae). – *Molec. Phylogen. Evol.* **127**: 135–145. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.05.024>
- UOTILA P. (2013): *Dysphania* sect. *Botryoides* (Amaranthaceae s. lat.) in Asia. – *Willdenowia* **43**: 65–80. <https://doi.org/10.3372/wi.43.43107>
- VERLOOVE F. (2021): [*Anemone* × *hybrida*]. – In *Manual of the alien plants of Belgium*. – Meise: Botanic Garden. <http://alienplantsbelgium.be> [aufgerufen am 20. März 2021].
- VITEK E. (2020): *Asarina procumbens* (Antirrhinaceae), locally naturalised in Austria. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **122**: 5–10.
- VITEK E., DANIHELKA J. & ADLER W. (2012): *Viola* × *palmata* L. (Violaceae) new for Austria and Europe. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **113**: 264–265.
- VITEK E., KOOPMAN J. & WIĘCŁAW H. (2020): *Carex punctata* (Cyperaceae) am Marchfeldkanal, ein Neuankommeling für die Flora Wiens. – *Neilreichia* **11**: 159–164. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016767>
- VITEK E., BALDINGER J. & BRANDSTÄTTER R. (2021): (463) *Allium stipitatum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508). – *Neilreichia* **12**: 343–344. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- WAITZBAUER W., WALZER T., NIESSNER S. & MILEK C. (2010): Die Vegetation des jüdischen Friedhofs Währing in Wien – Historisches Konzept, aktueller Bestand. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **147**: 1–13.
- WALLNÖFER B. (2014): Über die Verbreitung von *Eleusine indica* und *E. tristachya* (Gramineae) in Österreich. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **116**: 181–190.
- WALLNÖFER B. & ESSL F. (2016): Overview on alien *Carex* species of section *Cyperoideae* (including *Ovales*) in Europe and the discovery of *Carex scoparia* in Austria: – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **118**: 115–127.
- WALLNÖFER B., MERED’A P. jun. & BARTA T. (2012): *Silene csereii* Baumg. (Caryophyllaceae) – eine gelegentlich nach Österreich verschleppte ostmediterranean-pontische Steppenpflanze. – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B*, **113**: 253–256.
- WALLNÖFER B., STRUDL M. & POKORNY M. (2015): Über fremdländische Arten von *Cephalaria* (Dipsacaceae), *Gilia* (Polemoniaceae), *Ornithopus* (Fabaceae) und *Trachystemon* (Boraginaceae) in Österreich. – *Stapfia* **103**: 151–159.
- WALTER J. (2019): (329) *Froelichia gracilis*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilreichia* **10**: 226–228. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- WALTER J. & PLIESSNIG H. (2008): (81) *Corispermum pallasii*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (76–98). – *Neilreichia* **5**: 268–269.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): *Neobiota in Österreich*: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.
- WALTER J., SUKHORUKOV A. P. & GILLI C. (2021): (465) *Atriplex littoralis* s. str. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (430–508).. – *Neilreichia* **12**: 346–350. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818998>
- WILHALM T. (2011): Ergänzungen und Korrekturen zum Katalog der Gefäßpflanzen (4). – *Gredleriana* **11**: 71–82.
- WILLNER W. (1998): Neue Befunde an *Ulmus* in Österreich. – *Fl. Austr. Novit.* **5**: 26–33.
- WILLNER W. (2016): (224) *Silene gallica*. – In NIKLFELD. (Ed.): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilreichia* **8**: 222–223.
- ZÁZVORKA J. (2010): *Orobanche kochii* and *O. elatior* (Orobanchaceae) in central Europe. – *Acta Mus. Morav. Sci. Biol.* **95**: 77–119.
- ZÁZVORKA J., SANCHEZ-PEDRAJA O., MORENO MORAL G., CARLÓN RUIZ L., DOMINA G., LAÍN Z GALLO M. & PIWOWARCZYK R. (2019): *Orobanche centaurina* Bertol., the correct name for *O. kochii* F. W. Schultz (Orobanchaceae). – *Fl. Montiber.* **75**: 52–56.

Anschriften der beitragenden Autoren

Thomas BARTA, Muhrhoferweg 11/1/8/44, 1110 Wien

Irene DROZDOWSKI, Begrischgasse 12, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich; E-Mail: heide@perchtoldsdorfer-heide.at

Franz ESSL, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: franz.essl@univie.ac.at

Christian GILLI, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, E-Mail: christian.gilli@univie.ac.at

Günter GOTTSCHLICH, Hermann-Kurz-Str. 35, 72074 Tübingen, Deutschland; E-Mail: ggtuebingen@yahoo.com

Stefan LEFNAER, Haidshüttgasse 3/Stg. 4, 1210 Wien, Österreich; E-Mail: stefan@lefnaer.com

Rolf MARSCHNER, Haymogasse 74, 1230 Wien, Österreich; E-Mail: rolf.marschner@a1.net

Norbert NOVAK, Andayweg 8, 1140 Wien, Österreich; E-Mail: novak@media-n.at

Clemens PACHSCHWÖLL, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien; E-Mail: clemens.pachschwoell@univie.ac.at

Uwe RAABE, Borgsheider Weg 11, 45770 Marl, Deutschland; E-Mail: uraabe@yahoo.de

Alexander REISCHÜTZ, Puechhaimgasse 52, 3580 Horn; Österreich; E-Mail: alexander.reischuetz@gmx.at

Michael STRUDL, Röntgengasse 87, 1170 Wien, Österreich; E-Mail: maria@home.at

Walter TILL, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: walter.till@univie.ac.at

Franz TOD, Vivenotgasse 57/1, 1120 Wien, Österreich; E-Mail: f.tod@gmx.at

Johannes WALTER, Koppstraße 112/3603, 1160 Wien, Österreich; E-Mail: johannes.walter@univie.ac.at

Eingereicht am 3. Februar 2021

Revision eingereicht am 31. Oktober 2021

Akzeptiert am 8. November 2021

Erschienen am 31. Dezember 2021

© 2021 E. Vitek & al., CC BY 4.0